

Emotionen erleben mit den wilden Kerlen

Eine Unterrichtseinheit zur Förderung der emotionalen Kompetenz bei
Vorschulkindern mit einer geistigen Behinderung

Eingereicht von: Lena Hegnauer
Begleitung: Dr. phil. Lars Mohr
Eingereicht am: 26.6.2016

Abstract

Im Erkennen, Verstehen, Ausdrücken und Regulieren von Emotionen sind Kinder mit einer geistigen Behinderung häufig beeinträchtigt.

Die vorliegende Masterarbeit zeigt auf, wie in der Vorschulstufe einer heilpädagogischen Schule emotionale Kompetenzen gefördert werden können. Dazu wurde die Unterrichtseinheit «Emotionen erleben mit den wilden Kerlen» entwickelt. Anhand dieser Unterrichtseinheit lernen die Kinder über eine Identifikationsfigur Basisemotionen kennen. Sie üben diese bei sich selber sowie ihren Mitmenschen zu erkennen und zu benennen.

Die Unterrichtseinheit wurde in der Vorschulstufe einer heilpädagogischen Schule durchgeführt und mittels Videoanalyse und Unterrichtsbeobachtungen evaluiert. Die Auswertungen zeigen, dass nach der Durchführung der Unterrichtseinheit bei allen drei Kindern der Versuchsgruppe Fortschritte im Erkennen und Benennen von Basisemotionen erkennbar sind.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Abkürzungsverzeichnis	6
1 Einleitung	7
1.1 Ausgangslage.....	7
1.2 Grobe Zielsetzung der Masterarbeit	9
2 Fachliche Grundlagen	10
2.1 Begriffsklärung.....	10
2.1.1 Geistige Behinderung.....	10
2.1.2 Emotion	11
2.1.3 Gefühl.....	11
2.1.4 Emotionale Kompetenz	11
2.1.5 Soziale Kompetenz	12
2.2 Arbeitsdefinition	12
2.3 Verschiedene Modelle der emotionalen Kompetenz	12
2.3.1 Das Modell der acht Schlüsselfertigkeiten nach Saarni (2002).....	13
2.3.2 Das Modell der emotionalen Intelligenz von Mayer & Salovey (1997)	14
2.3.3 Vergleich der theoretischen Modelle	15
2.3.4 Das Modell nach Malti, Häcker und Nakamura (2009)	16
2.4 Die Entwicklung primärer und sekundärer Emotionen.....	18
2.5 Erfassung des emotionalen Entwicklungsniveaus.....	19
2.6 Emotionale Kompetenz bei Menschen mit einer geistigen Behinderung.....	19
2.7 Emotionale Kompetenzen im bayrischen Lehrplan	20
2.8 Förderprogramme im Bereich emotionale Kompetenz.....	21
2.9 Zwischenbilanz	21
3 Entwicklung der Unterrichtseinheit	23
3.1 Erfassung der Lernvoraussetzungen.....	23
3.1.1 Versuchsgruppe	23
3.1.2 Erfassung vom 7.3.2015	24
3.1.2.1 Erfassung Ali	24
3.1.2.2 Erfassung Nina.....	26
3.1.2.3 Erfassung Chiara.....	28
3.1.3 Zwischenbilanz	30
3.2 Didaktischer Zugang.....	31
3.2.1 Elementarisierung	31
3.2.2 Elementarisierung in der Unterrichtseinheit	32

3.2.3 Das unmittelbare Erleben.....	32
3.3 Ziele	32
3.3.1 Förderkonzept	33
3.3.2 Zielformulierung Versuchsgruppe	34
3.4 Zusammenfassung der Unterrichtseinheit	36
3.4.1 Kurzzusammenfassung und Elementarisierung des Bilderbuches	36
3.4.2 Grobplanung der Unterrichtseinheit	37
3.4.3 Bausteine Gesamtklasse	38
3.4.4 Baustein Einzelförderung	38
3.5 Zwischenbilanz	38
4. Methodisches Vorgehen	39
4.1 Visionierung des Prototyps	39
4.2 Durchführung der Unterrichtseinheit.....	40
4.3 Datenerhebung durch Beobachtung.....	40
4.4 Aufzeichnung der Beobachtungsdaten	42
4.5 Datenaufbereitung der Videoaufnahmen	43
4.6 Datenauswertung.....	43
4.7 Kategoriensysteme der Versuchsgruppe.....	46
4.7.1 Chiara.....	46
4.7.2 Nina.....	47
4.7.3 Ali	48
4.8 Zwischenbilanz	48
5 Darstellung der Ergebnisse	49
5.1 Chiara	49
5.1.1 Indikator 1	49
5.1.2 Indikator 2	50
5.1.3 Indikator 3	51
5.1.4 Zielerreichung	52
5.2 Nina	53
5.2.1 Indikator 1	53
5.2.2 Indikator 2	54
5.2.3 Indikator 3	55
5.2.4 Zielerreichung	56
5.3 Ali.....	57
5.3.1 Indikator 1	57
5.3.2 Indikator 2	57
5.3.3 Indikator 3	58
5.3.4 Zielerreichung	59

6 Diskussion	60
6.1 Interpretation der Ergebnisse der gesamten Gruppe	60
6.2 Kritische Reflexion der Masterarbeit.....	62
6.3 Fazit und Ausblick.....	62
7. Literaturverzeichnis.....	64
8. Tabellenverzeichnis.....	67
9. Abbildungsverzeichnis.....	69
10 Anhang.....	70
10.1 Erfassungsbogen SEN Chiara.....	70
10.2 Erfassungsbogen SEN Nina	74
10.3 Erfassungsbogen SEN Ali	77
10.4 Unterrichtseinheit.....	80
10.4.1 Morgenritual	80
10.4.2 Aktivitäten.....	82
10.4.3 Freispiel	85
10.4.4 Einzelförderung	86
10.5 Interview mit einer Heilpädagogin.....	89
10.6 Protokolle Videoanalysen	90
10.6.1 Protokolle Chiara.....	90
10.6.2 Protokolle Nina.....	98
10.6.3 Protokolle «Theater schauen» Ali, Nina und Chiara	105

Abkürzungsverzeichnis

DSM-5	diagnostic and statistic manual of mental disorders
HPS	Heilpädagogische Schule
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health- Children and Youth
LH	Lena Hegnauer
LP	Lehrperson
SEN	Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsniveaus
PM	Pädagogische Mitarbeiterin
WHO	World Health Organisation

1 Einleitung

Seit mehreren Jahren arbeite ich als Klassenlehrperson in einer heilpädagogischen Schule. Das Thema «Emotionale Kompetenz» ist mir dabei immer wieder begegnet, hat mich herausgefordert und neugierig gemacht. Mit der vorliegenden Arbeit vertiefe ich mich ins Thema, indem ich eine Unterrichtseinheit entwerfe, durchführe und evaluiere. Im ersten Kapitel wird anhand der Ausgangslage die Bedeutsamkeit des Themas geschildert und eine grobe Zielsetzung der Arbeit formuliert.

1.1 Ausgangslage

In der Vorschulstufe der heilpädagogischen Schule werden Kinder mit einer geistigen Behinderung geschult. Die Kinder treten in ihrem vierten Lebensjahr in die Schule ein und haben verschiedene geistige Behinderungen. In vielen Fällen ist die Vorschulstufe für diese Kinder der erste Ort, an dem sie Teil einer Gruppe sind und Bezugspersonen ausserhalb ihres Elternhauses kennenlernen. Beim Eintritt in die HPS befinden sich die Kinder in einem Entwicklungsalter, in welchem sie noch nicht oder nur bedingt gruppenfähig sind. Sie sind noch sehr auf sich selbst bezogen und bei der Regulation ihrer Gefühle auf die Unterstützung ihrer Bezugspersonen angewiesen. Auch in der Elternzusammenarbeit steht oft die emotionale Entwicklung des Kindes im Zentrum. Der Umgang mit Emotionen und deren Regulation hat also einen zentralen Stellenwert im Alltag der Vorschulstufe.

Aus der Sicht der Autorin wird das Thema jedoch meist erst behandelt, wenn es zu Schwierigkeiten, beispielsweise Streit oder Neid, unter mehreren Kindern oder emotionalen Auffälligkeiten bei einzelnen Kindern kommt.

In dieser Masterarbeit wird aufgezeigt, wie mit kleinen Kindern mit einer geistigen Behinderung das Thema «Emotionen» in den Vordergrund gerückt und somit explizit und präventiv gefördert werden kann.

Im Folgenden wird anhand zweier Schlüsselbeispiele aus dem Unterricht die Bedeutsamkeit der Förderung der emotionalen Kompetenzen in der Vorschulstufe aufgezeigt.

Eine Szene im Morgenkreis:

Im Morgenkreis wird seit mehreren Wochen ein Lied gesungen, bei dem die Kinder um einen Holzschlitten sitzen und mit kleinen Holzhämmern darauf musizieren. Diese Holzhämmer sind verschieden gross und darum bei den Kindern unterschiedlich beliebt. Das Kind, welches das Lied gewählt hat, darf das Spiel bereitmachen und die Hämmer verteilen. Am Montag durfte Nina (4-jährig) die Hämmer verteilen. Sie hat Nico (6-jährig) seinen Lieblingshammer, nämlich den grössten, hingestreckt. Das Spiel konnte gut durchgeführt werden. Zwei Tage später war Nina wieder an der Reihe, die Hämmer zu verteilen. Sie hat sich den Grössten herausgesucht und Nico einen anderen Hammer gegeben. Nico wurde so wütend, dass er Nina den Hammer an den Kopf geworfen und so fest geweint und getobt hat, dass er zum Schutz der anderen Kinder und Lehrpersonen von zwei Personen aus dem Zimmer gebracht werden musste. Draussen war er auf die enge Begleitung seiner Bezugsperson angewiesen.

Nachdem er zuerst Jacke und Schuhe angezogen und gesagt hatte, dass er nach Hause gehe, suchte er engen Körperkontakt und weinte lange. Danach beruhigte er sich und konnte gemeinsam mit seiner Bezugsperson wieder am Morgenkreis teilnehmen.

Eine Szene am ersten Tag nach den Sportferien:

Marco (5-jährig) weinte am Morgen, als er aus dem Bus ausstieg und sagte als Erstes „Mittag Mami gah“. Marco hatte jedoch an diesem Tag am Vor- und Nachmittag Unterricht und blieb somit mittags in der Schule. Er ist ein sensibler Junge, welcher häufig unter Heimweh leidet. Den ganzen Morgen benötigte Marco sehr viel Zuwendung von Seiten der Lehrperson. Er weinte häufig und liess sich in diesen Situationen kaum trösten. Marco erwähnte im Verlaufe des Morgens einige Male, dass er zu Hause erzählen wird, dass er traurig war in der Schule. Gegen Ende des Morgens wünschte er, seine Mutter anzurufen. Sie war jedoch nicht zu Hause. Plötzlich holte Marco sein Kontaktheft. Dieses dient Eltern und Lehrpersonen als Informationskanal. Marco nahm einen Stift und gab der Lehrperson einen zweiten in die Hand. Die Lehrperson fragte: „Soll ich etwas schreiben?“ Der Junge antwortete: „Ja“. „Was soll ich schreiben?“ „S`isch cool gsii hütt aber au es bitzli truurig“. (Es war toll heute, aber auch ein wenig traurig). Darunter kritzelte der Junge mit dem Bleistift und imitierte Schreibbewegungen der Erwachsenen. Danach versorgte er das Kontaktheft in seinen Rucksack. Ab diesem Moment konnte Marco den restlichen Tag ohne Weinen verbringen und wirkte zufrieden.

Anhand der beschriebenen Szenen erkennt man, welchen Stellenwert Emotionen und ihre Regulation im Unterricht haben. Bei den Schlüsselbeispielen ist es unerlässlich, auf die Emotionen der Kinder einzugehen sowie sie im Verständnis und der Regulation dieser zu unterstützen. Die Szenen zeigen aber auch, dass die Kinder sehr interessiert sind an den eigenen Emotionen sowie denen ihrer Mitschüler und diese zu erforschen versuchen. Bei der ersten Szene hat Nina am Montag gesehen, dass sich Nico freut, wenn er den grossen Hammer bekommt. Am Mittwoch wollte sie offensichtlich ausprobieren, was passiert, wenn Nico diesen nicht bekommt. Nico konnte schlussendlich mit Unterstützung der Bezugsperson seine Emotionen regulieren und wieder am Unterricht teilnehmen.

Die zweite Szene zeigt, dass es für Marco hilfreich ist, seine Emotionen zu benennen und seinen Eltern mitzuteilen. Indem Marco seine Emotionen gemeinsam mit einer Bezugsperson verbalisiert und sogar schriftlich festhält, kann er diese besser wahrnehmen, verstehen und regulieren.

Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung zeigen sich im Bereich der emotionalen Kompetenz oft Auffälligkeiten. Für die emotional-soziale Entwicklung eines Menschen sind unter anderem auch kognitive Aspekte von grosser Bedeutung. Sozial-emotionale Entwicklungsstörungen führen häufig zu Verhaltensauffälligkeiten und fordern alle beteiligten Personen sehr. Die Förderung der emotionalen Kompetenz ist daher ein wichtiges Element in der Bildung von Menschen mit einer geistigen Behinderung. (Stein, 2012)

In der Literatur sowie in Lehrmitteln findet man bis anhin wenig zum Thema «Förderung der emotionalen Kompetenz bei Kindern mit einer geistigen Behinderung». Theoretisches Hintergrundwissen sowie Hilfsmittel in Form von Lehrmitteln oder Lehrplänen wären jedoch sehr unterstützend bei der Förderung von Kindern mit einer geistigen Behinderung. Um dieses Wissen zusammenzutragen und es sich

anzueignen, widmet sich die Autorin in dieser Arbeit dem Thema «Emotionale Kompetenz bei Kindern mit einer geistigen Behinderung».

1.2 Grobe Zielsetzung der Masterarbeit

Im beschriebenen Schulalltag werden emotionale Kompetenzen von den Bezugspersonen vorgelebt und in oder nach den jeweiligen emotionsgeladenen Momenten behandelt.

In der vorliegenden Arbeit wird aufgezeigt, wie sich die emotionale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung durch eine gezielte Auseinandersetzung während einer Unterrichtseinheit fördern lässt.

Entwicklungsziel dieser Masterarbeit ist die Erarbeitung einer Unterrichtseinheit zum Thema «Basemotionen», welche während neun Wochen durchführbar ist und fächerübergreifend den gesamten Unterricht betrifft. Diese Unterrichtseinheit wird in einer heilpädagogischen Schule durchgeführt und anhand einer Versuchsgruppe, bestehend aus drei Kindern, evaluiert.

Theoretische Ausgangslage der Unterrichtseinheit bilden verschiedene Modelle zur emotionalen Kompetenz. Dieser fachliche Hintergrund wird im Kapitel zwei dargelegt. Im Kapitel drei wird die Unterrichtseinheit vorgestellt. Informationen zur Durchführung und dem methodischen Vorgehen der Evaluation findet man im Kapitel vier und anschliessend werden im Kapitel fünf die Ergebnisse präsentiert. Die Diskussion dieser Ergebnisse befindet sich im Kapitel sechs, wo anschliessend die Masterarbeit mit einer kritischen Reflexion und einem Fazit abgeschlossen wird.

2 Fachliche Grundlagen

In diesem Kapitel werden zu Beginn die wichtigsten Begriffe der Arbeit erläutert. Anschliessend folgt der theoretische Hintergrund zum Thema «Emotionale Kompetenz». In der Zwischenbilanz am Schluss dieses Kapitels wird beschrieben, wie aufgrund der genannten fachlichen Grundlagen weiter vorgegangen wurde beim Entwickeln der Unterrichtseinheit.

2.1 Begriffsklärung

Der Begriff «Emotionale Kompetenz» wird seit den 90er-Jahren in der Psychologie und Pädagogik oft diskutiert und sehr unterschiedlich definiert. Häufig findet man in der Literatur auch den Begriff «Emotionale Intelligenz». In der vorliegenden Arbeit wird jedoch der Begriff «Emotionale Kompetenz» gebraucht, da dieser in aktuellen Werken der Psychologie, Pädagogik und Heilpädagogik häufiger anzutreffen ist. Der emotionalen Kompetenz wird eine vergleichbare Bedeutung wie der kognitiven Kompetenz zugesprochen, was erklärt, weshalb sich viele Wissenschaftler mit dieser Thematik beschäftigen. Oftmals wird der Begriff «emotionale Kompetenz» gemeinsam mit dem Begriff «soziale Kompetenz» genannt, was mit der engen Verbindung der beiden Bereiche zu tun hat. Petermann und Wiedebusch (2008) sowie auch von Salisch (2002) betonen die Wechselwirkung der sozialen und emotionalen Entwicklung bei Kindern. Zahlreiche Studien haben bewiesen, dass höhere emotionale Fertigkeiten zu höheren sozialen Kompetenzen führen. (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 23 ff)

Nachfolgend werden die Begriffe «Geistige Behinderung», «Emotion», «Gefühl» sowie «Emotionale und soziale Kompetenz» kurz definiert, bevor auf einzelne Konzepte der emotionalen Kompetenz genauer eingegangen wird.

2.1.1 Geistige Behinderung

Im ICD-10 (Dilling, Mombour & Schmidt, 2014), der internationalen Klassifikation der Krankheiten und Gesundheitsprobleme, wird statt dem Begriff «geistige Behinderung» der Terminus «Intelligenzminderung» gebraucht. Laut ICD-10 ist eine Intelligenzminderung „...eine sich in der Entwicklung manifestierende, stehen gebliebene oder unvollständige Entwicklung der geistigen Fähigkeiten, mit besonderer Beeinträchtigung von Fertigkeiten, die zum Intelligenzniveau beitragen, wie z.B. Kognition, Sprache, motorische und soziale Fertigkeiten. (...) Das Anpassungsverhalten ist stets beeinträchtigt, eine solche Anpassungsstörung muß aber bei Personen mit leichter Intelligenzminderung in geschützter Umgebung mit Unterstützungsmöglichkeiten nicht auffallen.“ (Dilling, Mombour & Schmidt, 2014, S. 308) Weiter wird unterschieden zwischen leichter, mittelgradiger, schwerer und schwerster Intelligenzminderung. (Dilling, Mombour & Schmidt, 2014)

Im DSM-5 (Falkai & Wittchen (Hrsg.), 2013), dem diagnostischen und statistischen Leitfaden psychischer Störungen aus der Psychiatrie, wird eine intellektuelle Beeinträchtigung als eine Störung beschrieben, welche in der frühen Entwicklungsphase beginnt und sowohl intellektuelle als auch adaptive Funktionsdefizite umfasst. Die adaptiven Funktionsdefizite, auch Anpassungsdefizite genannt, werden nochmals in drei Domänen (konzeptuelle, soziale & praktische Domäne) unterteilt.

Die konzeptuelle Domäne beinhaltet begrifflich-symbolische Fähigkeiten, also den kognitiven Bereich, die soziale Domäne beschreibt die sozialen Fähigkeiten und die praktische Domäne beschäftigt sich mit dem alltagspraktischen Bereich. Auch der Schweregrad einer Behinderung wird im DSM-5 nicht mehr über den Intelligenzquotient bestimmt, sondern über den Grad der Anpassungsfähigkeit in den beschriebenen drei Domänen. Die vorliegende Arbeit orientiert sich an den genannten beiden Definitionen. Beide betonen eine Beeinträchtigung des Anpassungsverhaltens. Bei der Definition aus dem DSM-5 wird die Bedeutung der sozialen Fähigkeiten explizit erwähnt, wodurch diese Definition der Autorin als relevanter für diese Masterarbeit scheint.

2.1.2 Emotion

Bisher existiert keine einheitliche Definition des Begriffs «Emotion» und es konnte auch nicht eindeutig geklärt werden, wie Gefühle entstehen. (Kullik & Petermann, 2012)

Der Begriff «Emotion» ist zurückzuführen auf das lateinische «emovere», was so viel, heisst wie bewegt- und Ergriffensein. (Bundschuh, 2003)

Bundschuh (2003) erwähnt zwei allgemein gültige Kriterien in der Definition von Emotionen:

„1. Emotionen zeigen die „leib-seelische Zuständlichkeit einer Person“ an, innere Prozesse, das, was den Menschen bewegt.

2. Emotionen sind aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt: subjektives Erleben, neurophysiologische Erregung, kognitive Bewertung und die Mitteilung an andere Personen, etwa durch Mimik und Gestik. Emotionen drücken sich meist im Verhalten aus.“ (Bundschuh, 2003, S. 25)

Die einheitliche Definition des Begriffs «Emotion» ist unter anderem schwierig, weil Emotionen, wie im obigen Zitat erwähnt, verschiedene Komponenten enthalten, dessen Ausmass unterschiedlich, je nach Emotion, zusammengesetzt wird. Eine Emotion wird ausgelöst durch eine individuelle Bewertung einer Situation. Also ist eine Emotion eine Reaktion auf eine Situation, welche für denjenigen Menschen als bedeutungsvoll interpretiert worden ist. Diese emotionalen Reaktionen kommen durch die verschiedenen Emotionskomponenten zum Ausdruck und werden als «Emotion» zusammengefasst. (Kullik & Petermann, 2012)

Im Vordergrund der neueren Forschung rund um Emotionen steht die Bewertung von Gefühlen und die daraus erfolgte Handlungsbereitschaft, soziale Interaktionen zu regulieren. Emotionen können mit diesem Hintergrund als Versuch einer Person definiert werden, Beziehungen zu anderen Menschen zu unterhalten. Daraus resultiert, dass Gefühle meist in einem sozialen Kontext sowie mit einer kommunikativen Absicht ausgedrückt werden. (Petermann & Wiedebusch, 2008)

2.1.3 Gefühl

Bundschuh (2003, S. 32) sowie auch Kullik & Petermann (2012, S. 12) verstehen unter Gefühl einen Teilaspekt der Emotion, nämlich die subjektive Erlebensqualität.

2.1.4 Emotionale Kompetenz

Das Lernen, mit den eigenen und den Gefühlen anderer umzugehen, entwickelt sich laut Petermann und Wiedebusch (2008, S. 13 f) in der frühen Kindheit zur emotionalen Kompetenz.

Die emotionale Kompetenz umfasst die Fähigkeiten des Ausdrückens und Erkennens, des Verstehens und Regulierens von Gefühlen. Kinder entwickeln emotionale Fertigkeiten in folgenden Bereichen:

- „der eigene mimische Ausdruck
- das Erkennen des mimischen Ausdrucks anderer Personen
- der sprachliche Emotionsausdruck
- das Emotionswissen und –verständnis und
- die selbstgesteuerte Emotionsregulation“ (Petermann & Wiedebusch, 2012, S. 14)

Diese Fertigkeiten sind notwendig, damit sich eine Person in emotionsauslösenden Situationen nicht von seinen Emotionen überwältigt fühlt, sondern diese einzuordnen weiss und zu regulieren vermag. Demzufolge ist die Aneignung von emotionalen Kompetenzen eine zentrale Entwicklungsaufgabe im Kindesalter. Emotionale Kompetenzen bewirken, dass sich ein Mensch selbstwirksam erlebt und in sozialen Situationen angemessen reagieren kann. (Hermann & Holodynski, 2014)

2.1.5 Soziale Kompetenz

Grundlage einer zwischenmenschlichen Beziehung bildet der Umgang mit den eigenen und den Gefühlen anderer. Neben diesen zu den emotionalen Kompetenzen gezählten Faktoren kommen zur sozialen Kompetenz laut Pfeffer (2012, S.12) weitere Fähigkeiten hinzu wie die Kommunikationsfähigkeit, die Teamfähigkeit, die Fähigkeit zur Konfliktlösung sowie die Identitätsentwicklung.

Laut Bischof-Köhler (2011) beruht die soziale Kompetenz im ersten Lebensjahr vor allem auf dem emotionalen Erleben. Dies drückt sich in der Fähigkeit des Säuglings aus, in sozialen Situationen angemessen zu reagieren. Auch Maria von Salisch (2002) betont, dass emotionale Kompetenzen nur im Austausch mit anderen entwickelt werden können und sich dabei als soziale Kompetenzen zeigen.

2.2 Arbeitsdefinition

In der vorliegenden Masterarbeit wird der Begriff «Emotionale Kompetenz» verwendet. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die emotionalen und sozialen Kompetenzen eng miteinander verknüpft sind und kaum unabhängig voneinander behandelt werden können. (Hermann & Holodnyski, 2014)

Es wird die Definition nach Petermann und Wiedebusch (2008, S. 13 f) verwendet, nach der emotionale Kompetenz die Fähigkeiten des Ausdrückens und Erkennens, des Verstehens und des Regulierens von Gefühlen beinhaltet.

2.3 Verschiedene Modelle der emotionalen Kompetenz

In den vergangenen Jahren wurde intensiv zum Thema «Emotionen» geforscht und es entstanden Modelle in verschiedenen Disziplinen. Diese Modelle beschäftigen sich mit der Bedeutung und der Entwicklung von Emotionen, sowie deren Regulation. In der vorliegenden Arbeit orientiert sich die Autorin hauptsächlich am auf die Pädagogik angepassten Modell nach Malti, Häcker und Nakamura (2009). Dieses Modell wiederum stützt sich auf das Modell der acht Schlüsselfertigkeiten nach Saarni (2002), dem Modell emotionaler Intelligenz von Mayer und Salovey (1997) sowie dem Modell affektiver sozialer Kompetenz von Halberstadt et al. (2001).

Von diesen drei Modellen werden im Folgenden die ersten beiden kurz vorgestellt, bevor das Modell nach Malti, Häcker und Nakamura (2009) beschrieben wird. Auf das Modell von Halberstadt et al. (2001) wird nicht eingegangen, da es hauptsächlich die soziale Kompetenz betont.

2.3.1 Das Modell der acht Schlüsselfertigkeiten nach Saarni (2002)

Saarni, eine klinische Psychologin, zählt diejenigen Fertigkeiten zur emotionalen Kompetenz, welche vom Menschen gebraucht werden, um in emotionsauslösenden Situationen selbstwirksam zu handeln. Selbstwirksamkeit bedeutet im Zusammenhang mit Emotionen, dass ein Mensch über die Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, um ein erwünschtes Ereignis zu erreichen. (Saarni, 2002, S. 10 ff)

Saarni definiert acht Schlüsselfertigkeiten, welche die emotionale Kompetenz ausmachen. Diese Fertigkeiten werden vom kulturellen und familiären Umfeld geprägt und sind von einer sozial-konstruktivistischen Perspektive geprägt. Das heisst, man geht davon aus, dass sich der Mensch die Wirklichkeit, in der er lebt, konstruiert, indem er mit seiner Umwelt kommuniziert. Daraus lässt sich ableiten, dass laut Saarni (2002) die emotionale Kompetenz in einen kulturellen Kontext und in einen sozialen Rahmen eingebettet ist. (Malti, Häcker & Nakamura, 2009)

Saarni (2002) geht davon aus, dass Kinder schon in einem frühen Alter auf emotionale Situationen reagieren können. Das frühe Beobachten der emotionalen Reaktionen ihrer Eltern unterstützt sie bei der Entwicklung ihrer eigenen emotionalen Kompetenzen. Die Emotionsregulation ist laut Saarni (2002) eine Schlüsselkompetenz. Sie unterteilt den Begriff in internale und externale Regulation. Die internale Regulation bezieht sich auf die Fähigkeit der Regulierung des eigenen Erlebens von Gefühlen, während die externale Regulation sich auf die Fähigkeit des Ausdrucks der eigenen Gefühle in sozialen Situationen bezieht. (Saarni, 2002, S. 10)

Die folgenden acht Schlüsselfertigkeiten sind nicht hierarchisch geordnet und auch nicht vollständig abgeschlossen. Es handelt sich um eine Sammlung von voneinander abhängigen Fähigkeiten, welche auch ergänzt werden könnten. Die Fertigkeiten basieren auf Forschungsergebnissen zur emotionalen Kompetenz. (Petermann & Wiedebusch, 2008)

Tabelle 1: Die acht Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz nach Saarni (2002, S. 13)

<p>1. Bewusstheit über den eigenen emotionalen Zustand. Dies schliesst die Möglichkeit ein, dass man mehrere Gefühle gleichzeitig erlebt und auf noch weiter fortgeschrittenem Niveau auch die Bewusstheit, dass man sich, aufgrund einer unbewussten Dynamik oder selektiven Aufmerksamkeit, seines Gefühlsempfindens nicht immer bewusst ist.</p>
<p>2. Die Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen auf der Grundlage von Merkmalen der Situation und des Ausdrucksverhaltens zu erkennen, über die in der Kultur eine gewisse Übereinstimmung im Hinblick auf ihre emotionale Bedeutung besteht.</p>
<p>3. Die Fähigkeit, das Vokabular der Gefühle und die Ausdruckswörter zu benutzen, die in der eigenen (Sub-)Kultur gemeinhin verwendet werden. Auf weiter fortgeschrittenem Niveau bedeutet dies, kulturgebundene Skripte zu erwerben, die Emotionen mit sozialen Rollen zu verknüpfen.</p>

4. Die Fähigkeit, empathisch auf das emotionale Erleben von anderen Menschen einzugehen.

5. Die Fähigkeit zu merken, dass ein innerlich erlebter emotionaler Zustand nicht notwendigerweise dem nach aussen gezeigten Ausdrucksverhalten entspricht, und zwar sowohl bei einem selbst als auch bei anderen Menschen. Auf fortgeschrittenem Niveau kommt die Fähigkeit hinzu zu erkennen, dass das eigene emotionale Ausdrucksverhalten andere beeinflussen kann, und dies bei der eigenen Selbst-Präsentation zu berücksichtigen.

6. Die Fähigkeit, aversive oder belastende Emotionen und problematische Situationen in adaptiver Weise zu bewältigen, indem man selbstregulative Strategien benutzt, die Intensität oder zeitliche Dauer dieser emotionalen Zustände abmildern (z.B. „stress hardiness“), und indem man effektive Problemlösestrategien einsetzt.

7. Die Bewusstheit, dass die Struktur oder Natur von zwischenmenschlichen Beziehungen zum grossen Teil dadurch bestimmt wird, wie Gefühle in ihnen kommuniziert werden, so z.B. durch das Ausmass der emotionalen Direktheit oder Echtheit des Ausdrucksverhaltens und durch das Ausmass an emotionaler Reziprozität oder Symmetrie innerhalb der Beziehung; so ist z.B. reife Intimität zum Teil durch den gegenseitigen Austausch von echten Emotionen gekennzeichnet, während der Austausch von echten Emotionen in der Eltern-Kind-Beziehung auch asymmetrisch verlaufen kann.

8. Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit. Die Person ist der Ansicht, dass sie sich im Allgemeinen so fühlt, wie sie sich fühlen möchte. Emotionale Selbstwirksamkeit bedeutet also, dass man sein eigenes emotionales Erleben akzeptiert, egal ob es einzigartig und exzentrisch oder in der eigenen Kultur als konventionell gilt. Diese Akzeptanz geht mit den Ansichten der Person darüber einher, was ein erstrebenswertes emotionales „Gleichgewicht“ darstellt. Empfindet man emotionale Selbstwirksamkeit, dann lebt man also sowohl in Übereinstimmung mit seiner persönlichen Emotionstheorie als auch mit seinen eigenen moralischen Werten.

2.3.2 Das Modell der emotionalen Intelligenz von Mayer & Salovey (1997)

Mayer & Salovey (1997) führten den Begriff «Emotionale Intelligenz» ein. Das Modell der emotionalen Intelligenz geht davon aus, dass die emotionale Intelligenz eine Form der Intelligenz ist. Das klassische Intelligenzkonzept wird somit um die emotionale Intelligenz ergänzt. Unter emotionaler Intelligenz wird die Fähigkeit verstanden, Emotionen wahrzunehmen, sie zur Unterstützung des Denkens zu verwenden, Emotionen bei anderen zu verstehen und mit Emotionen umzugehen.

(Malti, Häcker & Nakamura, 2009)

Mayer und Salovey (1997) beschreiben in ihrem Modell folgende vier Unterkomponenten der Emotionalen Intelligenz:

Abbildung 1: Modell emotionaler Intelligenz (vgl. Malti, Häcker & Nakamura, 2009, S. 14)

Komponente 1: Wahrnehmen und Bewerten, Ausdruck von Emotionen

Bei Mayer und Salovey (1997) wird zwischen dem Wahrnehmen und Bewerten von Emotionen unterschieden.

Komponente 2: Verwenden von Emotionen

Emotionen werden zur Unterstützung von Denkprozessen verwendet. Sie sollen nach Mayer und Salovey (1997) gezielt dazu genutzt werden, neue Ideen zu entwickeln.

Komponente 3: Verstehen von Emotionen

Die Komponente «Verstehen von Emotionen» beinhaltet das Wissen über die Entstehung und die Veränderung von Emotionen.

Komponente 4: Emotionsregulation

Unter Emotionsregulation wird der konstruktive Umgang mit den eigenen Emotionen verstanden.

Von den Autoren existiert auch ein Test, welcher die vier Komponenten der emotionalen Intelligenz misst. Wie das Modell nach Saarni (2002) wurde auch das Modell von Mayer & Salovey (1997) nicht theoretisch hinreichend erklärt. Von den Autoren besteht auch keine Theorie über die Entstehung von Emotionen.

2.3.3 Vergleich der theoretischen Modelle

Gemeinsam haben die beiden beschriebenen Modelle, dass sie die emotionale Kompetenz in verschiedene Unterkomponenten gliedern. Diese haben bei beiden Modellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und überlappen sich teilweise. Auch nennen beide Autoren ähnliche oder gleiche Unterkomponenten, wie beispielsweise die Emotionsregulation.

Während Saarni (2002) acht verschiedene Schlüsselfertigkeiten benennt, beschränken sich Salovey und Mayer (1997) auf vier Komponenten. Dies zeigt, dass die Abgrenzung in verschiedene Bereiche sehr unterschiedlich ausfallen kann, da sich die einzelnen Bereiche kaum voneinander abtrennen lassen.

Anders als beim Modell nach Saarni (2002) wird bei Salovey und Mayer (1997) der Fokus auf das Individuum und nicht auf die Einbettung in einen sozialen Kontext gelegt. Weiter wird nicht beschrieben, wie sich die emotionale Intelligenz entwickelt, was bei der Arbeit mit Kindern ein wichtiger Aspekt ist. Unterschiedlich ist auch die theoretische Verankerung der beiden Modelle. Während das Modell von Saarni (2002) einer sozial-konstruktivistischen Perspektive zugrunde liegt, stützt sich das Modell nach Mayer & Salovey (1997) auf die Intelligenzforschung.

In der pädagogischen Arbeit ist es hilfreich, die Entwicklung der einzelnen Emotionsbereiche zu kennen und diese in einem sozialen Zusammenhang zu sehen.

Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit das Modell nach Salovey und Mayer nicht weiter berücksichtigt. Es ist aufgrund seiner Fokussierung auf die Intelligenz für die Heilpädagogik nur bedingt geeignet. Die acht Schlüsselfertigkeiten nach Saarni (2002) werden später in der Arbeit nochmals aufgegriffen. (Siehe Kapitel 3.3)

2.3.4 Das Modell nach Malti, Häcker und Nakamura (2009)

Das auf die Arbeit in der Schule gerichtete Modell nach Malti, Häcker und Nakamura (2009) entstand auf der Basis der beiden oben genannten Modelle und dem Modell der affektiven sozialen Kompetenz nach Halberstadt et al. (2001). Das auf die Pädagogik angepasste Modell fasst Gemeinsamkeiten der oben beschriebenen Modelle zusammen und basiert auf der konstruktivistischen Perspektive. (Malti, Häcker & Nakamura, 2009)

Die Autoren des Buches «Kluge Gefühle? Sozial-emotionales Lernen in der Schule» (Malti, Häcker & Nakamura, 2009) nennen folgende vier Komponenten der sozialen-emotionalen Kompetenz.

Tabelle 2: Komponenten der sozialen-emotionalen Kompetenz nach Malti, Häcker und Nakamura (2009)

Emotionswahrnehmung und -verständnis	Mitgefühl	Emotionsregulation	Selbstwirksamkeit
---	------------------	---------------------------	--------------------------

Emotionswahrnehmung und – verständnis

Die Komponenten Emotionswahrnehmung und Emotionsverständnis werden als die Basis der emotionalen Kompetenz verstanden.

Unter Emotionswahrnehmung verstehen Kullik und Petermann (2012, S.44) die „Fähigkeit, die eigene emotionale Erfahrung zu identifizieren“. Dazu gehört auch das Wissen über die unterschiedliche Selbst- und Fremdwahrnehmung von Gefühlen. Sie deuten diesen Aspekt als zentral in der Emotionsregulation. Nebst der Emotionswahrnehmung ist der Ausdruck von Emotionen von zentraler Bedeutung. Kinder sollen lernen, eigene Gefühle auszudrücken und verschiedene Arten des Emotionsausdruckes zu erkennen. Dazu sollen sie über ein Emotionsvokabular verfügen, um über wahrgenommene eigene und fremde Emotionen zu sprechen.

Emotionsverständnis beinhaltet das Verständnis eigener sowie auch fremder Emotionen. Grundlegender Aspekt des Emotionsverständnisses ist, dass Emotionen aufgrund bestimmter Bedingungen auftreten. Emotionswissen erwerben Kinder vermutlich, indem sie sogenannte emotionale Schemata mit dem gesammelten Wissen über Emotionen ausbilden. (Petermann & Wiedebusch, 2008) Das Emotionsverständnis ist an die Sprachentwicklung eines Kindes gekoppelt. Nach Banerjee (1997) in Petermann und Wiedebusch (2008, S. 50) lässt sich die Entwicklung des Emotionsverständnisses in drei Entwicklungsphasen einteilen:

1. Verständnis von mimischen Emotionsausdrücken und Emotionswörtern
2. Kognitives Verständnis von Emotionen als subjektiv erlebte Zustände
3. Fähigkeit, kognitives Emotionsverständnis im Alltag anzuwenden.

Mitgefühl (Empathie)

Als Mitgefühl wird das Mitempfinden eines emotionalen Zustandes verstanden. Die Reaktion des Mitempfinders ist jedoch nicht identisch mit dem emotionalen Zustand des anderen, sondern beinhaltet Gefühle für den anderen. Die Voraussetzung für Mitgefühl beinhaltet vor allem kognitive Faktoren. Als wichtigster Faktor wird die Perspektivenübernahmefähigkeit genannt. (Malti, Häcker & Nakamura, 2009)

Emotionsregulation

Unter Emotionsregulation wird die Fähigkeit verstanden, auf eigene Emotionen und deren Wirkung Einfluss zu nehmen und diese zu bewältigen.

Die Emotionsregulation entwickelt sich in der Kindheit und Jugend und bildet einen wichtigen Faktor der emotionalen Kompetenz. Vor allem in sozialen Situationen ist es wichtig, dass man die eigenen Emotionen steuern kann. Bei der Emotionsregulation wird zwischen zwei Komponenten unterschieden: der physiologischen Reaktivität und der emotionalen Regulationsstrategien. (Malti, Häcker & Nakamura, 2009)

Physiologische Reaktivität:

Unter physiologischer Reaktivität versteht man die Erregbarkeit eines Menschen. Sie ist zu einem wesentlichen Teil angeboren, kann aber durch Umwelteinflüsse verändert werden. Sie bezeichnet die unmittelbare körperliche Reaktion auf eine Emotion. Die physiologische Reaktivität zeigt sich schon im Säuglingsalter.

Emotionale Regulationsstrategien:

Kinder bauen sich in ihrer Entwicklung bis in die mittlere Kindheit ein Repertoire an Emotionsstrategien auf, welche sie in verschiedenen Situationen unterschiedlich anwenden können.

Um Emotionen regulieren zu können, sind beide genannten Komponenten zentral und eng miteinander verbunden. Ein Kind mit einer hohen physiologischen Reaktivität wird Mühe haben, emotionale Regulationsstrategien aufzubauen und anzuwenden. Das Zusammenspiel der beiden Komponenten verändert sich im Verlaufe der Entwicklung. (Petermann & Wiedebusch, 2008)

Die Entwicklung der Emotionsregulation:

Laut Holodynski und Friedlmeier (2006) verläuft die Entwicklung der Emotionsregulation in folgenden Phasen:

1. Interpersonale Regulation: Ein neugeborenes Kind ist noch nicht in der Lage, selbstständig mit seinen Emotionen umzugehen und ist dabei auf seine Bezugspersonen angewiesen, welche seine Bedürfnisse deuten, spiegeln und angemessen reagieren.
2. Intrapersonale Regulation im Kleinkindalter: Im Kleinkindalter kann ein Kind aufgrund der sich entwickelnden sprachlichen Fähigkeiten seine Bedürfnisse kommunizieren, muss aber noch lernen, dass diese nicht immer erfüllt werden können. Zu lernen, Bedürfnisse in einer sozialen Situation aufzuschieben oder anzupassen, ist eine grosse Entwicklungsaufgabe dieses Alters. Zu intrapersonalen Regulationsstrategien gehören z.B. die Flucht, sich ablenken, die Selbstberuhigung oder das Vorstellen der späteren Belohnung. (Holodynski und Friedlmeier, 2006)

3. Intrapyschische Regulation ab dem 6. Lebensalter: Im Vergleich zu Kleinkindern, welche Verhaltensstrategien anwenden zur Regulation, benutzen Kinder nun vermehrt mentale Strategien. Das heisst, während bei Kleinkindern die Strategien von aussen oft sichtbar sind (Augen zuhalten, weg-schauen), sind die intrapsychischen Strategien nicht mehr erkennbar.

4. Emotionsregulation im Jugendalter: Jugendliche lernen ihre Emotionen längerfristig zu regulieren und längerfristige Konsequenzen einzuschätzen.

Selbstwirksamkeit

Laut Malti, Häcker & Nakamura (2009, S. 40) wird unter Selbstwirksamkeit „das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten sowie das Vertrauen, Aufgabenanforderungen wirksam bewältigen zu können“ verstanden. Emotionale Selbstwirksamkeit ist ein Teilbereich der Selbstwirksamkeit, welcher beinhaltet, dass das eigene emotionale Erleben akzeptiert werden kann. Auch die Überzeugung, dass man sich so fühlt, wie man sich fühlen möchte, ist darin verankert. Die Selbstwirksamkeit wird durch das Selbstkonzept, der Vorstellung, die das Kind von sich selbst hat, aufgebaut und wird gefördert durch das Erreichen von Zielen. Die emotionale Selbstwirksamkeit beeinflusst die Umsetzung der emotionalen Kompetenzen und der Emotionsregulation im Alltag. (Malti, Häcker und Nakamura, 2009)

2.4 Die Entwicklung primärer und sekundärer Emotionen

Die Entwicklung des Emotionsausdrucks und des Emotionsempfindens erfolgt in zwei Sequenzen. Zuerst entwickeln sich grundlegende, primäre Emotionen ab dem dritten Lebensmonat und später werden ab Ende des zweiten Lebensjahres die sekundären Emotionen entwickelt.

Tabelle 3: Entwicklung primärer und sekundärer Emotionen (Petermann & Wiedebusch, 2008)

Entwicklung primärer und sekundärer Emotionen (Petermann & Wiedebusch, 2008)	
Ab dem dritten Lebensmonat	Primäre Emotionen (Basisemotionen) -Freude -Ärger -Traurigkeit -Angst -Überraschung -Interesse
Ab dem Ende des zweiten Lebensjahres	Sekundäre Emotionen (selbstbezogene, soziale Emotionen) -Stolz -Scham -Schuld -Neid -Verlegenheit -Empathie

In den ersten Monaten verfügen Neugeborene über ein bipolares emotionales Erleben. Sie erleben Distress versus Zufriedenheit in ihrem Alltag. Zu diesem Zeitpunkt übernehmen die Bezugspersonen die Regulation der Emotionen weitgehend. Das bipolare Erleben differenziert sich allmählich und ent-

wickelt sich zu den primären Emotionen (Basisemotionen). Basisemotionen sind in verschiedenen Kulturen beobachtbar. Der Ausdruck der Basisemotionen nimmt ab dem Krabbelalter aufgrund des erweiterten Erlebnisradius massiv zu. (Petermann und Wiedebusch, 2008, S. 33 ff)

Die sekundären Emotionen, welche ab dem Ende des zweiten Lebensjahres auftauchen, setzen eine Selbstreflexion und ein Selbstbewusstsein der Kinder voraus.

2.5 Erfassung des emotionalen Entwicklungsniveaus

Um Kinder ihrem emotionalen Entwicklungsniveau entsprechend zu fördern, muss dieses zuerst erfasst werden. Ein geeignetes Instrument dafür ist die Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsniveaus, kurz SEN, von Hoekman, Miedema, Otten & Gielen (2012).

Die Autoren der SEN-Skala gehen von einer Lücke bei Hilfsmitteln für die Erfassung des sozialen und emotionalen Entwicklungsniveaus aus. Sie betonen, dass bei Menschen mit einer Intelligenzmindering die sozial-emotionale Entwicklung meist hinter der kognitiven Entwicklung zurückliegt und es unter anderem aus diesem Grund wichtig ist, über ein gutes Messinstrument zu verfügen. (Hoekman, Miedema, Otten & Gielen, 2012, S. 9)

Mit dem SEN können Kinder im Alter von 0-14 Jahren erfasst werden. Das Entwicklungsalter wird anhand von Beobachtungen des Verhaltens des Kindes eingeschätzt.

Das Instrument unterteilt zwischen der sozialen- und emotionalen Entwicklung. Es wird jedoch betont, dass diese zwei Bereiche eng miteinander verknüpft sind und sich auch überlappen. Dabei stützen sich die Autoren unter anderem auf Saarni (2002), welche die Wechselwirkung zwischen der emotionalen und sozialen Entwicklung betont (siehe Kapitel 2.3.1). Nebst einer groben Einschätzung des Entwicklungsalters kann in einem weiteren Schritt eine qualitative Analyse anhand von verschiedenen Dimensionen der sozialen- und emotionalen Entwicklung gemacht werden. Der Fragebogen ist in unterschiedliche Dimensionen der emotionalen und sozialen Entwicklung eingeteilt. Im Fragebogen zur emotionalen Kompetenz findet man folgende Dimensionen: Selbstbild, emotionale Selbstständigkeit, Realitätsbewusstsein, moralische Entwicklung, Ängste, Impulskontrolle, Regulation von Emotionen.

Die SEN-Skala ist insofern für die Erfassung von Kindern mit geistiger Behinderung geeignet, da sie vom normalen Verlauf der sozialen-emotionalen Entwicklung von 0-14 Jahren ausgeht. Da man sich darauf bezieht, dass die Entwicklung von Kindern grundsätzlich denselben Lauf nimmt, einfach in unterschiedlicher Geschwindigkeit, ist das Instrument auch bei Kindern mit einer geistigen Behinderung einsetzbar.

In der vorliegenden Arbeit wird das Instrument SEN zur Erfassung des Entwicklungsstandes der Versuchsgruppe vor dem Projekt eingesetzt (siehe Kapitel 3.1).

2.6 Emotionale Kompetenz bei Menschen mit einer geistigen Behinderung

Das Erlangen von emotionalen Kompetenzen setzt voraus, dass die involvierte Person die Fähigkeit besitzt, ihre Aufmerksamkeit mit einem sozialen Partner abzustimmen. Diese Abstimmung der Aufmerksamkeit wird in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres im Kontakt mit der Bezugsperson

erlernt und danach weiterentwickelt zur sogenannten «Theory of mind», dem Verstehen emotionaler und sozialer Zusammenhänge beim Gegenüber. Diese frühen kommunikativen Fähigkeiten sowie die Fähigkeit zur Selbstregulation sind wichtige soziale Kompetenzen im Umgang mit Gleichaltrigen. Auch die Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten unterstützt Kinder im Umgang mit Emotionen. Die Möglichkeit, sich sprachlich auszudrücken sowie Sprache zu verstehen, erlaubt es den Kindern, emotionsauslösende Situationen besser einzuordnen.

Kinder mit einer geistigen Behinderung sind in der Entwicklung von emotionalen Kompetenzen eingeschränkt. Probleme mit der Informationsverarbeitung, der Handlungsplanung, der Aufmerksamkeitsabstimmung und der Kommunikation schränken diese Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung ein. Es gelingt ihnen selten, sich in emotionalen Situationen selbstwirksam zu erleben und sie haben durch diese Einschränkungen weniger Kontakt mit gleichaltrigen Kindern. Kinder mit einer geistigen Behinderung spielen im Vorschulalter häufig alleine, während Kinder, die eine normale Entwicklung durchlaufen, in dieser Zeit im gemeinsamen Spiel wichtige soziale Kompetenzen erlernen. (Sarimski, 2008) Das gemeinsame Spiel und die soziale Akzeptanz sind wesentlich für die Entwicklung eines Kindes. Aus diesem Grund sollten die emotionalen und sozialen Kompetenzen bei Kindern mit einer geistigen Behinderung systematisch gefördert werden.

Die Förderung der emotionalen Kompetenz setzt eine sorgfältige, ganzheitliche Erfassung voraus. Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF) ist ein Klassifikationsinstrument der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Es dient der ganzheitlichen Erfassung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung und wird in der HPS zur Erfassung aller Kinder eingesetzt. Mit Hilfe der vier Komponenten «Körperfunktionen», «Körperstrukturen», «Aktivitäten und Partizipation» sowie «Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren» werden die Schülerinnen und Schüler von interdisziplinären Teams erfasst und entsprechend gefördert. Dabei werden auch die emotionalen Kompetenzen erfasst wie beispielsweise im Unterkapitel sieben von «Aktivitäten und Partizipation», «Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen». Im Kapitel 3.1 werden Auszüge aus der Förderplanung nach ICF zur Erfassung der Versuchsgruppe verwendet.

2.7 Emotionale Kompetenzen im bayrischen Lehrplan

Im bayrischen Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultur, 2003) findet man unter dem Kapitel «Persönlichkeit und soziale Beziehungen» das Kapitel 1.2 «Gefühle». Im Vorwort wird beschrieben, dass Gefühle erst im Verlaufe der Entwicklung eines Kindes den Kategorien zugeordnet werden können und dass sich somit im Unterricht das unmittelbare Erleben von Gefühlen in verschiedenen Lebenssituationen anbietet. Dadurch lernen die Schülerinnen und Schüler Gefühle auszudrücken und mit ihnen umzugehen. Auch die Versprachlichung von Gefühlssituationen durch die Bezugspersonen wird als notwendig betrachtet. (Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultur (2003), S. 39)

Die anschließenden Zielformulierungen sind in die vier verschiedenen Teilbereiche «Eigene Gefühle und ihr Ausdruck», «Zusammenhang von Ereignis und Gefühl», «Umgang mit Gefühlen» und «Träu-

me» eingeteilt. Ausschnitte aus «Eigene Gefühle und ihr Ausdruck» sowie «Zusammenhang von Gefühl und Ereignis» dienten der Autorin als Orientierung für die Zielformulierung der Versuchsgruppe.

2.8 Förderprogramme im Bereich emotionale Kompetenz

Für die Vorschulstufe der Regelschule existieren vielerlei Förderprogramme für die emotionale und soziale Entwicklung wie beispielsweise die bekannten Programme «Papilio» (Mayer, Heim und Scheithauer, 2012), «Faustlos» (Cierpka, 2011) oder «Verhaltenstraining für den Kindergarten» (Petermann, 2013).

Für Kinder mit einer geistigen Behinderung in demselben Alter sind diese jedoch nicht geeignet, da sie in der emotionalen Entwicklung in der Regel einen geringeren Entwicklungsstand aufzeigen als Kinder ohne geistige Behinderung. Im Sinne der im Kapitel drei vorgestellten Methode der Elementarisierung, welche vorsieht, dass Menschen mit geistiger Behinderung an denselben Themen arbeiten wie ihre gleichaltrigen Mitmenschen, macht es jedoch Sinn, das Thema Emotionen zu behandeln (siehe 3.2). Im Bereich der Pädagogik bei Menschen mit einer geistigen Behinderung oder einer Verhaltensstörung existieren kaum Programme. Bewährtes Unterrichtsmaterial für Kinder der Primarstufe mit geistiger Behinderung bietet das Programm FESK von Kannewischer und Wagner (2012).

Laut Bundschuh, Gunnesch und Ottenlocher (2012, S. 31) ergab eine Studie von Durlak und Wells (1997), dass Trainingsprogramme bei den jüngsten Kindern am erfolgreichsten sind. Auch Wiedebusch und Petermann (2002) betonen die Wichtigkeit der frühen Förderung von emotionalen Fertigkeiten. Sie formulieren folgende Ziele präventiver Interventionen zur Förderung emotionaler Kompetenz:

- „die Wahrnehmung und der Ausdruck von Emotionen
- das Emotionsverständnis und Emotionswissen
- die Emotionsregulation
- die Entwicklungen von Empathie und prosozialem Verhalten“.

(Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 208)

2.9 Zwischenbilanz

Ein Kind beginnt sich schon als Säugling mit Emotionen und deren Regulation zu beschäftigen. Da Kinder mit einer geistigen Behinderung über eine eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit verfügen, ist es von grosser Bedeutung, dass sie genügend Möglichkeiten bekommen, um ihre Umwelt vielfältig wahrzunehmen. Daher ist es wichtig, dass der Emotionswahrnehmung in der Arbeit mit Kindern mit einer geistigen Behinderung einen besonderen Stellenwert gegeben wird. Zudem sind diese Kinder häufig auch in ihrer Sprachentwicklung eingeschränkt, was das Emotionsverständnis beeinflusst. Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen sowie dem Entwicklungsalter der Kinder wird der Fokus in der Unterrichtseinheit auf den Bereich Emotionswahrnehmung und –verständnis gelegt.

Tabelle 4: Fokus der Unterrichtseinheit

Im Bereich der Emotionswahrnehmung und des Emotionsverständnisses wird aufgrund des Alters und des Entwicklungsstandes der Kinder vorwiegend auf die primären Emotionen eingegangen. Petermann und Wiedebusch (2008) definieren die sechs Basisemotionen Wut, Trauer, Freude, Angst, Interesse und Überraschung.

Die Emotionsregulation bildet das übergeordnete Ziel der Unterrichtseinheit. Um seine Emotionen zu regulieren, muss ein Kind seine Emotionen wahrnehmen und verstehen können. Einschränkungen in der emotionalen Kompetenz manifestieren sich oft in einer dysfunktionalen Emotionalregulation. (Kullik & Petermann, 2012)

Auch in den beschriebenen Schlüsselszenen aus dem Unterricht (siehe 1.1) erkennt man den hohen Stellenwert der Emotionsregulation im Schulalltag.

Dem Kapitel 2.8 ist zu entnehmen, dass kein geeignetes Programm gefunden worden ist, um in der Vorschulstufe der heilpädagogischen Schule durchzuführen. Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Masterarbeit eine neue Unterrichtseinheit entwickelt. Dieses orientiert sich an den von Petermann und Wiedebusch (2008) formulierten Ziele präventiver Interventionen in den Bereichen «Wahrnehmung und Ausdruck von Emotionen» und «Emotionsverständnis und Emotionswissen». (Vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 209) Um Feinziele in diesen Bereichen zu formulieren wurde zunächst der emotionale Entwicklungsstand der Kinder erfasst (siehe 3.1).

3 Entwicklung der Unterrichtseinheit

Die Entwicklung einer Unterrichtseinheit setzt eine sorgfältige Planung voraus. In der Planung der Unterrichtseinheit «Emotionen erleben mit den wilden Kerlen» wurde folgendermassen vorgegangen:

1. Analyse der Ausgangslage (siehe Kapitel 1)
2. Fachlicher Hintergrund (siehe Kapitel 2)
3. Erfassung der Lernvoraussetzungen (siehe Kapitel 3)
4. Didaktische Überlegungen (siehe Kapitel 3)
5. Festlegung der Ziele für die ganze Gruppe und die einzelnen Kinder (siehe Kapitel 3)
6. Erstellen der Unterrichtseinheit

(angelehnt an Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 25)

3.1 Erfassung der Lernvoraussetzungen

Für die Erfassung der Lernvoraussetzungen und das Bilden einer Versuchsgruppe wurden die sieben Kinder der Klasse anhand ihres Lernniveaus in das Lernstrukturgitter nach Terfloth und Bauersfeld (2012) eingeteilt. Basis für diese Einteilung bildeten die Förderplanungen der HPS nach ICF.

Tabelle 5: Lernniveaus der Klasse

Lernniveau	Handlungs- und Denkmöglichkeit	Aneignungsmöglichkeit	Schüler
3	Konkret-operativ	Begrifflich-abstrakt	-
2b	Präoperativ Mittelbar anschaulich (vorstellend)	Konkret-vorstellend (Anschauung)	Anna, Nico, Chiara ,
2a	Präoperativ Unmittelbar anschaulich	konkret-gegenständlich (Symbolik)	Kira, Nina
1b	Sensomotorisch (Stadium III-VI)	Konkret-gegenständlich	Ali , Marco
1a	Sensomotorisch (Stadium I-III)	Basal-perzeptiv	-

(in Anlehnung an Terfloth & Bauersfeld, 2012)

Diese Aufstellung zeigt, dass in der Unterrichtseinheit mindestens die Lernniveaus eins und zwei berücksichtigt werden muss.

3.1.1 Versuchsgruppe

Um die Durchführung der Unterrichtseinheit zu evaluieren, wurde eine Versuchsgruppe mit drei Kindern gebildet. In der Gruppe befand sich aus jedem vorhandenen Lernniveau ein Kind, um die Gesamtgruppe möglichst gut zu repräsentieren. Von den drei Kindern der Versuchsgruppe wurden während der Durchführung Beobachtungen gemacht. Die Versuchsgruppe bestand aus den Kindern Ali (5,1 Jahre), Nina (4,9 Jahre) und Chiara (6,10 Jahre), da die Autorin deren Bezugsperson war und somit mehr Zeit mit ihnen zur Verfügung hatte um Videoaufnahmen und Beobachtungen zu machen.

Die drei Kinder der Versuchsgruppe wurden mit den SEN-Skalen (Hoekman, Miedema, Otten & Gielen, 2012) (siehe 2.5), sowie auf der Grundlage des ICF (siehe 2.6) genauer erfasst. Die vollständigen Fragebogen der SEN-Skalen findet man im Anhang (siehe 10.1, 10.2 und 10.3).

3.1.2 Erfassung vom 7.3.2015

In der Erfassung mit der SEN-Skala vom 7.3.2015 erreichten die drei Kinder folgende Entwicklungsalter in der emotionalen Entwicklung:

Tabelle 6: Zusammenfassung der Erfassung mit SEN (2012)

Name	Entwicklungsalter emotionale Entwicklung
Ali (5.1)	1-1,5 Jahre
Nina (4.9)	2- 2,5 Jahre
Chiara (6.10)	3- 4 Jahre

Um ein genaueres Bild des Entwicklungsstandes zu bekommen, wurde eine qualitative Analyse der SEN-Dimensionen gemacht. Mittels dieser kann überprüft werden, wo das Kind in den verschiedenen Dimensionen (Selbstbild, emotionale Selbstständigkeit, Realitätsbewusstsein, moralische Entwicklung, Ängste, Impulskontrolle, Regulation von Emotionen) steht.

Um eine ganzheitliche Erfassung der emotionalen Kompetenzen zu erreichen, folgt jeweils vor der qualitativen Erfassung mit dem Instrument SEN die Erfassung nach ICF. Dabei werden nur die Bereiche aufgeführt welche für die emotionale Kompetenz relevant sind.

3.1.2.1 Erfassung Ali

ICF:

Tabelle 7: Erfassung nach ICF Ali

<p>Ali, 5.1 Jahre</p> <p>Therapien: -Logopädie -Physiotherapie</p> <p>Hilfsmittel: keine</p> <p>Muttersprache: serbisch</p> <p>Diagnose: Entwicklungsverzögerung</p> <p>Relevante Körperfunktionen:</p> <p><u>b167 sprachlich-kognitive Funktion</u> -sensomotorische Stufe 5</p>	<p>Kontextfaktoren: Ali wohnt mit seinen Eltern und seinen zwei Schwestern in einer Kleinstadt und besucht die Vorschulstufe seit August 2014. Er hat eine Zwillingschwester, welche keine Auffälligkeiten in ihrer Entwicklung zeigt. Ali kann sich gut alleine beschäftigen indem er verschiedene Dinge mit den Händen exploriert und am Boden dreht. Er beginnt Interesse zu zeigen an den anderen Kindern und Erwachsenen.</p> <p>Relevante Aussagen aus der Förderplanung für die Erfassung der emotionalen Kompetenz</p> <p><u>Elementares Lernen (d130-d159)</u></p> <p>d133 Sprache erwerben -benutzt Schlüsselwörter aus dem Unterricht und seinem Alltag wie Pause, fertig, Musik, trinke, Gugus, Tschüss aktiv um ein Ereignis zu erzielen</p> <p><u>Allgemeine Aufgaben und Anforderungen</u></p> <p>d250 sein Verhalten steuern -zeigt meist Interesse an neuen Inhalten, braucht Routine um daran teilnehmen zu können -reagiert auf Anforderung teilweise mit verweigerndem Verhalten (wirft Wasserbecher auf den Boden wenn er aufgefordert wird zu trinken) -kann sein Verhalten und seine Gefühle in Interaktionen oder Situationen noch kaum steuern, verhält sich häufig nach dem Lustprinzip</p> <p><u>Kommunizieren als Empfänger (d310-d329)</u></p> <p>d310 Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen -reagiert meist auf menschliche Stimmen (braucht teilweise noch ein taktile Information dazu)</p>
--	---

	<p>-versteh einfache gesprochene Mitteilunen</p> <p>d315 Kommunizieren als Empfänger non-verbaler Mitteilunen</p> <p>-versteh die geläufigsten Gebärden des Unterrichts (Spielen, Essen, Trinken, Pause, Arbeiten)</p> <p>Kommunizieren als Empfänger (d330-d349)</p> <p>d330 Sprechen</p> <p>-spricht in Ein- bis Zweiwortsätzen</p> <p>-drückt sich teilweise in präverbalen Äusserungen aus (lallen)</p> <p>d3350 Körpersprache einsetzen</p> <p>-kann einfache Körpersprache einsetzen wie Lächeln, Umarmen, an der Hand nehmen um etwas zu zeigen</p> <p>Allgemeine interpersonelle Interaktionen (d710-d729)</p> <p>d710: Elementare interpersonelle Aktivitäten</p> <p>-kann bekannte von unbekanntem Personen unterscheiden (lächelt bekannte Personen an oder umarmt sie)</p> <p>-ordnet die Personen nach seinen Erlebnissen mit ihnen zu</p> <p>-zeigt wenn er Angst hat vor einem Kind indem er zu einer erwachsenen Person rennt und sich an ihr hält oder zu weinen beginnt</p> <p>-lacht das bekannte Gegenüber an bei der Begegnung</p> <p>-nimmt Kontakt auf mit seinen Bezugspersonen indem er ihnen etwas zeigt (z.B. ein Bilderbuch)</p> <p>-ist sehr selbstbezogen, zeigt kaum Interesse an anderen Kindern und dennoch scheint er sich in der Gruppe wohl zu fühlen</p> <p>-kennt einige Namen der Mitschülerinnen und Mitschüler</p> <p>d720: Komplexe interpersonelle Interaktionen</p> <p>-kann sich nur über sehr kurze Zeit auf eine Beziehung einlassen</p> <p>-kann Gefühle in Beziehungen nicht selbstständig regulieren und benötigt dazu die Unterstützung seiner Bezugspersonen (holt sich bei ihnen Hilfe wenn er Angst hat, müde ist oder Schmerzen hat)</p> <p>-kann nicht sozialen Regeln gemäss interagieren</p> <p>Besondere interpersonelle Beziehungen (d730-d779)</p> <p>-zeigt kein Interesse an fremden Personen</p>
--	--

SEN (2012):

Selbstbild: Ali benutzt Gegenstände vor allem als Sinnesreize, was auf ein Selbstbild eines 1/2-jährigen Kindes hinweist. Er zeigt aber auch Verhaltensweisen, wie beispielsweise das Experimentieren mit seiner Umwelt oder auch das Reagieren auf den eigenen Namen, welche auf ein Entwicklungsalter von einem Jahr hindeuten. Weiter können Verhaltensweisen beobachtet werden wie den eigenen Willen durchsetzen oder Weiterspielen, wenn die Bezugsperson weg ist, welche ein Kind mit 2- 2 1/2 Jahren macht.

Emotionale Selbstständigkeit: Auch in der emotionalen Selbstständigkeit zeigt Ali Verhaltensweisen vom Entwicklungsstand von 1/2 -jährigen bis zu 2 1/2 -jährigen Kindern. Er kann bei starken Emotionen beruhigt werden, indem er durch eine Umarmung getröstet wird. Er experimentiert mit seiner Umgebung um eine Wirkung zu erzielen, wie dies ein Kind im Alter von 1/2 -jährig bis jährig macht. Weiter kann er in bekannten Situationen auch dann ruhig bleiben, wenn die Bezugsperson nicht in Sichtweite ist und kann in diesen Situationen weiterspielen.

Realitätsbewusstsein: Ali hat insofern ein Realitätsbewusstsein indem er in einer bekannten Situation auch dann ruhig bleibt, wenn die Bezugsperson nicht in Sichtweite ist. In diesem Bereich ist Ali

stark, und zeigt Verhaltensweisen des emotionalen Entwicklungsstandes von 2- bis 2 ½ -jährigen Kindern.

Moralische Entwicklung: Ali verfügt noch nicht über ein moralisches Denken.

Ängste: Ali zeigt die Emotion Angst. Diese Emotion ist seinem Gesichtsausdruck abzulesen.

Impulskontrolle: Wie ein Kind im Entwicklungsalter von ½-jährig beruhigt sich Ali bei starken Emotionen wenn er körperlich durch Festhalten oder Umarmen getröstet wird. Andere Formen der Impulskontrolle konnten nicht beobachtet werden.

Regulation von Emotionen: Im Bereich der Emotionsregulation zeigt Ali viele Verhaltensweisen im Bereich des Entwicklungsalters von ½- bis 1½ -jährigen Kinder. Er versucht sich angenehme Reize zu schaffen, z.B. gewiegt zu werden. Er vermeidet unangenehme Reize, z.B. Schmerz oder laute Geräusche. Weiter übernimmt er die Emotionen seiner Bezugspersonen.

Emotionale Kompetenzen Ali

Ali befindet sich in der emotionalen Entwicklung auf dem Entwicklungsstand eines ½ -jährigen bis jährigen Kindes. Das heisst, er ist daran Basisemotionen kennenzulernen und beginnt mit der sozialen Rückversicherung. Er zeigt vor allem die Basisemotionen Freude und Angst. Es sind auch erste Anzeichen von Ärger erkennbar. Alis Emotionsausdruck entspricht seinem subjektiven Erleben und kann von ihm noch kaum gesteuert werden. Da Ali in seiner Sprachentwicklung eingeschränkt ist, kann er die Emotionen auch noch nicht verbal ausdrücken. Auffällig ist bei Ali, dass er in der qualitativen Auswertung des SEN in den einzelnen Dimensionen sehr unterschiedliche Entwicklungsstände zeigt. So kann er zum Beispiel weiterspielen, wenn seine Bezugsperson nicht im selben Raum ist und ihm die Umgebung bekannt ist, was für ein Entwicklungsalter von 2- 2 ½ Jahre spricht.

3.1.2.2 Erfassung Nina

ICF:

Tabelle 8: Erfassung nach ICF Nina

<p>Nina, 4.9 Jahre</p> <p>Therapien: -Logopädie</p> <p>Hilfsmittel: keine</p> <p>Muttersprache: Deutsch</p> <p>Diagnose: Entwicklungsverzögerung</p> <p>Relevante Körperfunktionen</p> <p>b167 sprachlich-kognitive Funktion -präoperative Stufe 1 (mit häufigen Elementen aus</p>	<p>Kontextfaktoren: Nina wohnt mit ihren Eltern und dem elf Monate jüngeren Bruder in einem Dorf. Nina besucht die Vorschulstufe seit einem Dreivierteljahr und hat sich gut eingelebt. Die Familie wird weiterhin von der heilpädagogischen Früherziehung besucht, da sie auf Beratung angewiesen ist. Nina kennt noch sehr wenig soziale Regeln und verhält sich sehr selbstbestimmt. In den letzten Monaten konnten von Seiten der Eltern und Lehrpersonen viele Fortschritte beobachtet werden.</p> <p>Relevante Aussagen aus der Förderplanung für die Erfassung der emotionalen Kompetenz</p> <p>Elementares Lernen (d130-d159)</p> <p>d133 Sprache erwerben - hat einen relativ grossen Wortschatz, ist jedoch in ihrer Artikulation eingeschränkt aufgrund einer Fehlstellung des Kiefers - lernt schnell neue Wörter und wendet diese an wenn diese im Unterricht häufig gebraucht werden</p> <p>Allgemeine Aufgaben und Anforderungen</p> <p>d250 sein Verhalten steuern - kann ihr Verhalten teilweise nicht selbstständig steuern, braucht dazu die verbale und körperliche Hilfestellung von ihren Bezugspersonen</p>
---	--

<p>dem sensomotorischen Bereich)</p> <p>b1561 Visuelle Wahrnehmung</p> <p>-Sehschwäche (Nina trägt eine Brille)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - reagiert häufig mit heftigen Gefühlsausbrüchen, aus welchen sie selbstständig nicht mehr herauskommt (macht Gegenstände kaputt, reißt andere Personen an den Haaren etc.) - kann in Einzelsituationen Gefühle in der Interaktion mit Personen besser steuern als in der Gruppensituation <p>Kommunizieren als Empfänger (d310-d329)</p> <p>d310 Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - versteht einfache gesprochene Mitteilungen und kann diese meist befolgen <p>d315 Kommunizieren als Empfänger non-verbaler Mitteilungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - versteht einzelne Gebärden aus dem Unterricht <p>Kommunizieren als Empfänger (d330-d349)</p> <p>d330 Sprechen</p> <ul style="list-style-type: none"> - erzählt viel in Dreiwortsätzen und nimmt häufig Kontakt auf indem sie jemanden anspricht <p>d3350 Körpersprache einsetzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - benutzt ihre Körpersprache als Ergänzung zur Lautsprache <p>Allgemeine interpersonelle Interaktionen (d710-d729)</p> <p>d710: Elementare interpersonelle Aktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - unterscheidet bekannte und unbekannte Personen - umarmt andere Kinder heftig - streicht ihnen über den Rücken wenn sie weinen - kann kaum Verständnis für das Verhalten anderer Kinder zeigen - reißt Erwachsene an den Haaren und lässt nicht mehr los (passiert meist wenn etwas von Nina verlangt wird (z.B. Aufräumen)) - nimmt Kontakt auf mit Erwachsenen indem sie mit ihnen spricht, sie umarmt, auf Dinge zeigt und diese benennt - weint wenn sie müde ist - kann sich mit ihrem Kuscheltier trösten - kennt ihre Lehrpersonen bei Namen und holt sich bei ihnen Trost <p>Besondere interpersonelle Beziehungen (d730-d779)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zeigt Respekt aber auch Interesse an fremden Personen
--	--

SEN (2012)

Selbstbild: Nina erreicht beim Selbstbild ein Entwicklungsalter von 2-2 ½ Jahren. Sie reagiert auf den eigenen Namen und erkennt sich im Spiegel. Beim Erzählen eines Erlebnisses kann sie das Vorwissen der anderen Person nicht berücksichtigen.

Emotionale Selbstständigkeit: Nina kann sich durch ein bestimmtes Kuscheltier beruhigen, auch wenn die Bezugsperson nicht in der Nähe ist und bleibt in bekannten Situationen auch ohne ihre Bezugspersonen ruhig. Nina übernimmt die Emotionen ihrer Bezugspersonen. Sie will den eigenen Willen durchsetzen und möglichst viel selber tun. Auch in dieser Dimension befindet sich Nina auf dem Entwicklungsstand eines 2- bis 2½-jährigen Kindes.

Realitätsbewusstsein: Nina bleibt, wie schon erwähnt, in bekannten Situationen auch ohne Bezugsperson ruhig. Sie zeigt Angst dass ein Ereignis wehtun wird, aufgrund von früheren Erlebnissen. Weiter kann sie darauf hingewiesen werden, dass sie ein Mädchen ist und versteht dies. Wie in den vorherigen Bereichen zeigt Nina auch in dieser Dimension Verhaltensweisen auf dem Entwicklungsstand eines 2- bis 2 ½ -jährigen Kindes.

Moralische Entwicklung: Nina empfindet ihre Bezugspersonen entweder als gut oder böse und macht keine Abstufungen. Dies deutet auf den Entwicklungsstand eines 1 ½- bis 2 -jährigen Kindes hin.

Ängste: Nina zeigt die Emotionen Vergnügen, Wut und Angst. Diese Emotionen können ihrem Gesichtsausdruck abgelesen werden. Auch in der Dimension «Ängste» befindet sich Nina auf dem Entwicklungsstand eines 2- bis 2 ½ -jährigen Kindes.

Impulskontrolle: Nina kann sich beruhigen, wenn sie in emotionalen Situationen umarmt wird. Sie richtet jeweils ihre Aggression auf denjenigen Gegenstand oder die Person, welche ihr die Frustration verschafft (zerstört Gegenstände). Dies deutet auf den Entwicklungsstand eines 1 ½- bis 2 -jährigen Kindes hin.

Regulation von Emotionen: Nina zeigt verschiedene Basisemotionen und versucht, sich angenehme Reize zu schaffen. Sie übernimmt die Emotionen ihrer Bezugsperson und zeigt teilweise vereinzelt sekundäre Emotionen wie Stolz und Eifersucht. Nina zeigt in dieser Dimension Verhaltensweisen eines Entwicklungsstandes von einem 1 ½- bis 2 -jährigen Kind.

Emotionale Kompetenzen Nina

In der Erfassung nach SEN (2012) zeigt Nina in einigen Dimensionen (Regulation von Emotionen, Impulskontrolle und moralische Entwicklung ein Entwicklungsalter eines 1½-jährigen bis 2 jährigen Kindes. In den übrigen Bereichen (Selbstbild, Emotionale Selbstständigkeit, Realitätsbewusstsein und Ängste) sowie in der Gesamtbeurteilung kann sie im Entwicklungsalter eines 2- bis 2½-jährigen Kindes eingestuft werden. Man erkennt dass Nina vor allem in der Emotionsregulation und in der Impulskontrolle Schwierigkeiten hat. Dies wird auch in der Förderplanung nach ICF im Bereich „Allgemeine Aufgaben und Anforderungen“ sichtbar. Sprachlich hat Nina vor allem in der Sprachproduktion und deren Verständlichkeit Schwierigkeiten. Der aktive Gebrauch von Emotionsvokabular und das Sprechen über emotionale Befindlichkeit fällt ihr noch schwer. Sie zeigt schon erste selbstbezogene Emotionen wie Stolz und Empathie.

3.1.2.3 Erfassung Chiara

ICF:

Tabelle 9: Erfassung nach ICF Chiara

<p>Chiara, 6, 10 Jahre</p> <p>Therapien: -Logopädie -Physiotherapie</p> <p>Hilfsmittel: keine</p> <p>Muttersprache: Albanisch</p> <p>Diagnose: Prader-Willy-Syndrom</p> <p>Relevante Körperfunktionen</p> <p><u>b167 sprachlich-kognitive Funktion</u></p>	<p>Kontextfaktoren: Chiara wohnt mit ihren Eltern, drei Schwestern und einem Bruder in einem Dorf. Sie ist ein aufgestelltes, interessiertes Mädchen mit vielen Interessen und besucht die Vorschulstufe das dritte Jahr. Aufgrund ihrer Krankheit (Prader-Willy-Syndrom) braucht sie viel Bewegung. Zu Hause bereitet der Familie der Umgang mit dem Essen und dem Sport Mühe und Chiara trotz häufig.</p> <p>In der Schule bewegt sich Chiara mit motivierender Unterstützung von ihren Bezugspersonen gerne. Lieber arbeitet sie jedoch sitzend am Tisch.</p> <p>Relevante Aussagen aus der Förderplanung für die Erfassung der emotionalen Kompetenz</p> <p><u>Elementares Lernen (d130-d159)</u></p> <p>d133 Sprache erwerben - fragt viele W-Fragen und erweitert dadurch ihren Wortschatz - verfügt über einen relativ grossen Wortschatz auf Schweizerdeutsch (benutzt zu Hause teilweise schweizerdeutsche Wörter während dem albanisch sprechen)</p> <p><u>Allgemeine Aufgaben und Anforderungen</u></p> <p>d250 sein Verhalten steuern - reagiert offen auf Neuartiges und zeigt meist eine angemessene Reaktion</p>
---	---

<p>Präoperative Stufe 1</p> <p>b1561 Visuelle Wahrnehmung</p> <p>-Chiara schielt bei Anstrengung und sieht dann schlecht</p> <p>b530 Funktionen der Aufrechterhaltung des Körpergewichts</p> <p>-Chiara hat starkes Übergewicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> - hat teilweise Mühe Distanz zu fremden Personen zu halten - reagiert oft mit einer Trotzreaktion wenn sie mit einer Anforderung nicht zufrieden ist oder sich überfordert fühlt - kann ihr Verhalten und ihre Gefühle in Interaktionen mit anderen Menschen schlecht steuern und wirkt oft sehr aufdringlich - kann teilweise bei kleinen Aufgaben im Schulhaus (Botengängen) verlässlich handeln. Oftmals folgt sie jedoch dann auch ihrem Lustprinzip und handelt nicht mehr verlässlich. <p>Kommunizieren als Empfänger (d310-d329)</p> <p>d310 Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - versteht einfache und komplexere sprachliche Mitteilungen <p>d315 Kommunizieren als Empfänger non-verbaler Mitteilungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - versteht die Bedeutung von Gesten und Gebärden und erkennt einige Symbole. Sie zeigt jedoch wenig Interesse an Symbolen <p>Kommunizieren als Empfänger (d330-d349)</p> <p>d330 Sprechen</p> <ul style="list-style-type: none"> - spricht unterdessen oft in Mehrwortsätzen (z.B "Mami seit ich selber uf"), teilweise macht sie auch einfache, syntaktisch korrekte Sätze (z.B „Ich ha geschte duschet dihei“) - fragt Erwachsene und Kinder viele W-Fragen - verwendet teilweise Artikel <p>d3350 Körpersprache einsetzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - kann Körpersprache einsetzen indem sie Gefühle ausdrückt oder ihre Arme bewegt - zeichnet noch sehr kritzelhaft, gibt jedoch den Zeichnungen eine Bedeutung <p>Allgemeine interpersonelle Interaktionen (d710-d729)</p> <p>d710: Elementare interpersonelle Aktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - zeigt Interesse wenn ein Kind weint oder wütend ist, versucht dieses zu trösten - zeigt wenig Verständnis für Verhalten, welches nicht ihren Erwartungen entspricht - zeigt Interesse an den schwächeren Kindern und fragt häufig nach ihnen - initiiert Interaktionen, jedoch noch nicht immer angemessen (sehr aufdringlich) - hilft gerne schwächeren Kindern (bringt ihnen ihr Täschli, fragt nach ihnen wenn sie nicht hier sind, möchte den Rollstuhl stossen) - kennt Umgangsformen: Sagt „Gesundheit (Name des Kindes)“, wenn eines niesst - kennt und benennt eindeutige Basisemotionen anderer, auch auf Fotos - lässt mittlerweile teilweise zu dass ein Kind neben ihr mit denselben Spielsachen spielt <p>Besondere interpersonelle Beziehungen (d730-d779)</p> <ul style="list-style-type: none"> -zeigt kein adäquates Verhalten gegenüber fremden Personen, begrüsst viele fremde Menschen, möchte ihnen die Hand geben und Hallo sagen. Will sie das Gegenüber nicht begrüßen wird Chiara wütend und insistiert
---	---

SEN (2012):

Selbstbild: Chiara spricht von sich als „ich“. Sie will Aufgaben selbstständig erledigen und versucht ihren Willen durchzusetzen. Sie weiss, dass sie ein Mädchen ist. Neuerdings macht sie kleine Aufgaben, um so von ihren Bezugspersonen Anerkennung zu bekommen und ist danach sehr erfreut über Lob. Sie kann sich selber beschreiben indem sie beispielsweise sagt: „Ich bin stark.“, „Ich bin ein Mädchen.“, „Ich habe schöne Haare.“ Diese Merkmale ergeben, dass sich Chiara in der Dimension Selbstbild im Entwicklungsalter eines 3- bis 4-jährigen Kindes befindet.

Emotionale Selbstständigkeit: Chiara will, wie oben erwähnt, Dinge selbstständig erledigen und ihren Willen durchsetzen. Weiter hilft sie gerne ihren Bezugspersonen. Enttäuschung und Frustration

drückt sie durch Weglaufen aus und zeigt keine körperliche Aggression mehr. Sie kann sich nun aus ihrer bekannten Umgebung hinaus begeben ohne Unterstützung. Auch in dieser Dimension zeigt Chiara Verhaltensweisen welche auf ein Entwicklungsalter eines 3- bis 4-jährigen Kindes hindeuten.

Realitätsbewusstsein: Chiara hat aus früheren Erfahrungen Angst dass etwas wehtun wird. Sie weiss dass sie ein Mädchen ist und ahmt im Symbolspiel die Wirklichkeit nach. Sie kann unterscheiden ob jemand froh oder ärgerlich ist, kann dabei jedoch nicht zwischen echten und unechten Gefühlen unterscheiden. Sie lebt in einer magischen Welt. Chiaras Verhaltensweisen in dieser Dimension sind beim Entwicklungsalter von 2 ½- bis 3- sowie 3- bis 4 -jährig angesiedelt.

Moralische Entwicklung: Chiara schaut bestürzt, wenn sie bei einem Regelverstoss erlappt wird. Sie zeigt Interesse und Beunruhigung, wenn etwas kaputt ist oder anders ist, als es sein sollte. Dies teilt sie ihrer Bezugsperson mit. Dies sind Verhaltensweisen, welche im Entwicklungsalter von 2 - 2½ Jahren vorkommen.

Ängste: Chiara ist bestürzt und aufgeregt, wenn ein anderer einen Regelverstoss begeht, besonders wenn der andere bestraft wird. Sie kann sich ohne Unterstützung aus der bekannten Umgebung hinausbegeben. Chiara lebt in einer magischen Welt. In dieser Dimension befindet sich Chiara auf dem Entwicklungsstand eines 3- bis 4-jährigen Kindes.

Impulskontrolle: Chiara kann sich mit einer Aktivität beschäftigen ohne abgelenkt zu werden. Sie drückt Enttäuschung und Frustration aus indem sie wegläuft. Auch hier befindet sich Chiara auf dem Entwicklungsstand eines 3- bis 4-jährigen Kindes.

Regulation von Emotionen: Chiara zeigt sekundäre Emotionen wie Stolz und Eifersucht. Sie wirkt bestürzt und aufgeregt, wenn ein anderer einen Regelverstoss begeht, besonders wenn der andere bestraft wird. Sie lebt in einer magischen Welt. Auch diese Verhaltensweisen sprechen für ein Entwicklungsalter von 3- 4 Jahren.

Emotionale Kompetenzen von Chiara

In der Erfassung nach SEN (2012) befindet sich Chiara allgemein und in mehreren Dimensionen (Selbstbild, emotionale Selbstständigkeit, Realitätsbewusstheit, Ängste, Impulskontrolle und Emotionsregulation) im Entwicklungsalter eines 3- bis 4-jährigen Kindes. In der Dimension «moralische Entwicklung» liegt ihr Entwicklungsstand deutlich darunter.

In der Erfassung nach ICF zeigt sich, dass Chiara sprachliche Fähigkeiten besitzt um über Emotionen zu sprechen. Im Alltag benutzt sie jedoch kaum Emotionswörter in ihrem Wortschatz. Sie zeigt auch schon einzelne sekundäre Emotionen wie Stolz und ansatzweise Empathie. Bei der Beschreibung der Aktivitäten nach ICF wird deutlich, dass Chiara noch sehr ich-bezogen handelt und kaum auf die Perspektiven anderer Menschen eingehen kann.

3.1.3 Zwischenbilanz

Die drei Kinder der Versuchsgruppe befinden sich in sehr unterschiedlichen Entwicklungsständen der emotionalen Kompetenz. Während Ali noch hauptsächlich mit den Basisemotionen beschäftigt ist, zeigen die beiden Mädchen schon Anzeichen von sekundären Emotionen. Im Erkennen und Ausdrücken sowie im Verstehen und Regulieren der Basisemotionen benötigen beide jedoch nach wie vor

Unterstützung. Demnach fehlen allen dreien grundlegende Erfahrungen mit der Emotionswahrnehmung und dem Verständnis der Basisemotionen. In der Unterrichtseinheit «Emotionen erleben mit den wilden Kerlen» wird an dieser Basis gearbeitet.

3.2 Didaktischer Zugang

Wie im Kapitel 2.9 beschrieben liegt der Fokus der Unterrichtseinheit auf dem Wahrnehmen und Verstehen von Basisemotionen. Diese werden mit Unterstützung eines Bilderbuches für die Kinder erfahr- und erlebbar gemacht. Im vorhergehenden Kapitel (siehe 3.1) wurde aufgezeigt, auf welchem Entwicklungsstand sich die drei Kinder aus der Versuchsgruppe befinden. Ebenfalls wurde beschrieben, dass die emotionalen Kompetenzen der Kinder sehr unterschiedlich weit entwickelt sind. Das Konzept der Elementarisierung, welches von Terfloth und Bauersfeld (2012) vereinfacht dargestellt wird, hilft den Fokus auf die elementaren Gefühle, die Basisemotionen, zu legen und gleichzeitig eine grosse Bandbreite an Lern- und Aneignungsniveaus zu berücksichtigen.

3.2.1 Elementarisierung

Das Konzept der Elementarisierung beruht auf einem Satz des Pädagogen und Theologen Johann Amos Comenius (1592-1670). Sein berühmtes Zitat: „*omnes omnia omnino docere*“ „Alle Kinder alles lehren“ soll aufzeigen, dass jeder Mensch das Recht auf Bildung hat. (Janz & Lamers, 2003)

Mit „alles lehren“ verstand Comenius laut Janz und Lamers (2003), dass Schülern mit unterschiedlichen Voraussetzungen dasselbe in verschiedener Weise sowie unterschiedlicher Tiefe gelehrt wird. Nicht alle Menschen müssen über detaillierte Kenntnisse verfügen, jedoch haben alle ein Anrecht, wichtige Tatsachen und Ereignisse zu lernen und darüber zu wissen. (Janz & Lamers, 2003)

Als Elementarisierung wird die Annäherung zwischen dem Lernenden und dem Bildungsgegenstand verstanden. Die Lernenden nähern sich aus fünf Perspektiven (sachorientiert, kulturell-gesellschaftlich, anthroposophisch, entwicklungspsychologisch und methodisch-medial) einem Inhalt. Beim Prozess der Annäherung zwischen dem Lernenden und dem Bildungsgegenstand wird der Inhalt den Lernmöglichkeiten der Kinder angepasst.

Elementare Grundlagen bei der Wahl eines Themas sind die kulturell-gesellschaftliche Relevanz des Themas sowie die Lebensbedeutsamkeit der Schülerinnen und Schüler. Die Elementarisierung wird in folgende drei Bereiche aufgeteilt.

Elementare Erfahrungen:

Sach- und Schülerperspektive werden zusammengeführt und die Lebensbedeutsamkeit der Sache wird betrachtet.

Elementare Anfänge bzw. Zugänge:

Entwicklungsbezogene Faktoren und Kompetenzen werden fokussiert, um einen Anfang oder einen Zugang zu einer Sache zu finden.

Elementare Vermittlungs- bzw. Aneignungswege:

Bei dieser Dimension steht die Methode der Umsetzung im Zentrum. Es wird nach einer Umsetzungsmethode gesucht, bei der die Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt gestellt werden kann. (Heinen, 2003)

3.2.2 Elementarisierung in der Unterrichtseinheit

Nach Janz und Lamers (2003) lässt sich jeder bedeutsame Bildungsinhalt elementarisieren. Elementarisierung bedeutet ein gemeinsamer Suchprozess, bei dem ein Inhalt nach verschiedenen Aspekten untersucht und bearbeitet wird.

Mit dem Bilderbuch «Wo die wilden Kerle wohnen» von Maurice Sendak (1963) wurde ein geeignetes Buch gefunden, in dem die Identifikationsfigur Max die Basisemotionen Wut, Angst, Freude und Trauer deutlich erlebt. Das Buch zeichnet sich durch viele Bilder und wenig Text aus und die Bilder sind sehr ansprechend und klar gezeichnet.

Mit Hilfe der Elementarisierung lässt sich das Buch und der Bildungsinhalt Basisemotionen elementarisieren. Die Elementarisierung fragt nach dem Grundgerüst eines Inhaltes und untersucht den Inhalt nach dessen Struktur, der Teilelemente und der Reihenfolge. (Terfloth & Bauersfeld, 2012) In der in dieser Arbeit beschriebenen Unterrichtseinheit bildet die Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen» das Grundgerüst. Im Kapitel 3.4.1 wird das Bilderbuch zusammengefasst und auf seine elementaren Strukturen hin untersucht.

3.2.3 Das unmittelbare Erleben

Bundschuh (2003) fasst die Bedeutsamkeit von Leben und Erleben im Unterricht bei Menschen mit einer geistigen Behinderung folgendermassen zusammen: „Was Leben ist, manifestiert sich im Erleben. Leben wird durch Erleben erkannt.“ (Bundschuh, 2003, S. 40) Ein wichtiger Aspekt des Erlebens ist die Unmittelbarkeit. Unmittelbar heisst soviel wie ursprünglich, natürlich, noch nicht begrifflich bearbeitet. (Bundschuh, 2003, S. 42) Unmittelbar wird von Bundschuh (2003) auch als direkt emotional verstanden. In der Planung der Unterrichtseinheit wurde dieser Aspekt berücksichtigt, indem Inhalte geplant wurden, die das unmittelbare Erleben ermöglichen. Die Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen» und die im Buch vorkommenden Basisemotionen werden in Rollenspielen vertieft und somit erlebbar gemacht.

3.3 Ziele

Die Erfassung der Projektgruppe hat bestätigt, dass es Sinn macht, im Projekt den Fokus auf die Emotionswahrnehmung und das Emotionsverständnis der Basisemotionen zu legen. Die folgenden Schlüsselfertigkeiten eins, zwei und drei nach Saarni (2002) beinhalten grundlegende Aussagen zur Emotionswahrnehmung und zum Emotionsverständnis.

Fertigkeit 1 nach Saarni (2002): Bewusstheit über den eigenen emotionalen Zustand. Dies schliesst die Möglichkeit ein, dass man mehrere Gefühle gleichzeitig erlebt und auf noch weiter fortgeschrittenem Niveau auch die Bewusstheit, dass man sich aufgrund einer unbewussten Dynamik oder selektiver Aufmerksamkeit seines Gefühlsempfindens nicht immer bewusst ist.

Fertigkeit 2 nach Saarni (2002): Die Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen auf der Grundlage von Merkmalen der Situation und des Ausdrucksverhaltens zu erkennen, über die in der Kultur eine gewisse Übereinstimmung im Hinblick auf ihre emotionale Bedeutung besteht.

Fertigkeit 3 nach Saarni (2002): Die Fähigkeit, das Vokabular der Gefühle und die Ausdruckswörter zu benutzen, die in der eigenen (Sub-)Kultur gemeinhin verwendet werden. Auf weiter fortgeschrittenem Niveau bedeutet dies, kulturgebundene Skripte zu erwerben, die Emotionen mit sozialen Rollen zu verknüpfen.

Die erwähnten Fertigkeiten überlappen und beeinflussen sich gegenseitig und lassen sich für den Zweck des Projektes schlecht operationalisieren. Betrachtet man diese Leitsätze unter dem Prinzip der Elementarisierung kann man folgende Leitfragen zur Hilfe nehmen:

- Was ist ähnlich?
- Was/welche Teilaspekte kann man verändern?
- Was kann man wegnehmen?
- Kann man Komponenten austauschen oder andere verwenden?
- Was kann man kombinieren? (Heinen, 2003, S. 133)

Mit Einbezug des Wissens über die Entwicklungsstände im emotionalen Bereich sowie des theoretischen Hintergrundes kann folgendes übergeordnetes Ziel für die Unterrichtseinheit elementarisiert werden.

Die Kinder erkennen die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und können diese benennen.

In der Unterrichtseinheit wird der Schwerpunkt auf die Emotionen Wut, Trauer, Freude und Angst gelegt, da diese für die beschriebenen Kinder besonders gut erleb- und erfahrbar gemacht werden können (siehe 3.2.3). Die beiden weiteren Basisemotionen nach Petermann und Wiedebusch (2008), Interesse und Überraschung, werden bewusst weggelassen, da sie einerseits schwieriger zu erkennen sind und andererseits bei den Kindern weniger Interesse auslösen.

Die grobe Zielsetzung aus Kapitel 1.2 wird hier um das Ziel der Unterrichtseinheit ergänzt wiedergegeben:

Ziel der Masterarbeit ist die Entwicklung und Evaluation einer neunwöchigen Unterrichtseinheit für eine Kindergruppe der Vorschulstufe einer heilpädagogischen Schule. Die Basisemotionen Angst, Wut, Freude und Trauer werden durch die didaktische Aufbereitung eines Bilderbuches unmittelbar erlebbar gemacht und können handelnd erfahren werden. Die drei Kinder der Versuchsgruppe erweitern im Verlaufe der Unterrichtseinheit ihre Emotionswahrnehmung und ihr Emotionsverständnis zu den oben genannten Basisemotionen. Sie erkennen die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und können diese benennen.

Im Kapitel 6 wird die Zielerreichung thematisiert und diskutiert.

3.3.1 Förderkonzept

Ausgehend vom erarbeiteten Ziel der Unterrichtseinheit wurde ein dreistufiges Förderkonzept zur Förderung der Emotionswahrnehmung und des Emotionsverständnisses entwickelt. Dieses Förderkonzept bildet die Grundlage der Unterrichtseinheit.

1. Wahrnehmung, Verständnis und Wiedergebung der Emotionen im Bilderbuch «Wo die wilden Kerle wohnen»

Die Schülerinnen und Schüler werden in der Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen» mit den Basisemotionen bekannt gemacht. Sie erfahren die Basisemotionen Wut, Freude, Trauer und Angst anhand der Identifikationsfigur Max.

2. Übertragung der im Bilderbuch gelernten Emotionen auf andere Situationen in Bilderbüchern und Bildern

Die mit Hilfe des Bilderbuches «Wo die wilden Kerle wohnen» vertieften Emotionen Wut, Freude, Trauer und Angst werden anhand anderen Bilderbüchern und Bildern thematisiert. Dadurch entwickeln die Kinder ein inneres Bild der Emotionen und erkennen sie in verschiedenen Situationen.

3. Übertragung des erworbenen Emotionswissens auf den Alltag

Durch die intensive Beschäftigung mit den Emotionen von Kindern in Geschichten lernen die Kinder, dieselben Emotionen bei sich selber und bei anderen zu erkennen und darüber zu sprechen.

3.3.2 Zielformulierung Versuchsgruppe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Ziele und Indikatoren der drei Kinder aus der Versuchsgruppe. Alle drei haben dasselbe Ziel, die Indikatoren jedoch unterscheiden sich voneinander, da die Kinder über verschiedene Voraussetzungen verfügen. Die Indikatoren des Ziels beziehen sich jeweils auf die drei Stufen des Förderkonzepts. Anhand dieser hier beschriebenen Indikatoren wurde mit Hilfe von Videoanalysen und unstrukturierten Beobachtungen evaluiert, ob das Ziel durch die Unterrichtseinheit erreicht werden konnte.

Tabelle 10: Zielformulierung Chiara

Kind	Ziel	Indikatoren
Chiara	Chiara erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.	Wahrnehmung, Verständnis und Wiedergebung der Emotionen im Bilderbuch «Wo die wilden Kerle wohnen»: Chiara benutzt während des Theaterspiels folgende Wörter oder Sätze: -verruckt, ich bi verruckt, de Max isch verruckt -Froid, ich han Froid, de Max het Froid etc. oder benutzt die passenden Gebärden für die Basisemotionen

		<p>Übertragung der im Bilderbuch gelernten Emotionsausdrücken auf andere Situationen in Bilderbüchern:</p> <p>>Chiara identifiziert die Basisemotionen beim Betrachten von Bildern oder Situationen. Dies äussert sich in Sätzen wie:</p> <p>-S`Meitli isch truurig</p> <p>-De Bueb hät Froid</p> <p>-S`Chind isch verruckt</p> <p>oder in folgenden Wörtern bzw. Antworten auf Fragen der Lehrperson: truurig, brüele, Froid, verruckt, Angst.</p> <p>>Chiara zeigt Verständnis und Interessen an Basisemotionen. Dies zeigt sich in Fragen wie:</p> <p>-Wieso isch s`Maitli truurig?</p> <p>in allgemeinen Wieso-Fragen sowie im genauen Betrachten der Bilder.</p>
		<p>Übertragung des erworbenen Emotionswissens auf den Alltag:</p> <p>Chiara benutzt im Alltag das Emotionsvokabular der Basisemotionen Freude, Angst, Trauer und Wut aktiv in ihrem Wortschatz, um ihre Gefühlszustände und diejenigen von anderen Kindern zu beschreiben.</p>

Tabelle 11: Zielformulierung Nina

Kind	Ziel	Indikatoren
Nina	Nina erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.	<p>Wahrnehmung, Verständnis und Wiedergebung der Emotionen im Bilderbuch «Wo die wilden Kerle wohnen»:</p> <p>Nina spielt einzelne Szenen des Theaters nach, in denen sie die Identifikationsfigur Basisemotionen erleben lässt (ohne korrekte Reihenfolge). Sie zeigt Interesse an den Basisemotionen.</p>
		<p>Übertragung der im Bilderbuch gelernten Emotionsausdrücken auf andere Situationen in Bilderbüchern:</p> <p>Nina identifiziert die Basisemotionen beim Betrachten von Bildern oder Situationen. Dies äussert sich in folgenden Wörtern bzw. Antworten auf Fragen der Lehrperson: truurig, brüele, Froid, verruckt, Angst und korrekte Ja-/Nein-Antworten auf Fragen der Lehrperson.</p>
		<p>Übertragung des erworbenen Emotionswissens auf den Alltag:</p> <p>Nina benutzt im Alltag das Emotionsvokabular der Basisemotionen Freude, Angst, Trauer und Wut aktiv in ihrem Wortschatz, um ihre Gefühlszustände und die von anderen Kindern zu beschreiben.</p>

Tabelle 12: Zielformulierung Ali

Kind	Ziel	Indikatoren
Ali	Ali erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.	Wahrnehmung, Verständnis und Wiedergebung der Emotionen im Bilderbuch «Wo die wilden Kerle wohnen»: Ali bleibt während des Tischtheaters auf seinem Stuhl sitzen. Seine Aufmerksamkeit ist auf die Identifikationsfigur gerichtet. (Er schaut sie an und ahmt deren Geräusche und Gesten nach.)
		Übertragung der im Bilderbuch gelernten Emotionsausdrücke auf andere Situationen in Bilderbüchern und Bildern: Ali benutzt den Supertalker mit Piktogrammen und Geräuschen zu den Basisemotionen. (Der Supertalker ist ein Gerät aus der UK, bei dem durch Drücken eines Knopfs eine Tonaufnahme wiedergegeben werden kann.)
		Übertragung des erworbenen Emotionswissens auf den Alltag: Ali äussert sich, wenn es ihm nicht wohl ist, mit Gebärden und/oder mit Wörtern wie «fertig» und «stopp».

3.4 Zusammenfassung der Unterrichtseinheit

Basierend auf den theoretischen Grundlagen wurde die Unterrichtseinheit «Emotionen erleben mit den wilden Kerlen» entwickelt, welche sich dem Entwicklungsalter der Kinder in der HPS anpasst.

Pfeffer (2002) betont in ihrem «Praxisbuch für den Kindergarten» zum Thema emotionales Lernen die Wichtigkeit im Alter von drei Jahren Grundvoraussetzungen zur emotionalen Kompetenz zu legen.

Unter den Grundvoraussetzungen versteht sie folgende Bereiche:

- Sinneswahrnehmung
- Körperwahrnehmung
- Sprachentwicklung
- Sprachliche Grundlagen
- Gefühle bei sich kennen- und unterscheiden lernen
- Gefühle bei anderen erkennen und einordnen
- Nonverbale Signale zuordnen
- Grundlegende Gefühle benennen (Pfeffer, S. 21)

Pfeffer (2002) betont neben diesen Bereichen die Vorbildfunktion der Bezugspersonen und der älteren Kinder. Diese Grundvoraussetzungen der emotionalen Kompetenz sowie der Bedeutsamkeit der Vorbildfunktion werden in der Einheit berücksichtigt.

Die Unterrichtseinheit ist in neun Wochen durchführbar und besteht aus einzelnen Bausteinen. Folgend werden die Bausteine der Unterrichtseinheit zusammengefasst vorgestellt. Die ausführliche Planung befindet sich im Anhang (siehe 10.4).

3.4.1 Kurzzusammenfassung und Elementarisierung des Bilderbuches

Die folgende Kurzzusammenfassung betont die elementaren Strukturen der Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen».

*Der Knabe Max macht am Abend zu Hause bei seiner Mutter Unfug. Als Strafe muss er ohne Abendessen ins Bett. **Max ist wütend!** In dieser Nacht wächst in Max' Zimmer ein Wald und plötzlich entdeckt Max ein Schiff. Er steigt ins Schiff und segelt lange übers Meer. Plötzlich taucht ein wilder Kerl aus dem Wasser auf. **Max hat Angst!** Er kommt auf eine Insel, wo die wilden Kerle wohnen. Max zähmt die wilden Kerle mit einem Zaubertrick und wird König der wilden Kerle. **Zusammen haben sie Freude!** Sie tanzen, singen und machen Krach. Plötzlich schickt Max die wilden Kerle ohne Abendessen ins Bett. Danach fühlt er sich einsam. **Max ist traurig!** Er steigt in sein Boot und segelt zurück in sein Zimmer. Dort wartet noch das Abendessen auf ihn.*

3.4.2 Grobplanung der Unterrichtseinheit

Der Unterricht in der Vorschulstufe setzt sich aus einer gemeinsamen Kreissituation zu Beginn des Tages und anschließenden individuellen Aktivitäten zusammen. Weiter wird jedes Kind einmal die Woche in einer Einzelsituation gefördert. Dieses Gefäss wird Einzelförderung genannt.

Die folgende Darstellung zeigt die Grobplanung der Unterrichtseinheit. In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Inhalte vorgestellt. Die Feinplanung befindet sich im Anhang (siehe 10.4).

Tabelle 13: Grobplanung

Woche	Ganzklasse	Einzelförderung
1	Identifikationsfigur Max kennenlernen und erstes Erfahren der Gefühle Freude, Wut, Trauer und Angst (Tischtheateraufführung)	Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen» wiederholen und mit Holzfiguren nachspielen
2	Morgenritual mit Tischtheateraufführung und Vertiefungsangebote zu den vier verschiedenen Gefühlen anhand von Situationen aus dem Buch	Vertiefung Thema Wut
3		Vertiefung Thema Wut
4		Vertiefung Thema Angst
5		Vertiefung Thema Angst
6		Vertiefung Thema Freude
7		Vertiefung Thema Freude
8		Vertiefung Thema Trauer
9		Vertiefung Thema Trauer
10	Abschluss: «Wilde Kerle-Fest» mit Vorführung der geübten Liedern und Tänzern	Abschluss: Gemeinsames Kochen und abschliessendes Betrachten des persönlichen „Wilde-Kerle-Buches“.

Während der Unterrichtseinheit soll das Thema «Emotionen» im Alltag präsent sein und darum fächerübergreifend behandelt werden. Der Wochenplan während der Unterrichtseinheit sieht folgendermassen aus:

Tabelle 14: Wochenplanung

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Vormittag, 1. Hälfte	Morgenkreis zum Thema & Aktivität	Morgenkreis zum Thema & Aktivität	Rhythmik zum Thema	Morgenkreis zum Thema & Aktivität	Morgenkreis zum Thema
Vormittag, 2. Hälfte	Freispiel/ Aktivität	Freispiel/ Aktivität	Freispiel	Freispiel/ Aktivität	Einzelförderung zum Thema
Nachmittag	Einzelförderung zum Thema	Schwimmen	-	Reiten	-

Bei der Durchführung sind alle beteiligten Fachpersonen (Klassenlehrpersonen, Rhythmiklehrpersonen, pädagogische Mitarbeiterinnen) involviert. Zu Beginn des Projektes führt eine Informationsveranstaltung das beteiligte Personal in das Projekt ein.

3.4.3 Bausteine Gesamtklasse

Morgenritual: Als Einstieg findet ein gemeinsames Morgenritual zum Thema «Wilde Kerle» statt. Darin wird Max` Reise zu den wilden Kerlen und zurück in verschiedenen Aktivitäten gemeinsam mit den Kindern nachgespielt. Die Kinder beschäftigen sich täglich mit den vier Basisemotionen «Freude, Trauer, Wut und Angst», indem diese mit der Unterstützung von Liedern, Tänzen erlebbar gemacht werden.

Tischtheater: Einmal wöchentlich wird den Schülerinnen und Schülern anschliessend an das Morgenritual ein Tischtheater vorgespielt. Die Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen» (Sendak, 1963) wird in einem interaktiven Theater mit Holzfiguren von den Lehrpersonen gespielt. (Bezugsquelle und Fotos der Holzfiguren befinden sich im Anhang im Kapitel 10.4.1)

Geführte Aktivität: In der geführten Aktivität nach dem Morgenritual vertiefen die Kinder individuell ein Kapitel der Geschichte anhand einer Aufgabe.

Freispielort «Wo die wilden Kerle wohnen»: In einem Bereich des Klassenzimmers wird ein Freispielort mit folgenden Angeboten eingerichtet: Verkleidungskiste, Tischtheater, Bücherkiste und Musikinstrumenten. Der Freispielort wird gemeinsam mit den Kindern gestaltet.

3.4.4 Baustein Einzelförderung

In der 45 -minütigen Einzelförderung, welche jedes Kind einmal pro Woche bei seiner Bezugsperson besucht, wird jeweils eine Basisemotion ins Zentrum gerückt. Die Emotion wird mit Rollenspielen, Bildern, Musik und Geschichten vertieft und anschliessend in einem persönlichen «Wilde-Kerle-Buch» von jedem Kind festgehalten. Am Schluss der Unterrichtseinheit besitzt jedes Kind ein persönliches Buch, in dem die Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen» anhand von eigenen Fotos und Bastelarbeiten erzählt wird.

Die Feinplanung zur Einzelförderung befindet sich im Anhang im Kapitel 10.4.4.

3.5 Zwischenbilanz

Das Entwerfen einer Unterrichtseinheit ist ein Prozess und beinhaltet nebst der Planung auch die Durchführung und Evaluation des Entwurfes. Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln der theoretische und didaktische Hintergrund erklärt und die Unterrichtseinheit beschrieben wurde, steht im folgenden Kapitel die Durchführung und dessen Evaluation im Zentrum.

4. Methodisches Vorgehen

Vor der Durchführung hat eine Heilpädagogin die Unterrichtseinheit «Emotionen erleben mit den wilden Kerlen» visioniert und in einem schriftlichen Fragebogen mit der Autorin evaluiert.

Die Unterrichtseinheit wurde in der Vorschulstufe einer heilpädagogischen Schule durchgeführt und mittels Videoaufnahmen und schriftlicher Beobachtungen dokumentiert. Anhand der Protokolle dieser strukturierten und unstrukturierten Beobachtungen konnte analysiert werden, ob und inwiefern die Einheit die Kinder im Erweitern von emotionalen Kompetenzen begleitet und unterstützt. Die Resultate dazu findet man in den Kapiteln fünf und sechs.

4.1 Visionierung des Prototyps

Vor der Durchführung der Unterrichtseinheit wurde ein Prototyp von einer Heilpädagogin durchgelesen und in einem schriftlichen Fragebogen mit der Autorin evaluiert. Die befragte Person ist Heilpädagogin und arbeitet in der Vorschulstufe einer HPS. Folgend werden die Antworten der befragten Person beschrieben und kritisch analysiert. Das gesamte Interview befindet sich im Anhang im Kapitel 10.5.

Folgende Informationen sind beim Interview herausgekommen:

Die befragte Person hat das Thema «Emotionen» auch schon mit ihrer Klasse behandelt, jedoch immer im Zusammenhang mit den sozialen Kompetenzen oder zum Thema «Ich und Du». Isoliert hat sie das Thema «Emotionen» noch nie behandelt. Sie findet es jedoch sinnvoll, sich den einzelnen Basisemotionen intensiv zu widmen und geht davon aus, dass die Schüler dadurch ein besseres Bewusstsein für ihren eigenen Gefühlszustand entwickeln und besser verbalisieren können, wie es ihnen geht.

Zu den einzelnen Bausteinen hat sie wenig Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge gemacht. Sie wünschte sich beim Baustein «Morgenritual» mehr Informationen in Form von Fotos oder Anleitungen. Beim Baustein «Einzelförderung» gefällt ihr die Idee eines «Wilde-Kerle-Buches». Auch findet sie die Inhalte der Bausteine klar und logisch erklärt.

Sie könnte sich gut vorstellen, eine ähnliche Unterrichtseinheit in ihrer Klasse durchzuführen und beschreibt die Inhalte für Kinder auf der sensomotorischen und präoperativen Entwicklungsstufe angepasst. Das Bilderbuch «Wo die wilden Kerle wohnen» scheint ihr geeignet für ein solches Projekt. Sie vermisst im Prototyp der Unterrichtseinheit Elemente aus der unterstützten Kommunikation und Elemente zur Partizipation der Kinder.

Stellungnahme der Autorin:

Das Interview mit der Heilpädagogin hat bestätigt, dass die Inhalte der Unterrichtseinheit für die Vorschulstufe relevant sind und den Lernvoraussetzungen dieser Kinder entsprechen. Die Heilpädagogin schlägt vor, mehr Partizipationsmöglichkeiten sowie Elemente aus der unterstützten Kommunikation in der Unterrichtseinheit zu planen. Aus der Sicht der Autorin bestehen in der Unterrichtseinheit genügen Möglichkeiten zur Partizipation für die erfasste Klasse. Auch im Bereich «Unterstützte Kommunikati-

on» wurden keine Änderungen vorgenommen. Die Unterrichtseinheit beinhaltet den Gebrauch von lautspracheunterstützenden Gebärden und Piktogrammen. Sicherlich liessen sich weiterführende Aktivitäten mit Elementen wie beispielsweise Sprachausgabegeräte aus der UK planen und durchführen. Dies würde aber den Rahmen der Unterrichtseinheit sprengen und ist zur Zielerreichung nicht notwendig. Beide Verbesserungsvorschläge könnten aber bei einer Weiterführung des Projekts überprüft und eventuell berücksichtigt werden.

4.2 Durchführung der Unterrichtseinheit

Die Unterrichtseinheit «Emotionen erleben mit den wilden Kerlen» wurde vom 04.05.2015 bis am 10.07.2015 in der Vorschulstufe der HPS durchgeführt. Alle Bausteine konnten wie geplant durchgeführt werden.

Auch die Dokumentation des Projektes durch Videoaufnahmen und mit einem Forschungstagebuch konnte mehrheitlich gewährleistet werden. Aufgrund einer längeren Abwesenheit wegen Krankheit konnten bei Chiara nur zwei statt wie geplant drei Videoaufnahmen gemacht werden.

4.3 Datenerhebung durch Beobachtung

Die Methode der Beobachtung eignet sich für die Evaluation, da bei der untersuchten Population Interviews sehr beschränkt möglich sind und sich mit Beobachtungen der Fokus auf das Verhalten der Kinder legen lässt. Lehrpersonen und Heilpädagogen müssen in der Lage sein, präzise Beobachtungen des Verhaltens ihrer Schülerinnen und Schüler durchzuführen. Damit ein brauchbares Ergebnis gewonnen werden kann, muss die Beobachtung theoriegestützt und auf dem Hintergrund des Lernstands des Schülers geschehen. Das heisst, bevor eine Beobachtung im Feld durchgeführt werden kann, braucht es eine sorgfältige Analyse des theoretischen Hintergrundes sowie des aktuellen Entwicklungsstandes der zu beobachtenden Population. Erst danach wird eine Operationalisierung der Beobachtungsinhalte möglich. (Roos & Leutwyler, 2011)

Während ausgewählten Sequenzen der Einheit wurden Videoaufnahmen gemacht, um eine gezielte Beobachtung möglich zu machen. Um die Videos sowie die unstrukturierten Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch auszuwerten, orientierte sich die Autorin an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015).

Beobachtungsdimensionen

Bei den Beobachtungen während der Unterrichtseinheit handelte es sich um eine Fremdbeobachtung. Die Lehrperson beobachtete die Schülerinnen und Schüler in ihrem Unterricht. Die Beobachtungen wurden teilnehmend und offen durchgeführt. Das heisst, die beobachtende Person nahm aktiv am Geschehen teil und die Beobachtungsabsicht war den beobachteten Personen grob bekannt.

Meist wird eine teilnehmende Beobachtung eingesetzt, wenn die untersuchten Individuen nicht in der Lage sind, ihr eigenes Verhalten zu beschreiben. Beobachtungen sind immer an sinnliche Wahrnehmungen geknüpft, was bedingt, dass das Feld sowie die Gruppe eingegrenzt werden muss und der Kapazität des Beobachtenden angepasst werden muss.

Es handelte sich um eine strukturierte Beobachtung mit unstrukturierten Elementen und mit hohem Partizipationsgrad der beobachtenden Person. Im Vorfeld wurden unstrukturierte Beobachtungen sowie Erfassungen mit den spezifischen Instrumenten SEN (Hoekman, Miedema, Otten & Gielen, 2012) gemacht, um die Ziele und Indikatoren zu setzen.

Beobachtungsfeld

Beobachtungsfelder sind die Unterrichtsräume der Vorschulstufe. Es werden Beobachtungen in folgenden Bereichen vorgenommen:

- Morgenkreis
- Einzelförderung
- Schulalltag

Beobachtungseinheiten

Die Beobachtungseinheit gibt an, was, wie und wo zu beobachten ist. (Lamnek, 2010) Sie beschreibt, welche Teilbereiche eines Beobachtungsfeldes genau beobachtet werden.

Um die Ziele in den drei Stufen des Förderkonzepts (siehe 3.5.2) zu evaluieren, wurden Beobachtungen in verschiedenen Beobachtungsfeldern gemacht. Bei Chiara und Nina konnten dieselben Einheiten aufgestellt werden, da beide Schülerinnen auf der präoperativen Stufe lernen. Alis Beobachtungseinheiten orientieren sich an den Handlungs- und Denkmöglichkeiten der sensomotorischen Stufe und unterscheiden sich aus diesem Grund von den Beobachtungseinheiten der beiden Mädchen. Nachfolgend wird beschrieben wie die Beobachtungen in den drei Stufen des Förderkonzepts erhoben wurden.

- **Wahrnehmung, Verständnis und Wiedergebung der Emotionen in der Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen»**

Schülerin Chiara und Nina:

«Theater spielen» (Videoaufnahmen)

In Einzelsituationen wurde mit den Kindern das Tischtheater der Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen» nachgespielt und aufgenommen.

Schüler Ali:

«Theater schauen» (Videoaufnahmen)

Das von den Lehrpersonen gespielte Tischtheater im Morgenkreis wurde aufgenommen, um die Aktivitäten der Kinder während des Theaters beobachten zu können.

- **Übertragung der im Bilderbuch gelernten Emotionen auf andere Situationen in Bilderbüchern und Bildern**

Schülerin Chiara und Nina:

«Bilder betrachten» (Videoaufnahmen)

In Einzelsituationen wurden mit den Kindern Bilderbücher und einzelne Bilder angeschaut, auf denen andere Kinder in ihrem Alter Emotionen erleben. Es wurden folgende Bilder und Bilderbücher betrachtet:

- «Lilly» von Ursula Enders und Dorothee Wolters (2013)

- «Luis» von Ursula Enders und Dorothee Wolters (2010)
- «Gefühle und Trotz: Das Kita-Paket mit Praxisbuch, Erzählkarten und Elternbroschüren Karten» von Marieke Göttlicher (2014)

Schüler Ali:

«Alltagsbeobachtungen» (Forschungstagebuch)

Die Alltagsbeobachtungen wurden ausgeweitet auf den Gebrauch des Supertalkers im Unterricht und in Einzelförderungssituationen.

- **Übertragung des erworbenen Emotionswissens auf den Alltag**

«Alltagsbeobachtungen» (Forschungstagebuch)

Im Schulalltag wurden alle Mitarbeitenden aufgefordert, Notizen zu machen, wenn ihnen eine Handlung oder Aussage eines Kindes auffällt in Bezug auf Emotionen.

4.4 Aufzeichnung der Beobachtungsdaten

Die apparative Beobachtung mit Unterstützung der Videokamera hat den Vorteil, dass man das Beobachtete im Nachhinein mehrmals sichten kann. Auch kann die Aufzeichnung von verschiedenen Personen angeschaut und ausgewertet werden. Wenn die Beobachtungseinheiten eine Aufzeichnung mit Videokamera möglich machen, ist diese Variante der Aufzeichnung sehr sinnvoll. Weiter kann mit Hilfe einer Videoaufnahme das Beobachtungsschema nach der Beobachtung noch geändert werden.

Entscheidend bei Videoaufnahmen sind ausser einem Mindestmass an technischen Kompetenzen folgende Punkte:

- Die Kameraperspektive ist wichtig, da immer nur ein Teilbereich eines Raumes aufgenommen werden kann. Dank der in dieser Arbeit verwendeten Go-Pro-Kamera mit einem grossen Weitwinkel konnte jeweils fast das ganze Klassenzimmer aufgenommen werden.
- Die Tonqualität der Videos spielt eine entscheidende Rolle für die anschliessende Transkription.
- Die Schülerinnen und Schüler sollen an die Kamera gewöhnt werden, bevor die Daten ausgewertet werden (Mayring, Gläser-Zikuda & Ziegelbauer, 2005).

Um unstrukturierte und strukturierte Beobachtungen aufzustellen, wurde die Unterrichtseinheit in folgende drei Einheiten unterteilt.

Wochen 1-3 (04.05.2015-29.05.2015)
Wochen 4-6 (01.06.2015-19.06.2015)
Wochen 7-9 (22.06.2015-10.07.2015)

Videoaufnahmen wurden in folgenden Sequenzen gemacht:

Tabelle 15: Planung Videoaufnahmen

Woche	Inhalt	Aufzeichnung
2	Morgenkreis	Videoaufnahme «Theater schauen» Ali
2	Einzelförderung	Videoaufnahmen «Theater spielen» und «Bilder betrachten» Chiara und Nina
5	Morgenkreis	Videoaufnahme «Theater schauen» Ali
5	Einzelförderung	Videoaufnahmen «Theater spielen» und «Bilder betrachten» Chiara und Nina
9	Morgenkreis	Videoaufnahme «Theater schauen» Ali
9	Einzelförderung	Videoaufnahme «Theater spielen» und «Bilder betrachten» Chiara und Nina

Die Sequenz «Bilder betrachten» ist kein Bestandteil der Unterrichtseinheit. Diese Aktivität wurde nur zwecks Zielüberprüfung durchgeführt. Die Sequenzen «Theater schauen» und «Theater spielen» sind Teile der Unterrichtseinheit. Die Videoaufnahmen zu Beginn (Woche 2) und in der Mitte (Woche 5) der Einheit dienten nebst der Zielevaluation dazu, eventuelle Anpassungen der Ziele oder des Inhalts vorzunehmen. Gemeinsam mit den Aufnahmen am Schluss (Woche 9) dienten sie zur Überprüfung der Zielerreichung. Daneben wurden über die gesamten neun Wochen unstrukturierte Beobachtungen zur Übertragung des Ziels im schulischen Alltag in Form eines Forschungstagebuches notiert.

4.5 Datenaufbereitung der Videoaufnahmen

Die Videoaufnahmen wurden mittels eines selektiven Protokolls aufbereitet. Da die Aufnahmen sehr umfangreich sind, macht es Sinn, nur bestimmtes Material aufzubereiten. Bei der Technik des selektiven Protokolls ist die Festlegung von Kategorien vor dem Protokollieren von grosser Wichtigkeit. Damit die Protokollierungsentscheidung eindeutig gemacht werden kann, müssen die Kategorien genau definiert und mit Beispielen versehen sein. Mittels der Strukturierung, einem Verfahren aus der qualitativen Inhaltsanalyse, werden die Kategorien und Ankerbeispiele genau festgelegt. (Mayring, 2002, S. 97) Im Kapitel 4.6 wird die Technik der Strukturierung anhand eines Beispiels erläutert. Bei der Auswertung des Materials muss man sich bewusst sein, dass selektiv transkribiert wurde und deshalb möglicherweise der Kontext verloren geht. Aus diesem Grund befindet sich jeweils nach dem selektiven Protokoll ein kurzer Kommentar, in dem allgemeine kontextrelevante Beobachtungen zur Videoaufnahme notiert wurden.

4.6 Datenauswertung

Die Auswertung der Videosequenzen orientiert sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002). Ziel der Inhaltsanalyse ist es, Material zu analysieren, welches aus irgendeiner Art von Kommunikation besteht. Die Inhaltsanalyse eignet sich unter anderem, da sie sehr theoriegeleitet und systematisch vorgeht. (Mayring, 2015) Dieses Verfahren kann auch auf die Auswertung von Videomaterial angewendet werden und nennt sich nach Mayring, Gläser-Zikuda & Ziegelbauer (2005) qualitative Video-Inhaltsanalyse. Dabei wird versucht „möglichst theoriegeleitet Kategorien zu definieren, genaue Zuordnungsregeln und Analyseablaufmodelle festzulegen und schliesslich auch die Beobachterübereinstimmungen zu überprüfen.“ (Mayring, Gläser-Zikuda & Ziegelbauer, 2005, S. 12-13)

Da in der qualitativen Sozialforschung noch immer mehrheitlich Texte oder Interviews ausgewertet werden, gibt es kein beschriebenes Verfahren für die qualitative Inhaltsanalyse bei Videoaufnahmen. Mayring, Gläser-Zikuda & Ziegelbauer (2005) haben mit ihrem Projekt aus der Unterrichtsforschung jedoch aufgezeigt, dass das Vorgehen auf die Analyse von Videos angepasst werden kann.

Um eine qualitative Inhaltsanalyse des Videomaterials durchzuführen, braucht es eine systematische Strukturierung des Materials. (Mayring, 2002) Ein Kategorienraster legt fest, in welchen Rubriken die Beobachtungen gemacht werden. Dieses wird für die Auswertung der Videodaten benötigt und soll stark strukturiert sein. (Roos & Leutwyler, 2011) Es unterstützt den Beobachtenden, wenn er sich auf eine Kategorie von Verhalten konzentriert, um dieses systemisch zu erfassen.

Die qualitative Inhaltsanalyse unterscheidet zwischen drei Techniken, von denen die Strukturierung für die Auswertung von Videos am geeignetsten ist. Diese Technik hat zum Ziel, mit Hilfe von Kategorien eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Laut Mayring (2015, S. 67) ist das Ziel der Strukturierung, „bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“.

Bei der Strukturierung existiert ein klares Ablaufmodell. Folgend wird dieser Ablauf beschrieben und mit Beispielen ergänzt.

1. Schritt: Bestimmung der Analyseeinheiten

Die Beobachtungseinheiten sind im beschriebenen Projekt gleichzeitig die Analyseeinheiten.

2. Schritt: Festlegung der Strukturierungsdimensionen

Es soll mit Hilfe der Inhaltsanalyse festgestellt werden, ob die Indikatoren erfüllt werden.

3. Schritt: Bestimmung der Ausprägungen und Zusammenstellung des Kategoriensystems

Die Indikatoren werden in Kategorien eingeteilt, damit sie in den Videoaufnahmen gefunden und strukturiert werden können. Als Beispiel wird hier die Zielformulierung von Nina bei der Videoaufnahme „Theater spielen“ verwendet.

Tabelle 16: Zielformulierung mit Indikatoren und Kategorien Nina

Kind	Ziel	Indikatoren	Kategorien
Nina	Nina erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.	>Nina spielt einzelne Szenen des Theaters nach, in denen sie die Identifikationsfigur Basisemotionen erleben lässt (ohne korrekte Reihenfolge). Sie zeigt Interesse an den Basisemotionen.	-Sprachproduktion Basisemotionen (Emotionswörter oder Umschreibungen) Ninas während des Theaters

4. Schritt: Formulierung von Ankerbeispielen und Kodierregeln zu den einzelnen Kategorien

Um einheitliche Beobachtungen zu den Kategorien zu erhalten, werden Ankerbeispiele und Kodierregeln formuliert. Ankerbeispiele sind Beispiele aus Textstellen, welche unter die jeweilige Kategorie fallen. Kodierregeln verhindern Abgrenzungsprobleme zwischen verschiedenen Kategorien und ermöglichen einheitliche Zuordnungen. (Mayring, 2015, S. 97) Als Beispiel wird hier wiederum die Formulierung von Ankerbeispielen und Kodierregeln von Nina aufgezeigt.

Tabelle 17: Ankerbeispiele und Kodierregeln Nina

Kategorie	Ankerbeispiele	Kodierregel
-Sprachproduktion Basisemotionen (Emotionswörter oder Umschreibungen) Ninas während des Theaters	„verruckt!“ „Angst“ „truurig Max“ „verschrocke!“ Gebärde weinen, Gebärde wütend sein	Die Wörter und Sätze müssen einen Zusammenhang mit den Basisemotionen haben. (Entweder Wortbedeutung (z.B. „verruckt“ oder auch Gefühlsausdruck in der Stimme „Hilfe!“ (Umschreibung))

5. Schritt: Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung

Die Fundstellen der Kategorien werden mit Farben überstrichen. Als Beispiel wird ein Ausschnitt aus einem Protokoll von Nina gewählt.

Fundstellen zur Kategorie «Sprachproduktion Basisemotionen von Nina» während des Theaters:

hellgrün

Tabelle 18: Selektives Protokoll Nina „Theater spielen“ 15.06.2015

2. selektives Protokoll Nina „Theater spielen“ 15.06.2015	
Ziel:	Nina erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.
Einheit:	Nina und LH, Einzelförderung, 7 min
Zeit	Aktivität der Schülerin und Lehrperson Anmerkungen
0'	Nina: „Verrückt, verrückt“
1'	LP: „Uh, was isch denn mit em Max los?“ Nina: „Verrückt!“ LP: „Bisch du verrückt? Verrückt? Ich bi de Max und ich bi verrückt!“ LP: „Oh jetzt isch aber fertig Max, jetzt isch fertig lustig! Jetzt musch du mir de Hammer gäh und musch ohni Znacht is Bett. Ohni Znacht is Bett!“ Nina: „De Baum!“ LP: „Meinsch de Baum? Wotscht du mal de Baum anetue im Zimmer? Alli Böim ane...“ Nina: „Wow, wow“ LP: „Ui, ischer scho verwached de Max“
2'	LP: „Was seit de Max?“ Nina: „Baum“
3'	LP: „Uuuäääh, uuuhäääh!“ <i>Nina zieht Max schnell weg und lacht dabei.</i> Nina: „Angst“ LP: „Uuuuäääh“ LP: „Hallo Max, wer bisch denn du?“ Nina: „Krach!“ LP: „Du machsch Krach?“ Nina: „König!“ LP: „Du bisch de König?“

6. Schritt: Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen

Bei diesem Schritt wird kontrolliert, ob die Fundstellen mit Hilfe der Kategorien und Kodierregeln extrahiert werden können. Die Kategorie «Sprachproduktion Basisemotionen (Emotionswörter oder Umschreibungen) Ninas während des Theaters» konnte gut bezeichnet werden.

7. Schritt: Überarbeitung, gegebenenfalls Revision von Kategoriensystem und Kategoriendefinition

Es braucht keine Überarbeitung des Kategoriensystems und –definition.

8. Schritt: Ergebnisaufbereitung

Die mit Hilfe der Kategorien herausgefilterten Textstellen können nun herausgefiltert und interpretiert werden.

4.7 Kategoriensysteme der Versuchsgruppe

Folgend werden die Kategoriensysteme der Versuchsgruppe vorgestellt. Bei allen drei Kindern der Versuchsgruppe wurde das Erreichen des Ziels anhand von drei Indikatoren überprüft. Diese drei Indikatoren orientieren sich an den drei Stufen des im Kapitel 3.3.1 vorgestellten Förderkonzepts. Bei Chiara und Nina wurde bei je zwei Indikatoren nach der an der qualitativen Inhaltsanalyse orientierten Methode gearbeitet, um die benötigten Informationen aus den Protokollen der Videoaufnahmen herauszufiltern. Weiter wurden im Unterricht Emotionen betreffende Beobachtungen in ein Forschungstagebuch gemacht. Diese wurden anschliessend auf das Vorhandensein der Indikatoren untersucht. Bei Ali wurde das Erreichen des Ziels anhand von Protokollen von Videoaufnahmen sowie anhand von Emotionen der betreffenden Beobachtungen aus dem Unterricht überprüft. Die Videoaufnahmen wurden jedoch nicht wie bei Chiara und Nina mit der oben vorgestellten Methode ausgewertet, sondern lediglich nach dem Vorhandensein der Indikatoren untersucht.

Im Kategoriensystem ersichtlich sind auch die Farben mit denen die Fundstellen in den Protokollen markiert wurden. Die Protokolle befinden sich im Anhang im Kapitel 10.6.

4.7.1 Chiara

Videoaufnahmen «Theater spielen»

Tabelle 19: Kategoriensystem «Theater spielen» Chiara

Indikator 1	Kategorie	Ankerbeispiele	Kodierregel
Chiara benutzt während des Theaterspiels folgende Wörter oder Sätze: -verruckt, ich bi verruckt, de Max isch verruckt -Froid, ich han Froid, de Max het Froid etc. oder benutzt die passenden Gebärden für die Basisemotionen.	-Sprachproduktion Basisemotionen (Emotionswörter oder Umschreibungen) von Chiara während Theater	„ich bi verruckt!“ „Hilfe, Stopp!“ „Ich brüele.“ „Ich will zum Mami.“ „Nid da!“ (wütend)	Die Wörter und Sätze müssen einen Zusammenhang mit den Basisemotionen haben. (Entweder Wortbedeutung (z.B. „verruckt“) oder auch Gefühlsausdruck in der Stimme (z.B. „Hilfe!“))

Videoaufnahmen «Bilder betrachten»:

Tabelle 20: Kategoriensystem «Bilder betrachten» Chiara

Indikator 2	Kategorien:	Ankerbeispiele:	Kodierregeln
<p>>Chiara identifiziert die Basisemotionen beim Betrachten von Bildern oder Situationen. Dies äussert sich in Sätzen wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -S` Meitli isch truurig -De Bueb hät Froid -S` Chind isch verruckt <p>oder folgenden Wörtern bzw. Antworten auf Fragen der Lehrperson: truurig, brüele, Froid, verruckt, Angst und korrekte Ja/ Nein- Antworten auf Fragen der LP.</p> <p>>Chiara zeigt Verständnis und Interessen an Basisemotionen. Dies zeigt sich in Fragen wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wieso isch s` Maitli truurig? 	<p>-Sprachproduktion Basisemotionen (Emotionswörter oder Umschreibungen) von Chiara während Betrachten der Bilder</p>	<p>„Hät sie nöd gern!“ „Hät Papi Froid cho.“ „Das isch grusig.“</p>	<p>Die Wörter und Sätze müssen einen Zusammenhang mit den Basisemotionen haben.</p>
	<p>-Fragen von Chiara</p>	<p>„Warum brüelt?“ „Warum lacht?“</p>	<p>Die Fragen müssen die Emotionen der Kinder betreffen.</p>
	<p>-Antworten auf Fragen der LP</p>	<p>LP: „Hät sie au Froid?“ Z: „Nei, truurig“</p>	<p>Chiaras Antworten betreffen die Emotionen der Kinder auf den Bildern.</p>

Alltagsbeobachtungen im Forschungstagebuch

Tabelle 21: Indikator Alltagsbeobachtungen Chiara

Indikator 3
<p>Chiara benutzt im Alltag das Vokabular der Basisemotionen Freude, Angst, Trauer, Wut aktiv in ihrem Wortschatz um ihre Gefühlszustände und diejenigen von anderen Kindern zu beschreiben.</p>

4.7.2 Nina

Videoaufnahmen «Theater spielen»

Tabelle 22: Kategoriensystem «Theater spielen» Nina

Indikator 1	Kategorie	Ankerbeispiele	Kodierregeln
<p>-Nina spielt einzelne Szenen des Theaters nach, in denen sie die Identifikationsfigur Basisemotionen erleben lässt (ohne korrekte Reihenfolge). Sie zeigt Interesse an den Basisemotionen.</p>	<p>-Sprachproduktion Basisemotionen (Emotionswörter oder Umschreibungen) von Nina während Theater</p>	<p>„verruckt!“ „Angst“ „truurig Max“ „verschrockel!“ Gebärde weinen, Gebärde wütend sein</p>	<p>Die Wörter und Sätze müssen einen Zusammenhang mit den Basisemotionen haben. (Entweder Wortbedeutung (z.B. „verruckt“) oder auch Gefühlsausdruck in der Stimme (z.B. „Hilfe!“))</p>

Videoaufnahmen «Bilder betrachten»

Tabelle 23: Kategoriensystem «Bilder betrachten» Nina

Indikator 2	Kategorien	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Nina identifiziert die Basisemotionen beim Betrachten von Bildern oder Situationen. Dies äussert sich in folgenden Wörtern bzw. Antworten auf Fragen der Lehrperson: truurig, brüele, Froid, verruckt, Angst und korrekte Ja/ Nein- Antworten auf Fragen der LP.	-Sprachproduktion Basisemotionen (Emotionswörter oder Umschreibungen) von Nina während Theater	„Angst“ „Froid“ „truurig“ „Ou nei, müed!“	Die Wörter und Sätze müssen einen Zusammenhang mit den Basisemotionen oder ähnlichen Emotionen (z.B müde sein, krank sein) haben.
	-Antworten auf Fragen der LP zu emotionalen Situationen	„Ja, verruckt“ „truurig“ „Wähhh!“	Ninas Antworten betreffen die Emotionen der Kinder auf den Bildern.

Alltagsbeobachtungen im Forschungstagebuch

Tabelle 24: Indikator Alltagsbeobachtungen Nina

Indikator 3
Chiara benutzt im Alltag das Vokabular der Basisemotionen Freude, Angst, Trauer, Wut aktiv in ihrem Wortschatz um ihre Gefühlszustände und die von anderen Kindern zu beschreiben.

4.7.3 Ali

Videoaufnahmen «Theater schauen»

Tabelle 25: Indikator «Theater schauen» Ali

Indikator 1
Ali bleibt während des Tischtheaters auf seinem Stuhl sitzen. Seine Aufmerksamkeit ist auf die Identifikationsfigur gerichtet. (Er schaut sie an und ahmt deren Geräusche und Gesten nach.)

Alltagsbeobachtungen im Forschungstagebuch

Tabelle 26: Indikatoren Alltagsbeobachtungen Ali

Indikator 2
Ali benutzt den Supertalker mit Piktogrammen und Geräuschen zu den Basisemotionen. (Der Supertalker ist ein Gerät aus der UK, bei dem durch Drücken eines Knopfs eine Tonaufnahme wiedergegeben werden kann)
Indikator 3
Ali äussert sich, wenn es ihm nicht wohl ist, mit den Gebärden und/ oder mit Wörtern wie «fertig» und/oder «stopp».

4.8 Zwischenbilanz

In diesem Kapitel wurde beschrieben, mit welchen Methoden die Ziele der Kinder überprüft wurden. Nebst der an der qualitativen Inhaltsanalyse orientierten Methode werden Beobachtungen aus dem Unterricht auf Indikatoren hin untersucht, um die Zielerreichung zu überprüfen. Im folgenden Kapitel findet man die Ergebnisse aus der beschriebenen Forschung.

5 Darstellung der Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus den strukturierten und unstrukturierten Beobachtungen dargestellt. Anhand vom Vorhandensein der Indikatoren wird beschrieben, ob das Ziel bei den einzelnen Kindern erreicht werden konnte. Dazu wurde untersucht ob sich die Quantität und Qualität der Fundstellen von Emotionswörtern und Umschreibungen von emotionalen Zuständen im Verlaufe der Unterrichtseinheit verändert.

Die an der Auswertungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse orientierten erhobenen Daten werden tabellarisch dargestellt. Von Nina und Chiara bestehen je zwei bis drei ausgewertete Videoaufnahmen zu den Inhalten «Theater spielen» und «Bilder betrachten». Die Protokolle der Videos beinhalten weiter einen kurzen Kommentar mit zusätzlichen Beobachtungen aus dem Video. Auf diesen Kommentar wird ebenfalls eingegangen, um zu vermeiden, dass wichtige Kontextinformationen verloren gehen.

Von Ali bestehen unstrukturierte Beobachtungen und drei Videoprotokolle der Sequenz «Theater schauen», welche am Schluss des Kapitels kommentiert werden.

Aus Übersichtsgründen befinden sich die Protokolle der Videoanalysen im Anhang (siehe 10.6). Im Kapitel 6 werden die Ergebnisse der einzelnen Kinder miteinander verglichen und interpretiert.

5.1 Chiara

Von Chiara existieren nur zwei Videoaufnahmen, da sie krankheitshalber ausgefallen ist.

Ziel: Chiara erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.

5.1.1 Indikator 1

Chiara benutzt während des Theaterspiels folgende Wörter oder Sätze:

-verrückt, ich bi verrückt, de Max isch verrückt

-Froid, ich han Froid, de Max het Froid

etc. oder benutzt die passenden Gebärden für die Basisemotionen.

Ergebnisse Videoaufnahmen «Theater spielen»

Tabelle 27: Ergebnisse selektives Protokoll «Theater spielen» Chiara

Fundstellen:	22.05.2015, 11 min.	19.06.2015, 11 min.
Emotionswörter	„Ich han Angst, ääähhh, ääähhhhh!“ (<i>rennt weg</i>)	„Ich bi verrückt!“ (vier Mal), „truurig“
Umschreibungen	„Nöd schreie!“, „Du musch sofort de Bett!“, „Ja-Sofort!“, „Mammi!“, „Mami, wo bisch du?“, „ich will Mami ha!“	„Mues Fründin ha?“, „Hilfe!“, „Stopp, ich han nid gern!“, „Stopp, stopp!“, „Nid da!“, „Nid rüefe!“, „Schlafesofort“, „Ühüü, ich brüele, ich brüele!“, „Da hät Mami kocht, da hät Mami kocht“
Menge Kategorien-zuteilung	7	14

Der Indikator ist in beiden Videoanalysen beobachtbar und somit vorhanden. Im zweiten Durchgang konnten mehr Emotionswörter und vor allem Umschreibungen von emotionalen Zuständen gezählt

werden. Bei Chiara kann also eine Steigerung der Emotionswörter und vor allem der Umschreibungen in den Videoaufnahmen «Theater spielen» festgestellt werden. Auffällig ist, dass sie bei beiden Durchgängen wenig Emotionswörter benutzt (Angst, verrückt), jedoch bei den Umschreibungen ihre Stimme, Mimik und Körpersprache als Ausdrucksmöglichkeit benutzt und dadurch emotionale Situationen umschreiben kann. So benutzt sie beispielsweise als Umschreibung der Emotion «Angst» den Ausdruck «Hilfe!». Interessant zu sehen ist auch, dass Chiara häufig in der Befehlsform spricht und dabei ihre Stimme erhebt. Dies zeigt sich in Ausrufen wie „Nöd schreie!“ oder „du muesch sofort de Bett!“. Bei diesen Szenen zeigt sich, dass Chiara mit der Identifikationsfigur mitfühlt und die Geschichte verstanden hat.

Den Kommentaren ist zu entnehmen, dass Chiara beim zweiten Durchgang den Ablauf und Inhalt der Geschichte besser kennt als beim ersten Durchlauf. Trotzdem braucht sie noch immer die Unterstützung der Lehrperson und möchte auch beim zweiten Mal zu Beginn Max nicht selber spielen. Sobald sie jedoch von der Lehrperson dabei unterstützt wird, spielt sie sehr motiviert mit.

Es fällt auf, dass Chiara sehr interessiert ist an Szenen, in denen die Mutter von Max vorkommt. Dies zeigt sich darin, dass sie während dem Theaterspiel viel von der Mutter spricht und Fragen stellt dazu. Grundsätzlich kann beobachtet werden, dass die Häufigkeit des Erreichens der Indikatoren erreicht wird, jedoch nicht die Qualität, da Chiara statt Emotionsvokabular Umschreibungen und ihre Körpersprache benutzt.

5.1.2 Indikator 2

Chiara identifiziert die Basisemotionen beim Betrachten von Bildern oder Situationen. Dies äussert sich in Sätzen wie:

- S`Meitli isch truurig
- De Bueb hät Froid
- S`Chind isch verrückt

oder in folgenden Wörtern bzw. Antworten auf Fragen der Lehrperson: truurig, brüele, Froid, verrückt, Angst.

Chiara zeigt Verständnis und Interessen an Basisemotionen. Dies zeigt sich in Fragen wie:

- Wieso isch s`Maitli truurig?

und in allgemeinen Wieso-Fragen sowie im genauen Betrachten der Bilder.

Ergebnisse «Bilder betrachten»:

Tabelle 28: Ergebnisse «Bilder betrachten» Chiara

Fundstellen	11.05.2015, 11 min.	19.06.2015, 16 min
Emotionswörter	„Froid!“	„Nei, verrückt!“, „Will nöd gah une, hät Angst.“, „Nei (<i>lacht</i>) lustig.“, „Hät nöd Froid“, „truurig!“, „Hät Froid“, „Hät Angst Luis?“, „Hät Froid Wind!“, „Nei, hät nöd Froid“, „Hät Froid!“, „hat verrückt“
Umschreibungen	„Ja. Will nöd ufe, nöd une cho.“	„Hät nöd gern!“, „Das isch grusig!“, „Isch nöd guet koched.“, „lache“

Fragen Chiara. :	„Warum....warum brüelt?“, „Warum brüelt?“, „Mues Mammi dabliibe?“, „Warum?“, „Will id Schuel bringe?“, „Warum?“, „Isch nöd koched guet?“, „Mues Mami cho?“, „Wo?“, „Warum?“	„Warum brüelt?“, „Hät Papi Froid cho?“, „Warum lacht?“, „Mues auch Brief?“, „Hät Angst?“, „De brüelt?“, „Hät Froid?“
Antworten auf Fragen der LP	„Ja“, „Ja“, „Das schreit!“, „Wött nöd das ässe!“, „Sagt Stopp.“, „Gah“, „Ja“, „Nid gern!“, „Ich mag nümm!“, „Nei“, „Neiiiiii!“, „Nei“, „Will isch gföhrlich!“, „Ja“, „Kaputtmake“, „Mues brüele.“, „Mues lache!“	„Ja“, „Will gaht.“, „Ja“, „Will sie nöd gern“, Ja“, Mues Mami cho.“, „Ja“, „Nei“, „Ja“, „Nei“, „Ja“, „Macht das kaputt“, „Ja“, „Hat de Halsweh?“, „Chrank“, „Nei! Brüelt!“, „Ja, ja!“, „Ja“, „Will Hilf!“, „Brüele“, „macht weh?“, „Ja“
Menge Kategorien-zuteilung	29	45

Der Indikator zwei kann beobachtet werden. Wie bei der Videoanalyse «Theater spielen» findet in der Videoanalyse «Bilder betrachten» eine Steigerung der Kategorienzuteilung statt. Chiara benutzt beim Durchgang am 11.06.2015 auffallend mehr Emotionswörter als am 29.05.2015. Beim zweiten Durchgang benutzt sie das Vokabular zu allen vier Basisemotionen, während sie beim ersten Durchgang nur das Wort „Froid“ verwendet. Bei beiden Durchgängen stellt sie viele Fragen zu den Situationen und zeigt grosses Interesse an den einzelnen Bildern. Sie erfasst die Situationen auf den Bildern jeweils rasch und stellt bei Unklarheiten Fragen wie „Warum brüelt?“. Wie bei den Videoanalysen «Theater spielen» erwähnt sie auch beim Betrachten der Bilder häufig die Mutter. Spannend ist auch, dass sich Chiara sehr für Emotionen im Zusammenhang mit dem Essen interessiert und viele Fragen dazu stellt. Dies verwundert jedoch nicht, da Chiara die Diagnose Prader-Willy-Syndrom hat und dadurch über kein Sättigungsgefühl verfügt. Auch im Schulalltag ist das Thema «Nahrung» bei ihr allgegenwärtig. Beim zweiten Durchgang fällt auf, dass sie auch bei den Fragen Emotionswörter verwendet wie beispielsweise „Hät Papi Froid?“ oder „Hät Angst?“. Sie erkennt also die Basisemotionen auf den Bildern und möchte deren Ursache ergründen. Die Szenen aus dem Kindergarten und Alltag der Kinder scheint sie schnell zu erfassen und erkennt darin teilweise Szenen aus ihrem Alltag. Allgemein kann man beobachten, dass Chiara sich in die Situationen der Kinder einfühlt und sich mit ihnen identifiziert. Dies zeigt sich auch in Aussagen, in denen sie in der ersten Person spricht, um die Bilder zu erklären („Ich mag nümm“). Den Protokollen ist zu entnehmen, dass Chiaras sprachlicher Ausdruck eingeschränkt ist und dass ihre Aussagen teilweise nur verstanden werden, da die Lehrperson nachfragt und Chiara gut kennt. Für aussenstehende Personen wären Chiaras Aussagen schwieriger zu verstehen und zu interpretieren.

5.1.3 Indikator 3

Indikator 3: Chiara benutzt im Alltag das Vokabular der Basisemotionen Freude, Angst, Trauer, Wut aktiv in ihrem Wortschatz, um ihre Gefühlszustände und diejenigen von anderen Kindern zu beschreiben.

Unstrukturierte Beobachtungen

Tabelle 28: Unstrukturierte Beobachtungen Chiara

Datum	Beobachtung
14.4.	Im Schulhausgang hört man Kim weinen. Chiara sagt: „Kim isch truuurig.“
19.5.	Im Unterricht kommt eine Handpuppe der wilden Kerle vor, welche weint, weil es im Schulzimmer keinen Wald hat. Chiara streicht der Handpuppe über den Kopf und sagt „tröste.“
22.5.	Im Schulhausgang liegt ein mehrfachbehinderter Junge aus der Oberstufe und schreit. Chiara sagt: „Matteo verrückt?“ und schaut den Jungen lange an.
16.6.	Chiara ist wütend und sagt zur Lehrperson: „Du bisch nöd min Chef!“
Juni	Wenn eine erwachsene Person lacht, fragt Chiara häufig „Wieso lachscht?“ und wird wütend.
30.6.	Eine ehemalige Lehrperson ist mit ihrem 4-monatigen Baby in der Vorschulstufe auf Besuch. Das Kind weint. Chiara fragt: „isch truurig?“, die Mutter des Kindes sagt: „Ja, d' Mia isch truurig.“ Chiara fragt: „Warum?“ Die Mutter antwortet: „Ich glaub, sie hät Hunger!“ Chiara antwortet: „Ässe gäh!“ Nachdem Mias Hunger gestillt wurde, fragt Chiara: „Mia nüme truurig?“
7.7.	Im Schwimmbad hat es eine lange Rutschbahn. Alle Kinder ausser Nina gehen auf die Rutschbahn. Chiara fragt: „Hät Nina Angst? Warum?“

Der Indikator drei kann im Forschungstagebuch beobachtet werden. Chiara verfügt über ein Vokabular zu den Basisemotionen und wendet dieses an, indem sie Situationen kommentiert oder Fragen stellt. Die Emotion Freude wird von Chiara nicht benannt. Chiara benennt häufig die Gefühle Trauer und Angst. Dabei bezieht sie sich mehrheitlich auf andere Kinder. Beobachtungen zum Erkennen und Benennen von eigenen Gefühlen konnten keine gemacht werden. Man erkennt, dass Chiara sehr interessiert ist an Gefühlen und deshalb häufig bei Lehrpersonen nachfragt, wenn sie einen Gefühlsausdruck eines anderen Kindes nicht einordnen kann. Es ist in der unstrukturierten Beobachtung aus dem Schulalltag keine direkte Steigerung vom Gebrauch von Emotionswörtern erkennbar. Es kann jedoch beobachtet werden, dass Chiara schon im ersten Drittel Emotionen im Alltag erkennt und benennt.

5.1.4 Zielerreichung

Ziel: Chiara erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.

Das Ziel wurde erreicht, da alle drei Indikatoren teilweise oder ganz beobachtet werden können. Bei Chiara ist eine Steigerung der Emotionswahrnehmung und des Emotionsverständnisses zu erkennen. Grundsätzlich kann beobachtet werden, dass Chiara sehr interessiert ist an den Emotionen von anderen Personen. Sie identifiziert sich mit der Identifikationsfigur aus der Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen» und den Kindern auf Bildern sowie in Geschichten und möchte deren emotionale Zustände ergründen. Während sie die Emotionen bei anderen Kindern gut erkennt oder ansonsten nachfragt, hat sie Mühe, ihre eigenen Emotionen wahrzunehmen und zu verstehen. Ansatzweise gelingt es ihr jedoch, Emotionen bei sich selber zu erkennen und einzuordnen. Dabei hilft ihr die Unterstützung einer Bezugsperson, welche nachfragt und erklärt. Dies zeigt sich zum Beispiel zu Beginn des Videoprotokolls «Bilder betrachten» am 11.5.15, wo Chiara zu Beginn sagt „Ich bi müed“ und anschliessend mit Hilfe der Lehrperson herausfindet, wieso. Sie kann auch ihrer Wut Ausdruck geben, indem sie

beispielsweise in der unstrukturierten Beobachtungen ihrer Lehrperson wütend sagt: „Du bisch nöd min Chef!“ Nach wie vor kann jedoch Chiara ihre Emotionen häufig nicht einordnen und dadurch auch schlecht regulieren.

Die Resultate aus den Beobachtungen decken sich auch mit den Resultaten aus der Erfassung, bei der ein Entwicklungsalter der emotionalen Entwicklung von 3-4 Jahren bei Chiara aufgezeichnet werden konnte. Da Chiara sprachlich eingeschränkt ist, könnte es sein, dass sie Emotionen besser Wahrnehmen und Verstehen kann, als sie dies auszudrücken vermag. Die Auswertungen der Videoanalysen ergeben, dass Chiara im sprachlichen Ausdruck von Emotionen noch viel Unterstützung ihrer Bezugspersonen benötigt. Im Bereich des Emotionsvokabulars könnte man bei Chiara weiterarbeiten, da sie noch nicht über ein grosses Repertoire verfügt, um Emotionen zu benennen. Die Erfassung zeigt, dass Chiara dazu über die nötigen sprachlichen Möglichkeiten verfügt. Ein weiterer Ansatz ist wie erwähnt die Emotionsregulation. Durch die Verbesserung der Emotionswahrnehmung und des Emotionsverständnisses bei sich selber und einem breiteren Emotionsvokabular sind die Grundlagen zum Erarbeiten von Emotionsregulationsstrategien gelegt.

Laut der Erfassung nach ICF handelt und denkt Chiara noch sehr ich-bezogen. Die Beobachtungen haben jedoch gezeigt, dass sich Chiara durchaus in andere Kinder hineinversetzen kann und somit einen Perspektivenwechsel ausführen kann.

5.2 Nina

Ziel: Nina erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.

5.2.1 Indikator 1

Indikator 1: Nina spielt einzelne Szenen des Theaters nach, in denen sie die Identifikationsfigur Basisemotionen erleben lässt (ohne korrekte Reihenfolge). Sie zeigt Interesse an den Basisemotionen.

Ergebnisse «Theater spielen» Nina

Tabelle 29: Zusammenstellung der Ergebnisse «Theater spielen» Nina

Fundstellen	11.05.2015, 5 min	15.06.2015, 7 min	28.06.2015, 8 min
Emotionswörter	-	„Verrückt, verrückt“, „Verrückt!“, „Angst“, „Truuuurig“,	„ruckt!“ (verrückt), trurig“
Umschreibungen	„Ich au!“, „Mami“	„Wow, Wow“, <i>Nina macht Gebärde für „traurig“ und reibt sich in den Augen, Nina macht Weingeräusch, „Ou, ässe!“</i>	„Wooooow! Wooow“, <i>Nina lacht und zieht Max im Boot schnell weg, Nina macht Weingeräusche und wendet sich mit Max einem wilden Kerl zu. Nina macht Weingeräusche und zeigt aufs Schiff, „Ou! Mami!“, „Mhhhh....!“ macht Schmatzgeräusche.</i>
Menge Kategorien-zuteilung	2	8	10

Der Indikator 1 ist bei den Auswertungen der Videoaufnahmen «Theater spielen» vorhanden. Die Auswertungen der Videoaufnahmen ergeben, dass Nina beim Nachspielen des Theaters bei jedem Durchgang mehr Emotionswörter und Umschreibungen benutzt. Es ist jedoch keine stete Zunahme des Emotionsvokabulars zu beobachten. Während bei der zweiten Videoaufnahme am 15.06.2015 fünf verschiedene Emotionswörter gezählt wurden, konnten beim dritten Durchgang am 28.06.2015 nur noch zwei gezählt werden. Die Umschreibungen von emotionalen Situationen jedoch haben bei jedem Durchgang zugenommen. Nina benutzt beim zweiten und dritten Durchgang zusätzlich Gebärden und Gesten, um emotionale Situationen zu beschreiben. Sie benutzt dazu auch Ausrufe wie „Wow!“ oder „Mhh!“.

An den Emotionen Angst und Trauer zeigt Nina grosses Interesse. Bei der Szene, in der Max sich erschreckt, lacht Nina jeweils und zieht Max sehr schnell weg. Sie scheint die Szene beim zweiten und dritten Mal vorausszusehen und freut sich darauf. Auch benutzt sie beim zweiten Mal das Wort «Angst» in dieser Szene. Ebenfalls fällt auf, dass Nina die Szene, in der Max weint, besonders interessant findet. Aus diesem Grund möchte sie jeweils die vorherigen Szenen überspringen. Sie kann diese Szene beim zweiten und dritten Durchgang sehr gut spielen und sie mit Gebärden sowie sprachlich begleiten. Sie zeigt auch schon im ersten Durchgang Interesse an der Szene, an der Max nach Hause gehen möchte. Möglicherweise kann sich Nina in dieser Situation besonders gut mit Max identifizieren, da sie auch manchmal Heimweh hat. Aus den Protokollen kann man schliessen, dass Nina viele Wörter und Ausdrücke aus dem Theaterspiel der Lehrpersonen benutzt (z.B. Krach, König, Kerli) und sich gut an die Lieder und Abläufe erinnern kann. Beim Wort «traurig» macht sie jeweils noch die Gebärde dazu. Ansonsten benutzt sie keine Gebärden.

Interessant ist, dass Nina den Ablauf der Geschichte sehr schnell kennt und auf dessen Richtigkeit beharrt. Die Beschreibung «ohne korrekte Reihenfolge» im Indikator ist deshalb unnötig und Ninas Fähigkeiten wurden in diesem Bereich nicht korrekt eingeschätzt.

5.2.2 Indikator 2

Nina identifiziert die Basisemotionen beim Betrachten von Bildern oder Situationen. Dies äussert sich in folgenden Wörtern bzw. Antworten auf Fragen der Lehrperson: truurig, brüele, Froid, verruckt, Angst und korrekte Ja-/Nein-Antworten auf Fragen der LP.

Ergebnisse «Bilder betrachten»:

Tabelle 30: Zusammenstellung der Ergebnisse «Bilder betrachten»

Fundstellen	11.05.2015, 4 min	15.06.2015, 6 min	28.06.2015, 7 min
Emotionswörter (Sprachproduktion)	„Angst“, „lache“	„Angst“, „Froid“, „Nei, truurig“, „Verruckt!“ <i>gebärdet</i> „wütend“, „Angst, nei gaht weg“, „Da... verruckt!“, „Truurig“ <i>macht Gebärde für</i> „traurig“	„Angst Hund!“, „Uuh, lustig!“, „Ouu (<i>schlägt mit den Händen auf den Tisch</i>) verruckt!“, „lache“

Umschreibungen	-	„Oh nei, müed!“ , „Ou nei, kaputt.“	„Ou (<i>Unverständlich</i>) Velo kaputt!“ , „Ou aua!“ , „brüele“ , „Verrückt!“ , „Ui kaputt. Arm“ , „Stopp, stopp“ , „Kaputtmache!“
Antworten auf Fragen der LP	„Dä miis!“ , „Wääähhhh!“ , „Oh nei, kaputt“	„Will heigah!“ , „Velo kaputt“ , „Aua“	„truurig“ , „Verrückt!“ , „Ou, chrank“ , „Truurig“ , „Truurig“ , „nöd gern“
Menge Kategorien-zuteilung	5	12	18

Wie bei der Sequenz «Theater spielen» kann auch bei der Sequenz «Bilder betrachten» eine Steigerung der Kategorienzuteilung beobachtet werden. Der Indikator ist also vorhanden und es können bei jedem Durchgang Fortschritte beobachtet werden. Nina benutzt bei der zweiten Videoaufnahme deutlich mehr Emotionswörter als bei der ersten Videoaufnahme. Beim dritten Durchgang erkennt und beschreibt sie alle fünf besprochenen Basisemotionen.

Während sie beim ersten und zweiten Durchgang nicht mit Emotionswörtern auf die Fragen der Lehrperson antwortet, beantwortet sie im dritten Durchgang viele Fragen der Lehrperson mit Emotionswörtern oder Umschreibungen.

Sie erfasst die Situationen jeweils sehr schnell und beginnt von sich aus, diese zu kommentieren. Beim zweiten Durchgang erkennt man, dass sie bei der Emotion «Wut» die Identifikationsfigur Max nachmacht, indem sie „verrückt“ sagt und dabei auf den Tisch schlägt. Sie überträgt also eine gelernte Emotion auf eine neue Situation.

Den Kommentaren ist zu entnehmen, dass Nina grosses Interesse an den Bildern zu verschiedenen Gefühlszuständen bei Kindern zeigt. Sie erzählt von sich aus, was bei den Bildern passiert und möchte jeweils alle drei Bücher anschauen. Sie kann sich dabei gut an die jeweiligen Situationen erinnern. Auch zeigt sie beim Betrachten der Bilder in ihrer Mimik und Gestik Empathie für die dargestellten Kinder.

5.2.3 Indikator 3

Indikator 3: Nina benutzt im Alltag das Vokabular der Basisemotionen Freude, Angst, Trauer, Wut aktiv in ihrem Wortschatz, um ihre Gefühlszustände und die von anderen Kindern zu beschreiben.

Unstrukturierte Beobachtungen

Tabelle 31: Unstrukturierte Beobachtungen Nina

Datum	Beobachtung
Mai-Juli	Am Ende des Morgens und am Nachmittag sagt Nina häufig „müed“. Sie merkt, dass sie müde ist und geht sich dann auf einer Matratze ausruhen.
19.5.	Im Unterricht kommt eine Handpuppe der wilden Kerle vor, die weint, weil es im Schulzimmer keinen Wald hat. Nina umarmt die Handpuppe und sagt „truurig“.
26.5.	Nina liebt das Spiel im dunklen Raum mit den Taschenlampen. Ich gehe mit ihr in den Keller, wo es noch dunkler ist und Nina noch nie war. Sie möchte nicht hineinkommen und sagt „Angst“.
Juni/ Juli	Wenn ein Kind aus der Vorschulstufe weint, kommt Nina oft und schaut zuerst aus sicherem Abstand zu. Dann kommt sie näher und streichelt dem Kind über die Haare. Manchmal sagt sie dazu „Tröste“.

23.6.	Auf der Schulreise im Zoo sagt Nina mehrmals vor einem Tiergehege „Angst“ und möchte nicht näher rangehen (z.B. Krokodil, Schlangen).
24.6.	Anstelle von „verrückt“ sagt Nina „Max“ und stampft auf den Boden.
Juni/Juli	Nina macht im Unterricht neuerdings häufig immer dieselben Gegenstände kaputt. Danach kommt sie zu den Lehrpersonen und sagt weinerlich „kaputt, flicke!“.
27.6.	Die neuen Schüler sind in der Vorschulstufe zu Besuch. Ein Mädchen weint, wenn sie sich kurz von ihrer Mutter trennen muss. Nina bringt ihr ein Stofftier und sagt „truurig“.
Juni	Nina muss aufs WC. Die Lehrperson sagt: „Chasch elei gah!“ Nina antwortet: „Angstmitchoo!“
29.6.	Während des Mittagessens sagt Nina: „Hega („Frau Hegnauer“) Froid“. Ich frage „Wieso häsch Froid?“ Nina antwortet „Velofahre.“
7.7.	In der Turnstunde möchte Nina vom Klettergerüst runterspringen. Sie sagt zu mir „Hilf! Angst!“

Die unstrukturierten Beobachtungen zeigen, dass Nina am Ende des Projektes ein grösseres Emotionsvokabular benutzt als zuvor. Der Indikator kann somit beobachtet werden. Die Beobachtungen aus dem Schulalltag lassen erkennen, dass Nina im letzten Drittel der Einheit vermehrt Basisemotionen im Schulalltag erwähnt. Sie benutzt schon im ersten Drittel das Wort Angst und benutzt dann im letzten Drittel die Emotionswörter truurig, Angst und Froid.

Insgesamt ist erkennbar, dass Nina alle vier Basisemotionen benennen oder umschreiben kann. Sie benutzt das Emotionsvokabular, um ihre Gefühle und die Gefühle anderer Kinder zu beschreiben. Es fällt auf, dass Nina vor allem auch ihre eigenen Emotionen sehr gut erkennen und benennen kann. Sie benutzt das Emotionsvokabular, um den anderen Personen von ihren Emotionen zu erzählen oder um in emotionalen Situationen Hilfe anzufordern. Spannend ist auch, dass Nina das Wort Froid (Freude) benennt, da die Emotion Freude ansonsten von Nina und den anderen Kindern kaum erwähnt wird.

5.2.4 Zielerreichung

Ziel: Nina erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.

Bei Nina sind Fortschritte im Erkennen und Benennen von Emotionen erkennbar. Nina zeigt Interesse an verschiedenen emotionalen Zuständen bei anderen Personen sowie bei sich selber. Besonders interessiert zeigt sie sich an den Geschichten und Bildern von emotionalen Zuständen bei Kindern. Sie scheint sich gut in diese Kinder hineinversetzen zu können. Weiter kann sie ihre eigenen Emotionen am Ende der Unterrichtseinheit gut erkennen und benennen und benutzt ihr Emotionsvokabular, um in emotionalen Situationen Hilfe anzufordern und auch um sich mitzuteilen.

Die Erfassung mit dem Instrument SEN hat ergeben, dass Nina in der emotionalen Entwicklung auf dem Entwicklungsstand eines 2- bis 2½ -jährigen Kindes steht. In der Emotionsregulation liegt ihr Entwicklungsstand tiefer, was auch in der Erfassung nach ICF zu erkennen ist. Dass Nina im Erkennen und Benennen von eigenen Emotionen trotz erfassten Auffälligkeiten in der Sprachproduktion und dem Sprachverständnis stark ist, erstaunt.

Nina ist sehr interessiert an emotionalen Zuständen von anderen Kindern und kann sich gut in diese hineinversetzen. Die Beschäftigung mit Geschichten, in denen die Protagonisten Emotionen erleben,

bereitet ihr grosse Freude und sollte weiterhin verfolgt werden. Somit kann man auch die bei ihr beobachteten Ansätze von Empathie weiterhin fördern.

Bei Nina würde eine Weiterarbeit im Bereich der Emotionsregulation Sinn machen. Aus der Erfassung weiss man, dass Nina Mühe im Regulieren ihrer Emotionen und in der Impulskontrolle hat. In diesem Bereich könnte angesetzt werden, da mit dem Erkennen und Benennen von Emotionen nun eine Basis gelegt wurde.

5.3 Ali

Ziel: Ali erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.

5.3.1 Indikator 1

Ali bleibt während des Tischtheaters auf seinem Stuhl sitzen. Seine Aufmerksamkeit ist auf die Identifikationsfigur gerichtet. (Er schaut sie an und ahmt deren Geräusche und Gesten nach.)

Videoaufnahmen «Theater schauen»

Ali zeigt Interesse am Theater, indem er das Geschehen mit den Augen verfolgt und seine Aufmerksamkeit immer wieder von Neuem auf das Theater richtet, wenn er abgelenkt wird. Er bewegt sich zu den ihm bekannten Liedern und lächelt, wenn diese gesungen werden. Während er beim ersten Durchgang Unterstützung der Bezugsperson benötigt, um sich zu fokussieren, gelingt es ihm beim zweiten und dritten Durchgang immer besser, sich auf das Theaterspiel zu konzentrieren.

Beim ersten und zweiten Durchgang schweift Alis Blick immer wieder im Schulzimmer umher. Er betrachtet seine Mitschüler und auch die Videokamera. Beim dritten Durchgang kann beobachtet werden, dass seine Aufmerksamkeit auf das Theater gerichtet bleibt. Auch braucht er beim dritten Durchgang keine Hilfsmittel in Form eines Spezialkissens und Unterstützung der Bezugsperson mehr, damit er auf dem Stuhl sitzen bleibt.

Er erkennt die ihm bekannten Lieder und Spiele und zeigt einen freudigen Gesichtsausdruck, wenn diese gesungen werden.

Interessant ist auch, dass Ali den Blick zu seinen Bezugspersonen richtet, wenn im Theater intensive Emotionen wie beispielsweise Wut oder Trauer gespielt werden. Er beobachtet die Reaktion seiner Bezugspersonen in emotionsgeladenen Szenen.

5.3.2 Indikator 2

Indikator 2: Ali benutzt im Unterricht den Supertalker mit Piktogrammen und Geräuschen zu den Basisemotionen.

Unstrukturierte Beobachtungen

Tabelle 32: Unstrukturierte Beobachtungen Ali

Datum	Beobachtung
April	Wenn Ali nicht mehr weiter Znüni essen will, wirft er seinen Znüni auf den Boden und leert das Wasserglas aus.
Mai	Ali hat gelernt, „fertig“ zu sagen oder „Pause“, wenn er mit seinem Znüni fertig ist. Diesen wirft er nur noch selten auf den Boden.

Mai	Ali geht zu den erwachsenen Personen und möchte sie erschrecken, wie die wilden Kerle Max erschrecken. Er streckt ihnen die Hände entgegen und macht „Uuhäää!“ Dabei lacht er.
Mai	In der Einzelförderung beschäftigt sich Ali mit dem Supertalker. Er drückt die verschiedenen Knöpfe und horcht auf die Aufnahme. Er verliert jedoch schnell das Interesse am Gerät.
Mai	Nach wie vor beugt sich Ali häufig durch, wenn er an der Hand genommen wird, um eine ihm neue Aktivität auszuführen.
Mai	Wenn Ali etwas will, was nicht erreichbar ist, holt er eine Bezugsperson an der Hand, führt sie dorthin und zeigt auf den Gegenstand. Bei der Stereoanlage, welche er sehr gerne bedient, sagt er „Musig“.
Juni	Ein älterer Junge beschäftigt sich gerne mit Ali. Teilweise wird der ältere Junge übergriffig und kommt Ali zu nahe. Ali rennt dann schnell zu seinen Bezugspersonen und versteckt sich hinter ihnen. Manchmal weint er dabei. Er sagt jedoch nichts zum älteren Knaben.
Juni	Ali sitzt in der Pause in einem Schaukelauto, aus welchem er nicht selbstständig aussteigen kann. Wenn er raus will und es eine erwachsene Person neben ihm hat, sagt er „fertig“. Wenn niemand dort ist, wartet er geduldig, bis jemand kommt. Er macht dabei nicht auf sich aufmerksam.
Juni	Im Unterricht wünscht Ali, sich mit dem Supertalker zu beschäftigen. Er setzt sich auf den Boden, drückt die Tasten und lächelt bei einzelnen Wiedergaben. Nach ca. fünf Minuten steht er auf und geht an einen anderen Spielort.
22.6.	Ali verlangt während des Unterrichts den Supertalker. Er drückt kurz auf alle Tasten und lässt dann das Gerät am Boden liegen.
24.6.	Ein neues Mädchen weint viel während dem Znüniessen. Ali schaut sehr aufmerksam zu ihr hin und hat Tränen in den Augen. Er geht jeweils sehr nahe zu ihr ran und schaut sie an, wenn sie weint.
Juli	In der Einzelförderung beschäftigt sich Ali mit dem Supertalker. Dabei drückt er immer wieder auf das Gefühl „Trauer“, bei dem eine weinende Stimme ertönt. Ali lacht dann jeweils als Reaktion.
Juli	Bei einem Spiel, in dem ein Löwe vorkommt, welcher einer anderen Person Angst macht, macht Ali die Gebärde für Angst. Er liebt dieses Spiel und möchte es immer wieder spielen.

Zum Umgang mit dem Supertalker konnten wenige Beobachtungen gemacht werden. Ali beschäftigt sich während der ganzen Zeit immer wieder mit dem Supertalker und zeigt Interesse daran. Er verliert jedoch auch schnell wieder das Interesse daran. Es bleibt unklar, ob sich Ali für die Geräusche zu den Gefühlen interessiert oder allgemein an seiner Ursache-Wirkung-Tätigkeit interessiert ist. In den unstrukturierten Beobachtungen ist keine Steigerung der Aktivität oder der Intensität mit dem Gerät beobachtbar.

5.3.3 Indikator 3

Indikator 3: Ali äussert sich, wenn es ihm nicht wohl ist, mit Gebärden und/oder Wörter wie «fertig» und «stopp».

Unstrukturierte Beobachtungen (siehe Kapitel 5.3.2.)

Aus den Beobachtungen kann man entnehmen, dass Ali trotz sehr eingeschränkter Lautsprache ausdrücken kann, wenn ihm unwohl ist. Er macht dies jedoch häufig nicht mit der Lautsprache, sondern

mit der Körpersprache. Auch kann man erkennen, dass Ali Interesse an Emotionen bei anderen Kindern hat und diese zu ergründen versucht.

Der Indikator kann teilweise beobachtet werden. Ali kann in bestimmten Situationen Unwohlsein äussern, beginnt aber weiterhin häufig zu weinen und sucht Unterstützung bei einer Lehrperson. Es ist keine Steigerung des erzielten Verhaltens erkennbar.

Allgemein kann aus den unstrukturierten Beobachtungen geschlossen werden, dass Ali an den Gefühlsregungen seiner Mitmenschen sehr interessiert ist. Intensive und gut erkennbare Gefühlsausdrücke wie Weinen oder Erschrecken interessieren ihn besonders und er versucht diese Gefühlsausdrücke auch bei seinen Mitmenschen auszulösen, indem er sie beispielsweise erschreckt.

Die Reaktion auf ein weinendes Mädchen zeigt, dass sich Ali noch von den Gefühlen seiner Mitmenschen anstecken lässt. Diese Reaktion entwickelt sich später zur Empathie.

5.3.4 Zielerreichung

Ziel: Ali erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.

Alis Ziel wurde teilweise erreicht. Den Beobachtungen kann man entnehmen, dass Ali Interesse an der behandelten Geschichte und den dazu thematisierten Basisemotionen hat. Besonders interessiert zeigt er sich bei gut erkennbaren Emotionsausdrücken wie «weinen» oder «wütend sein». Alis Entwicklungsalter in der emotionalen Entwicklung wurde mit Hilfe des Instrumentes SEN auf dem Entwicklungsstand eines ½- bis 1-jährigen Kindes gemessen. Sein grosses Interesse an den Basisemotionen und dem Emotionsausdruck seiner Mitmenschen zeigt, dass Ali vielfältige Erfahrungen in diesem Feld sucht. Er versucht ansatzweise Emotionen bei anderen Menschen auszulösen und zeigt Freude an deren Reaktion. Besonderes Interesse zeigt Ali bei gut erkennbaren Emotionen wie Wut, Angst und Trauer. Seine sprachlichen Einschränkungen zeigen sich im Benennen der Emotionen. Ali kann die Emotionen weder mit Lautsprache noch mit Gebärden benennen, er kann sie jedoch mit Hilfe seiner Körpersprache ausdrücken.

Ali befindet sich auf dem Lernniveau der Sensomotorik, das heisst, er braucht die konkrete Handlung, um sich Wissen anzueignen. Viele Bausteine der Unterrichtseinheit sowie vor allem die Evaluation der Ziele sind auf der präoperativen Stufe angelegt, das heisst, sie setzen ein gewisses Mass an symbolischem Denken voraus. Aus der Sicht der Autorin könnte dies der Grund sein, weshalb bei Ali die Ziele nur teilweise erreicht werden konnten und allgemein schwieriger zu überprüfen waren. Im Kapitel 6.2 wird nochmals auf dieses Thema eingegangen.

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Versuchsgruppe miteinander verglichen. Weiter werden die Ergebnisse in einen Bezug zum theoretischen Hintergrund gebracht. Danach folgt eine kritische Reflexion zur Masterarbeit, in der Methodik und allgemeine Vorgehensweise dieser Arbeit reflektiert werden. Abschliessend befindet sich ein Fazit mit einem Ausblick auf eine mögliche Weiterarbeit bezüglich der vorliegenden Arbeit.

6.1 Interpretation der Ergebnisse der gesamten Gruppe

Mit allen drei Kindern der Versuchsgruppe wurde auf unterschiedlichen Lernniveaus am selben Ziel gearbeitet. Das Ziel wurde bei allen erreicht oder teilweise erreicht. Zusammengefasst kann ausgesagt werden, dass die Versuchsgruppe grosses Interesse an der Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen» und den dazu geplanten Aktivitäten zeigte und sich dadurch auch sehr für die von Max erlebten Gefühle interessierte. Die intensive Beschäftigung mit der Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen» sowie das oftmals wiederholte Tischtheater ermöglichte es den Kindern, in das Thema einzutauchen und sich mit der Hauptfigur zu identifizieren. Dass das Tischtheater die Kinder im Erweitern ihres Emotionsverständnisses und ihrer Emotionswahrnehmung unterstützte, erkennt man darin, dass die Kinder den Ablauf der Geschichte sehr schnell kannten und während des Tischtheaters sehr interessiert zuschauten und mitmachten. Auch bauten sie das Vokabular später in ihr eigenes Theaterpiel ein. Es fällt auf, dass die Emotionen Wut, Trauer und Angst bei allen drei Kindern häufiger genannt werden und zu mehr Reaktionen führen als die Emotion Freude. Grund dafür könnte sein, dass die erstgenannten Emotionen die Kinder mehr interessieren, da es sich um negative Gefühle handelt. Diese negativen Gefühle faszinieren Kinder und werden intensiver erlebt als positive Gefühle.

Die Auswertung bestätigt, dass die Kinder auf sehr unterschiedlichen Niveaus der emotionalen Entwicklung stehen. Während Ali daran ist, sich mit den Basisemotionen vertraut zu machen, können beide Mädchen die vier Basisemotionen bei sich selber oder anderen Personen teilweise erkennen und benennen. Das Mädchen Nina hat überrascht, indem es beim Theaterspiel die Handlung in der richtigen Reihenfolge spielen konnte und Ansätze von empathischem Verhalten zeigte. Auch konnten bei ihr mehr Beobachtungen zum Erkennen und Benennen von eigenen Emotionen gemacht werden als bei Chiara. Chiara kann zwar Emotionen bei anderen Personen gut erkennen und benennen, hat jedoch Mühe, diese bei sich selber wahrzunehmen und auszudrücken. Bei allen drei Kindern bemerkt man die Einschränkung ihrer sprachlichen Fähigkeiten. Diese Einschränkungen zeigen sich hauptsächlich im Benennen von Emotionen, wobei die Kinder häufig Umschreibungen benutzen. Diese Tatsache erschwert natürlich die Überprüfung des Ziels, da nicht nachvollziehbar ist, ob die Kinder Emotionen erkennen, wenn sie diese nicht verständlich benennen können.

Wenn man nun die Entwicklung des Emotionsverständnisses nach Banerjee (1997) in Petermann und Wiederbusch (2008, S. 50) betrachtet, erkennt man, dass in der Unterrichtseinheit mehrheitlich am

ersten Punkt «Verständnis von mimischen Emotionsausdrücken und Emotionswörtern» gearbeitet wurde. Um über ein erweitertes Emotionsverständnis zu verfügen, müssten auch die beiden weiteren Punkte gefördert werden:

1. Verständnis von mimischen Emotionsausdrücken und Emotionswörtern
2. Kognitives Verständnis von Emotionen als subjektiv erlebte Zustände
3. Fähigkeit, kognitives Emotionsverständnis im Alltag anzuwenden.

Vergleicht man die erreichten Ziele mit den ersten drei Schlüsselfertigkeiten der emotionalen Kompetenz nach Saarni (siehe 2.3.1), erkennt man, dass diese Fertigkeiten bei der Versuchsgruppe erst ansatzweise beobachtet werden konnten. Bei allen drei Schlüsselfertigkeiten werden zusätzlich fortgeschrittene Niveaus beschrieben, auf welche in der Unterrichtseinheit nicht eingegangen werden konnte.

Fertigkeit 1 nach Saarni (2002): Bewusstheit über den eigenen emotionalen Zustand. Dies schliesst die Möglichkeit ein, dass man mehrere Gefühle gleichzeitig erlebt, und auf noch weiter fortgeschrittenem Niveau auch die Bewusstheit, dass man sich aufgrund einer unbewussten Dynamik oder einer selektiven Aufmerksamkeit seines Gefühlsempfindens nicht immer bewusst ist.

Fertigkeit 2 nach Saarni (2002): Die Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen auf der Grundlage von Merkmalen der Situation und des Ausdrucksverhaltens zu erkennen, über die in der Kultur eine gewisse Übereinstimmung im Hinblick auf ihre emotionale Bedeutung besteht.

Fertigkeit 3 nach Saarni (2002): Die Fähigkeit, das Vokabular der Gefühle und die Ausdruckswörter zu benutzen, die in der eigenen (Sub-)Kultur gemeinhin verwendet werden. Auf weiter fortgeschrittenem Niveau bedeutet dies, kulturgebundene Skripte zu erwerben, die Emotionen mit sozialen Rollen zu verknüpfen.

Diese Tatsache zeigt, dass das Erlangen von emotionalen Kompetenzen ein sehr komplexer lebenslanger Lernprozess ist. Im Schulalltag sollten daher die emotionalen Kompetenzen immer wieder von neuem gefördert werden.

Im Kapitel 3.3 dieser Arbeit wurde das Ziel dieser Arbeit vorgestellt. Nachfolgend wird Stellung dazu genommen, ob dieses erreicht werden konnte.

Ziel der Masterarbeit ist die Entwicklung und Evaluation einer neunwöchigen Unterrichtseinheit für eine Kindergruppe der Vorschulstufe einer heilpädagogischen Schule. Die Basisemotionen Angst, Wut, Freude und Trauer werden durch die didaktische Aufbereitung eines Bilderbuches unmittelbar erlebbar gemacht und können handelnd erfahren werden. Die drei Kinder der Versuchsgruppe erweitern im Verlaufe der Unterrichtseinheit ihre Emotionswahrnehmung und ihr Emotionsverständnis zu den oben genannten Basisemotionen. Sie erkennen die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und können diese benennen.

Insgesamt kann das Projekt als gelungen eingestuft werden. Die einzelnen Bausteine konnten wie geplant durchgeführt und ausgewertet werden. Die Zusammenstellung der Ergebnisse zeigt, dass die

Ziele der Kinder teilweise oder ganz erreicht werden konnten. Somit wurde das Ziel der Masterarbeit erreicht.

6.2 Kritische Reflexion der Masterarbeit

Die Unterrichtseinheit konnte wie geplant durchgeführt und evaluiert werden. Bei den Schülerinnen und Schülern der Versuchsgruppe konnten Fortschritte im Bereich der emotionalen Kompetenz beobachtet werden. Trotzdem gibt es einige Tatsachen, welche bedacht werden müssen oder bei einer nächsten Durchführung verändert werden könnten.

Bei der Datenerhebung durch Beobachtung ist es nicht leicht, zwischen dem Verhalten und der Interpretation des Verhaltens zu unterscheiden. Der beobachtenden Person sollte bewusst sein, dass ihr persönliches subjektives Befinden die Wahrnehmung beeinflussen kann. Schon das Erstellen eines selektiven Protokolls stellt hohe Anforderungen an die transkribierende Person. Trotz eines durchdachten Beobachtungsplans und der Bewusstheit über diese Herausforderung sind die Ergebnisse dieser Forschung nicht frei von subjektiven Einflüssen der Autorin. Grundsätzlich erwies sich jedoch die qualitative Forschung in Form von Beobachtung als ideale Methode für die vorliegende Arbeit. Das Beobachten ist ein sehr wichtiger Bereich in der Heilpädagogik, welcher wohl immer wieder geschult werden muss.

Auch bei der Datenerfassung spielt die Beobachtung des Verhaltens eine wichtige Rolle. Mit dem Beobachtungsinstrument SEN (2012) wurde ein geeignetes Instrument dafür gefunden. Doch das korrekte Ausfüllen der Fragebogen stellte sich als Herausforderung heraus, da es ein grosses psychologisches Hintergrundwissen voraussetzt. Da jedoch kein ähnliches Instrument existiert, musste trotzdem mit dem SEN gearbeitet werden.

Zu erwähnen ist weiter, dass neun Wochen eine kurze Zeit ist, um bei den Schülerinnen und Schülern nachhaltige Veränderungen zu erreichen und zu erfassen.

Bei Ali konnten nur geringe Fortschritte beobachtet werden. Der Grund dafür könnte sein, dass in der Unterrichtseinheit und/oder bei der Auswertung zu wenig auf sein Entwicklungsniveau eingegangen worden ist. Zwar existieren in der Unterrichtseinheit viele Aktivitäten, in denen aktiv handelnd gearbeitet werden kann. In der Auswertung jedoch wird hauptsächlich auf die symbolische Stufe Rücksicht genommen.

6.3 Fazit und Ausblick

Emotionen interessieren und berühren Kinder. Die Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen» erwies sich als ideale Grundlage, um mit Kindern mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in der emotionalen Entwicklung zu arbeiten. Die gesamte Klasse hat sich während des Projekts mit der Hauptfigur Max identifiziert und konnte dadurch die Emotionen Angst, Freude, Wut und Trauer erleben. Die gesetzten Ziele konnten mehrheitlich erfüllt und das Projekt kann als erfolgreich bezeichnet werden.

In der Literatur sowie auch im Bereich der Unterrichtsmaterialien findet man kaum Informationen zum Gebiet der emotionalen Entwicklung bei Kindern mit einer geistigen Behinderung. Mit dieser Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass die Kinder der Basisstufe grosses Interesse an den Basisemotionen

haben und sie mit Hilfe der dafür eingesetzten Geschichte Fortschritte im Erkennen von Emotionen bei sich selbst und bei anderen machen konnten.

Der frühen Förderung der emotionalen Kompetenzen bei Kindern mit geistiger Behinderung sollte mehr Beachtung geschenkt werden. Im Regelschulbereich existieren viele Programme und Einheiten zur Förderung der emotionalen Kompetenz, welche jedoch im Bereich von Kindern mit einer geistigen Behinderung kaum oder nur beschränkt einsetzbar sind.

Das Thema Basisemotionen soll auch nach der Durchführung eines solchen Projektes weiterhin im Unterrichtsalltag präsent bleiben. Die Kinder sind dann mit den Basisemotionen bekannt und können diese ansatzweise bei sich selber und anderen erkennen. Diese Fähigkeiten sollen weiterhin trainiert werden und Teil des Unterrichts bleiben. Sie helfen den Kindern mit einer geistigen Behinderung, sich selber und andere besser zu verstehen. Weiterführend könnte im Bereich „Emotionsregulation“ und vor allem „Emotionsregulationsstrategien“ gearbeitet werden, da mit dem Erkennen und Benennen von Emotionen eine wichtige Basis für die Emotionsregulation gelegt wurde.

Spannend wäre es auch, die Versuchsgruppe weiterhin zu begleiten, um ihre weitere emotionale Entwicklung zu beobachten.

Mit der Planung, Durchführung und Evaluation der Unterrichtseinheit wurde die Basis eines Produktes erarbeitet. Es würde die Autorin reizen, diese Unterrichtseinheit zu einem vielseitig einsetzbaren Lehrmittel weiterzuentwickeln.

Abbildung 2: Max kommt nach Hause

Ich wünsche allen Kindern mit geistiger Behinderungen die Möglichkeit emotionale Abenteuer wie Max zu erleben und dass sie von ihren Bezugspersonen dabei unterstützt werden, diese Emotionen zu erkennen und einzuordnen!

7 Literaturverzeichnis

Banerjee, M. (1997). *Peeling the onion: A multilayered view of children`s emotional development*. In S. Hala (Ed.), *The development of social cognition. Studies in developmental psychology* (pp. 241-272). Hove: Psychology Press.

Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultur. (2003). *Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Behinderung*. Zugriff am 17.2.2015 unter:
<https://www.isb.bayern.de/foerderschulen/foerderschwerpunkte/geistige-entwicklung/lehrplan/>

Bischof-Köhler, D. (2011). *Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend. Bindung, Empathie, Theory of Mind*. Stuttgart: Kohlhammer.

Bundschuh, K. (2003). *Emotionalität, Lernen und Verhalten. Ein heilpädagogisches Lehrbuch*. Bad Heilbrunn: Kinkhardt.

Bundschuh, K., Gunnesch, H. & Ottenlocher I. (2012). *Das Forschungsprojekt SEKT-Sozial-emotionales Kompetenztraining*. In: Ratz, C. (Hrsg.). *Verhaltensstörungen und geistige Behinderung*. Oberhausen: Athena.

Cierpka, M. (2011) *Wie Kinder Konflikte gewaltfrei lösen können*. (2. Auflage) München: Herder.

Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt M.H. (Hrsg.). (2014). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen*. Bern: Huber.

Durlak, J. & Wells, A. (1997). *Primary prevention mental health programs for children and adolescents: a meta-analytic review*. In: *American Journal of Community Psychology*, 25(2), 115-152.

Falkai, P. & Wittchen, H. (Hrsg.). (2013). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen*. Bern: Hogrefe.

Halberstadt, A. G., Denham, S. A. & Dunsmore, J. C. (2001). *Affective social competence*. *Social Development*, 10(1), 79-119.

Heinen, N. (2003). *Überlegungen zur Didaktik bei Menschen mit schwerer Behinderung*. In: Lamers, W., Klauss, T. (Hrsg.). *Alle Kinder alles lehren! - Aber Wie? Theoriegeleitete Praxis bei schwer- und mehrfachbehinderten Menschen*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben.

Hermann, S. & Holodynski, M. (2014). *Emotionale Kompetenz*. In: Lohaus, A., Glüer, M. (2014). *Entwicklungsförderung im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe.

Hoekman, J., Miedema A., Otten, B. & Gielen, J. (2012). *Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsniveaus SEN*, Leiden: PITS.

Holodynski, M. & Friedlmeier, W. (2006). *Emotionen - Entwicklung und Regulation*. Heidelberg: Springer.

Janz, F. & Lamers, W. (2003). *Alle Kinder alles lehren! - Aber Wie?* In: Lamers, W., Klauss, T. (Hrsg.). *Alle Kinder alles lehren! - Aber Wie? Theoriegeleitete Praxis bei schwer- und mehrfachbehinderten Menschen*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben.

Kannewischer, S. & Wagner, M. (2012). *Emotional-soziale Kompetenz und deren Förderung durch FESK*. In: Ratz, C. (Hrsg.). *Verhaltensstörungen und geistige Behinderung*. Oberhausen: Athena.

Kullik, A. & Petermann F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe.

Lamnek, S. (2010). (5. überarbeitete Auflage). *Qualitative Sozialforschung*. Basel: Beltz.

Mayer H., Heim P. & Scheithauer, H. (2012). *Papilio. Theorie und Grundlagen*. Augsburg: Papilio Verlag.

Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997). *What is emotional intelligence?* In P. Salovey & D. Sluyter (Hrsg.). *Emotionale development and emotional intelligence: Implications for educators*. New York: Basic Books.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Basel: Beltz.

Mayring, P., Gläser-Zikuda, M. & Ziegelbauer, S. (2005). Auswertung von Videoaufnahmen mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse - ein Beispiel aus der Unterrichtsforschung. In: *MedienPädagogik* (2005), 9, 17 pages. Zugriff am 28.7.2015 unter: <http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/341>

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12., überarbeitete Auflage). Basel: Beltz.

Malti T., Häcker, T. & Nakamura, Y. (2009). *Kluge Gefühle? Sozial-emotionales Lernen in der Schule*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.

Petermann, P. (2013). *Verhaltenstraining im Kindergarten*. (2. überarbeitete Auflage) Göttingen: Hogrefe.

Petermann, P. & Wiedebusch S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. (2. überarbeitete und erweiterte Auflage) Göttingen: Hogrefe.

Pfeffer, S. (2002). *Emotionales Lernen. Ein Praxisbuch für den Kindergarten*. Weinheim: Beltz.

Portmann, A. (2014). *Wenn mir die Worte fehlen*. Luzern: Verein „Wenn mir die Worte fehlen“.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hans Huber.

Saarni, C. (2002). *Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen*. In: Von Salisch, M. (Hrsg.). *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend*. Stuttgart: Kohlhammer.

Sarimski, K. (2008). *Förderung sozialer Kompetenzen*. In: *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung*. Band 4. Göttingen: Hogrefe.

Sendak, M. (1963). *Wo die wilden Kerle wohnen*. Zürich: Diogenes.

Stein, R. (2012). *Verhaltensauffälligkeiten als sozial-emotionale Entwicklungsstörungen*. In: Ratz, C. (Hrsg.). (2012). *Verhaltensstörungen und geistige Behinderung*. Oberhausen: Athena.

Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. München: Reinhardt.

Von Salisch, M. (Hrsg.). (2002). *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend*. Stuttgart: Kohlhammer.

WHO. (2011). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Haupt.

Wiedebusch, S. & Petermann, F. (2002). *Förderung sozial-emotionaler Kompetenz in der frühen Kindheit*. In: *Kindheit und Entwicklung*, 20(4). Göttingen: Hogrefe

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die acht Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz nach Saarni (2002, S. 13)	13
Tabelle 2: Komponenten der sozialen-emotionalen Kompetenz nach Malti, Häcker und Nakamura (2009).....	16
Tabelle 3: Entwicklung primärer und sekundärer Emotionen (Petermann & Wiedebusch, 2008)	18
Tabelle 4: Fokus der Unterrichtseinheit	21
Tabelle 5: Lernniveaus der Klasse	23
Tabelle 6: Zusammenfassung der Erfassung mit SEN (2012).....	24
Tabelle 7: Erfassung nach ICF Ali	24
Tabelle 8: Erfassung nach ICF Nina	26
Tabelle 9: Erfassung nach ICF Chiara.....	28
Tabelle 10: Zielformulierung Chiara.....	34
Tabelle 11: Zielformulierung Nina	35
Tabelle 12: Zielformulierung Ali	36
Tabelle 13: Grobplanung	37
Tabelle 14: Wochenplanung	37
Tabelle 15: Planung Videoaufnahmen.....	43
Tabelle 16: Zielformulierung mit Indikatoren und Kategorien Nina	44
Tabelle 17: Ankerbeispiele und Kodierregeln Nina.....	45
Tabelle 18: Selektives Protokoll Nina „Theater spielen“ 15.06.2015	45
Tabelle 19: Kategoriensystem «Theater spielen» Chiara	46
Tabelle 20: Kategoriensystem «Bilder betrachten» Chiara	47
Tabelle 21: Indikator Alltagsbeobachtungen Chiara	47
Tabelle 22: Kategoriensystem «Theater spielen» Nina	47
Tabelle 23: Kategoriensystem «Bilder betrachten» Nina.....	48
Tabelle 24: Indikator Alltagsbeobachtungen Nina	48
Tabelle 25: Indikator «Theater schauen» Ali	48
Tabelle 26: Indikatoren Alltagsbeobachtungen Ali.....	48
Tabelle 27: Ergebnisse selektives Protokoll «Theater spielen» Chiara	49
Tabelle 28: Unstrukturierte Beobachtungen Chiara.....	52
Tabelle 29: Zusammenstellung der Ergebnisse «Theater spielen» Nina	53
Tabelle 30: Zusammenstellung der Ergebnisse «Bilder betrachten»	54
Tabelle 31: Unstrukturierte Beobachtungen Nina	55
Tabelle 32: Unstrukturierte Beobachtungen Ali	57
Tabelle 33: Aktivitäten	82
Tabelle 34: Bücherliste	85
Tabelle 35: Feinplanung Einzelförderung.....	86
Tabelle 36: Interview mit einer Heilpädagogin	89
Tabelle 37: 1. selektives Protokoll Chiara «Theater spielen»	90
Tabelle 38: 2. selektives Protokoll Chiara «Theater spielen»	91
Tabelle 39: 1. selektives Protokoll «Bilder betrachten»	92
Tabelle 40: 2. selektives Protokoll «Bilder betrachten»	94

Tabelle 41: 1.selektives Protokoll Nina «Theater spielen»	98
Tabelle 42: 2. selektives Protokoll Nina «Theater spielen»	98
Tabelle 43: 3.selektives Protokoll Nina «Theater spielen»	99
Tabelle 44: 1.selektives Protokoll Nina «Bilder betrachten»	101
Tabelle 45: 2. selektives Protokoll Nina «Bilder betrachten»	102
Tabelle 46: 3. selektives Protokoll Nina «Bilder betrachten»	103
Tabelle 47: 1. selektives Protokoll «Theater schauen»	105
Tabelle 48: 2. selektives Protokoll «Theater schauen»	106
Tabelle 49: 3. selektives Protokoll «Theater schauen»	107

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modell emotionaler Intelligenz (vgl. Malti, Häcker & Nakamura, 2009, S. 14)	15
Abbildung 2: Papierschiff mit Max	80
Abbildung 3: wilde Kerle aus Plüsch.....	80
Abbildung 4: Liedkarte Königsspiel (Sendak, 1967)	81
Abbildung 5: Liedkarle Tanzlied (Sendak, 1967)	81
Abbildung 6: Liedkarle Singen (Sendak, 1967).....	81
Abbildung 7: Holzfiguren Wilde Kerle	82
Abbildung 8: Max wütend (Sendak, 1967).....	82
Abbildung 9: Wald im Zimmer (Sendak, 1967)	83
Abbildung 10: Schifffahren (Sendak, 1967)	83
Abbildung 11: Max hat Angst (Sendak, 1967)	83
Abbildung 12: Singen (Sendak, 1967)	83
Abbildung 13: Tanzen (Sendak, 1967)	84
Abbildung 14: Turnen (Sendak, 1967).....	84
Abbildung 15: Trauer (Sendak, 1967).....	84
Abbildung 16: Nachtessen, (Sendak, 1967)	84
Abbildung 17: Waldbild	85
Abbildung 18: Seite Wald.....	86
Abbildung 19: Seite Abschied.....	87
Abbildung 20: Seite Heimweg.....	88

10 Anhang

10.1 Erfassungsbogen SEN Chiara

SEN

Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsniveaus

Joop Hoekman, Aly Miedema, Bernard Otten und Jan Gielen

Protokollbogen

Person: Chiara Geschlecht: <input checked="" type="checkbox"/> m / <input type="checkbox"/> w	Ausgefüllt durch: • Lena Hegnauer •
Geburtsdatum: 2007	Funktion: • Heilpädagogin •
Datum der Einschätzung: 16.2.15 / 20.7.15 Alter in Jahren und Monaten:8. Jahre und ..2... Monate.	IQ: Test: oder Einschätzung der Intelligenz:

- 8 Jahre 7 Monate * Nichtzutreffendes bitte streichen!

Entwicklungsalter SEN

Bereich	Entwicklungsalter
Soziale Entwicklung	
Emotionale Entwicklung	3-4 Jahre
SEN-Entwicklungsalter	Mittelwert des Entwicklungsalters aus den beiden Bereichen 4,3

Übersicht über frühere SEN-Entwicklungsniveaus:

	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	16.2.15	20.7.15			
Bereich	Kalenderalter:	Kalenderalter:	Kalenderalter:	Kalenderalter:	Kalenderalter:
Soziale Entwicklung		8,7			
Emotionale Entwicklung	3-4	3-4			
SEN-Entwicklungsalter					

Copyright © 2012 PITS B. V., Leiden – Website: www.pits-online.nl – E-Mail: info@pits-online.nl

Alle Rechte vorbehalten. Aus dieser Ausgabe darf nichts vervielfältigt, als automatisierter Datenbestand gespeichert und veröffentlicht werden – in jeglicher Form und Weise, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf irgendeine andere Art – ohne die vorausgehende schriftliche Zustimmung durch den Verlag.

20.7.15

Entwicklungs- alter	Geschätzte Altersgrenzen	SEN		charakteristisch	nicht charakteristisch
		Bereich Emotionale Entwicklung*			
Geburt – ½ Jahr	1½ J.	1.	Reagiert ausschließlich mit Lust oder Unlust. Unlust: wenn er auf Essen, Trinken, Säuberung warten muss. Lust: Körperkontakt, Essen, Trinken.		✓✓
	3 J.	2.	Beruhigt sich bei starken Emotionen, wenn er körperlich durch Festhalten oder Umarmen getröstet wird.		✓✓
	6 M.	3.	Entdeckt Händchen und Füßchen, um damit zu spielen. Entdeckt, dass die verschiedenen Körperteile zu ihm gehören.		✓✓
	1½ J.	4.	Benutzt Gegenstände vor allem als Sinnesreize: mit dem Mund berühren, Töne machen, nach Farben oder Bewegungen schauen.		✓✓
	1½ J.	5.	Wird unruhig durch Lärm, Hektik im Haus oder um ihn herum. Ist dem ausgeliefert, kann sich davon nicht distanzieren.		✓✓
½ Jahr – 1 Jahr	2½ J.	6.	Ist etwas durcheinander, wenn feste Muster in der primären Versorgung durchbrochen werden, z.B. beim Füttern, Säubern, Körperkontakt.		✓✓
	3 J.	7.	Experimentiert mit seiner Umgebung mehr als mit dem eigenen Körper. Tut dies wegen der Wirkung. Z. B. macht etwas immer wieder (Verhaltenswiederholung), macht Töne.		✓✓
	5 J.	8.	Kann durch ein Ersatzobjekt, z. B. ein Kuscheltier, beruhigt werden, wenn die Bezugsperson nicht in Sichtweite ist.		✓✓
	14 +	9.	Reagiert auf den eigenen Namen.	✓✓	
	14 +	10.	Zeigt Emotionen wie Vergnügen, Angst und Wut. Sie sind vom Gesichtsausdruck abzulesen.	✓✓	
	14 +	11.	Versucht, sich angenehme Reize zu schaffen, z. B. gewiegt zu werden. Vermeidet unangenehme Reize, z. B. Schmerz, laute Geräusche.	✓✓	
1 Jahr – 1½ Jahre	2 J.	12.	Reagiert mit Zeichen von Wiedererkennen, z. B. Lachen oder Greifen, wenn er sich im Spiegel sieht.	✓✓	
	2 J.	13.	Übernimmt die Emotionen der Bezugsperson.		✓✓
	3 J.	14.	Spricht von sich selbst in der dritten Person: „Tom will...“		✓✓
	5 J.	15.	Spielt mit umfunktioniertem Material (z. B. Essen und Dreck), erlebt dies als lustvoll. Macht dabei keinen Unterschied zwischen „schmutzig“ und „sauber“		✓✓
1½ Jahre – 2 Jahre	14 +	16.	Bleibt in einer bekannten Situation auch dann ruhig, wenn die Bezugsperson nicht in Sichtweite ist.	✓✓	
	3 J.	17.	Empfindet die Bezugsperson als „gut“ oder „böse“ („Mama lieb“ oder „Mama böse“) und macht keine Abstufungen.	✓✓	
	4 J.	18.	Richtet Aggression oder Wut auf das, was die größte Frustration verursacht, beispielsweise durch Zerstören von Gegenständen oder damit werfen.		✓✓
	5 J.	19.	Zeigt Emotionen wie Stolz, Eifersucht. Z. B.: Strahlt bei einem Kompliment, kann es schwer ertragen, wenn die Bezugsperson jemand Anderem Aufmerksamkeit schenkt.	✓✓	
	14 +	20.	Hat Angst, dass etwas wehtun wird, aus früheren Erfahrungen heraus.	✓✓	
	7 J.	21.	Führt Fantasie-Aufträge aus, beispielsweise: „Gib dem Püppchen ein Häppchen“		✓✓

* Bitte, alle 76 Items bewerten

			C	NC
2 Jahre – 2½ Jahre	14 +	22. Spricht von sich als „ich“.....	✓	✓
	14 +	23. Kann weiterspielen, wenn die Bezugsperson weg ist.....	✓	✓
	5 J.	24. Will Sachen unbedingt selbst tun und den eigenen Willen durchsetzen.....	✓	✓
	5 J.	25. Erzählt ein Erlebnis, ohne die soziale Situation oder das Vorwissen der anderen Person zu berücksichtigen. Kann mittendrin mit dem für ihn Wichtigsten anfangen.....	✓	✓
	5 J.	26. Schaut bestürzt, wenn er bei einer Übertretung erappt wird.....	✓	✓
	5 J.	27. Wird bestürzt und aufgeregt, wenn ein Anderer einen Regelverstoß begeht, besonders wenn der andere bestraft wird.....	✓	✓
	4 J.	28. Zeigt starkes Interesse und Beunruhigung, wenn etwas „kaputt“ oder anders ist, als es sein „sollte“. Teilt es der Bezugsperson mit.....	✓	✓
	14 +	29. Kann darauf hinweisen, dass er/sie ein Junge oder ein Mädchen ist.....	✓	✓
2½ Jahre – 3 Jahre	7 J.	30. Schaut das eigene Spiegelbild interessiert an; schneidet Grimassen.....		✓
	5 J.	31. Macht kleine Aufgaben oder hilft, um von der Bezugsperson Anerkennung zu bekommen. Kann Komplimente intensiv genießen und ist über Kritik sehr bestürzt.....	✓	✓
	10 J.	32. Ahmt im Fantasienspiel die Wirklichkeit nach.....	✓	✓
	5 J.	33. Zögert, wenn er etwas tut, was gegen die Regeln verstößt. Tut es aber doch, wenn die Bezugsperson abwesend ist. Kann dann zu sich selbst „Pfu“ sagen.....	✓	✓
	14 +	34. Kann durch sanftes Zureden beruhigt werden.....		✓
	14 +	35. Kann mit Spiel oder Aktivität beschäftigt sein, ohne durch Stimuli um ihm herum abgelenkt zu werden.....	✓	✓
3 Jahre – 4 Jahre	5 J.	36. Kann sagen, ob jemand ärgerlich ist oder froh, kann aber noch nicht zwischen echt und nicht echt unterscheiden.....	✓	✓
	6 J.	37. Beschreibt sich selbst in konkreten Begriffen, beispielsweise: „Ich bin stark“, „Ich bin groß“ oder „Ich habe blaue Augen“.....	✓	✓
	8 J.	38. Drückt Enttäuschung oder Frustration eher durch Schmolzen oder Weglaufen als durch körperliche Aggression aus.....	✓	✓
	14 +	39. Kann sich ohne einen Kuschelgegenstand (als Ersatz für die Bezugsperson) ein wenig aus der bekannten Umgebung hinaus begeben.....	✓	✓
	6 J.	40. Lebt in einer magischen Welt. Bestimmte Gedanken und Fantasiefiguren aus dieser Welt rufen in der Realität Angst hervor, z. B. Angst vor Monstern, bösen Männern, Wesen unter dem Bett.....	✓	✓
	14 +	41. Gibt eine einfache Erklärung für die Entstehung von eigenen Gefühlen oder Gefühlen anderer wie Ärger oder Kummer.....	✓	✓
4 Jahre – 5 Jahre	5 J.	42. Sucht die Schuld außerhalb von sich selbst; „es hat immer ein anderer getan“.....	✓	✓
	14 +	43. Erkundigt sich nach Gedanken und Gefühlen der Bezugsperson, beispielsweise: „Ist dir auch kalt?“ oder „Findest du das auch lecker?“.....	✓	✓
	14 +	44. Kann ein kleines Geheimnis bewahren.....		✓
	14 +	45. Sieht ein, dass manche Dinge nicht verwirklicht werden können, und kann sich dem fügen.....		✓
	14 +	46. Unterlässt verbotenes Verhalten, weil er sich unbehaglich/schuldig fühlt.....	✓	✓
	7 J.	47. Beurteilt „unartiges“ Verhalten nach seinen Konsequenzen: Jemand ist viel „schlechter“, wenn er fünf Tassen zerbricht, als wenn er nur eine Tasse zerbricht.....	✓	✓
14 +	48. Kann angeben, dass sich trotz der äußeren Veränderungen das Geschlecht eines Jungen oder Mädchen nicht verändert.....		✓	

Entwicklungs- alter	Geschätzte Altersgrenzen	SEN		charakteristisch	nicht charakteristisch
		Bereich Emotionale Entwicklung			
5 Jahre – 6 Jahre	14 +	49. Kann mit unliebsamen Aufgaben zumindest ein paar Minuten lang selbständig beschäftigt bleiben, bevor die eigenen Wünsche erfüllt werden. .			✓✓
	14 +	50. Kann etwas von der eigenen Schuld oder dem eigenen Anteil an Konflikten zugeben.			✓✓
	14 +	51. Kann Pläne machen oder sich mit Ereignissen beschäftigen, die zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, z. B. in Urlaub fahren, in eine neue Schule gehen.			✓✓
6 Jahre – 7 Jahre	14 +	52. Kann ziemlich realistisch angeben, worin er gut ist, z. B. Körperkraft, Basteln u. Ä.....			
	14 +	53. Ihm tut etwas leid und er kann das äußern.....			
	14 +	54. Versucht aus Scham, eigene Fehler, Ängste oder Unvermögen zu verbergen.			
	14 +	55. Kann die Ursache angeben von eigenen Gefühlen oder den Gefühlen anderer (ärgerlich, froh, traurig oder verletzt).....			
7 Jahre – 8 Jahre	14 +	56. Stellt praktische, faktische Fragen; begnügt sich nicht mit vordergründigen Erklärungen.....			
	14 +	57. Kann ein Verhalten zeigen, das von dem, was er denkt oder fühlt, abweicht..			
	14 +	58. Kann Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden.....			
	14 +	59. Kann bei einem Anderen echte und unechte Gefühlsäußerungen unterscheiden.....			
	14 +	60. Verzeiht einem Anderen einen Fehler eher, wenn derjenige eine Erklärung oder Entschuldigung liefert; urteilt auch nicht allein nach den Folgen des Fehlers.....			
	14 +	61. Kann das eigene Verhalten beibehalten, gegebenenfalls gegen den Rat der Bezugsperson.....			
8 Jahre – 9 Jahre	14 +	62. Kann sich auf Anweisung mit unangenehmen Aufgaben (mindestens 15 Minuten lang) beschäftigen, bevor die eigenen Wünsche erfüllt werden.			
	14 +	63. Fürchtet sich vor Krieg, Tod (der Eltern), etc.....			
	14 +	64. Zeigt Gefühle der Frustration und/oder Ärger vorwiegend durch Worte oder kann sich zurückhalten, wenn die Situation das erfordert.....			
9 Jahre – 10 Jahre	14 +	65. Kann selbstständig Kontakt herstellen und sich Beschäftigungen suchen, ohne Vermittlung durch die Bezugsperson.....			
	14 +	66. Kann Aufgaben oder Tätigkeiten aus eigener Initiative und Verantwortungsgefühl auf sich nehmen, auch wenn er die Aufgabe nicht mag.....			
	14 +	67. Lässt sich nicht mehr so schnell von heftigen Emotionen überwältigen.....			
	14 +	68. Strebt nach Unabhängigkeit. Ist (über)empfindlich gegen eine zu beschützende oder zu belehrende Haltung der Bezugsperson.			
10 Jahre – 12 Jahre	14 +	69. Kann von seinen Stärken und Schwachpunkten und Beweggründen erzählen.			
	14 +	70. Schämt sich oder ist seiner selbst unsicher, z. B. wegen körperlicher Merkmale, Kleidung, Haarfrisur.....			
	14 +	71. Empfiehlt eine falsche Schuldzuweisung als eine bedeutende Ungerechtigkeit und fühlt sich dann verletzt.			
	14 +	72. Bemüht sich darum Ansehen und Beliebtheit bei den Gruppenkameraden zu erwerben.			
12 Jahre – 14 Jahre	14 +	73. Ist regelmäßig in Altersgenossen verliebt. Erlebt dabei heftige Emotionen.			
	14 +	74. Begreift, dass "wer er ist" durch die Umstände mitbestimmt wird.....			
	14 +	75. Führt mit Altersgenossen Gespräche, um die eigene Meinung mit denen von anderen zu vergleichen.....			
	14 +	76. Grenzt sich nachdrücklich gegen die festgelegte Ordnung und Normen ab. Sucht seinen eigenen Weg.....			

10.2 Erfassungsbogen SEN Nina

SEN

Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsniveaus

Joop Hoekman, Aly Miedema, Bernard Otten und Jan Gielen

Protokollbogen

Person: Nina Geschlecht: m / <input checked="" type="radio"/> w	Ausgefüllt durch: • <u>Lena Hegnauer</u>
Geburtsdatum: <u>2010</u>	Funktion: • <u>Heilpädagogin</u>
Datum der Einschätzung: <u>16.2.15/20.7.15</u>	IQ: Test: oder Einschätzung der Intelligenz:
Alter in Jahren und Monaten: <u>5</u> Jahre und <u>4</u> Monate.	

- 5 Jahre 8 Monate * Nichtzutreffendes bitte streichen!

Entwicklungsalter SEN

Bereich	Entwicklungsalter
Soziale Entwicklung	
Emotionale Entwicklung	<u>2-2 1/2 / 2 1/2-3</u>
SEN-Entwicklungsalter	Mittelwert des Entwicklungsalters aus den beiden Bereichen <u>2,4</u>

Übersicht über frühere SEN-Entwicklungsniveaus:

Bereich	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Kalenderalter:	Kalenderalter:	Kalenderalter:	Kalenderalter:	Kalenderalter:
	<u>16.2.15</u>	<u>20.7.15</u>			
Soziale Entwicklung	<u>5,4</u>	<u>5,8</u>			
Emotionale Entwicklung	<u>2-2 1/2</u>	<u>2 1/2-3</u>			
SEN-Entwicklungsalter	<u>2,4</u>				

Copyright © 2012 PITS B. V., Leiden – Website: www.pits-online.nl – E-Mail: info@pits-online.nl

Alle Rechte vorbehalten. Aus dieser Ausgabe darf nichts vervielfältigt, als automatisierter Datenbestand gespeichert und veröffentlicht werden – in jeglicher Form und Weise, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf irgendeine andere Art – ohne die vorausgehende schriftliche Zustimmung durch den Verlag.

16.2.15
20.7.15

Entwicklungs- alter	Geschätzte Altersobergrenzen	SEN Bereich Emotionale Entwicklung*	charakteristisch	nicht charakteristisch
Geburt – ½ Jahr	1½ J.	1. Reagiert ausschließlich mit Lust oder Unlust. Unlust: wenn er auf Essen, Trinken, Säuberung warten muss. Lust: Körperkontakt, Essen, Trinken.....		✓✓
	3 J.	2. Beruhigt sich bei starken Emotionen, wenn er körperlich durch Festhalten oder Umarmen getröstet wird.....	✓✓	
	6 M.	3. Entdeckt Händchen und Füßchen, um damit zu spielen. Entdeckt, dass die verschiedenen Körperteile zu ihm gehören.....		✓✓
	1½ J.	4. Benutzt Gegenstände vor allem als Sinnesreize: mit dem Mund berühren, Töne machen, nach Farben oder Bewegungen schauen.....	✓✓	
	1½ J.	5. Wird unruhig durch Lärm, Hektik im Haus oder um ihn herum. Ist dem ausgeliefert, kann sich davon nicht distanzieren.....	✓✓	
½ Jahr – 1 Jahr	2½ J.	6. Ist etwas durcheinander, wenn feste Muster in der primären Versorgung durchbrochen werden, z.B. beim Füttern, Säubern, Körperkontakt.....		✓✓
	3 J.	7. Experimentiert mit seiner Umgebung mehr als mit dem eigenen Körper. Tut dies wegen der Wirkung. Z. B. macht etwas immer wieder (Verhaltenswiederholung), macht Töne.....		✓✓
	5 J.	8. Kann durch ein Ersatzobjekt, z. B. ein Kuscheltier, beruhigt werden, wenn die Bezugsperson nicht in Sichtweite ist.....	✓✓	
	14 +	9. Reagiert auf den eigenen Namen.....	✓✓	
	14 +	10. Zeigt Emotionen wie Vergnügen, Angst und Wut. Sie sind vom Gesichtsausdruck abzulesen.....	✓✓	
	14 +	11. Versucht, sich angenehme Reize zu schaffen, z. B. gewiegt zu werden. Vermeidet unangenehme Reize, z. B. Schmerz, laute Geräusche.....	✓✓	
1 Jahr – 1½ Jahre	2 J.	12. Reagiert mit Zeichen von Wiedererkennen, z. B. Lachen oder Greifen, wenn er sich im Spiegel sieht.....	✓✓	
	2 J.	13. Übernimmt die Emotionen der Bezugsperson.....	✓✓	
	3 J.	14. Spricht von sich selbst in der dritten Person: „Tom will...“.....	✓✓	
	5 J.	15. Spielt mit umfunktioniertem Material (z. B. Essen und Dreck), erlebt dies als lustvoll. Macht dabei keinen Unterschied zwischen „schmutzig“ und „sauber“.....		✓✓
1½ Jahre – 2 Jahre	14 +	16. Bleibt in einer bekannten Situation auch dann ruhig, wenn die Bezugsperson nicht in Sichtweite ist.....	✓✓	
	3 J.	17. Empfindet die Bezugsperson als „gut“ oder „böse“ („Mama lieb“ oder „Mama böse“) und macht keine Abstufungen.....	✓✓	
	4 J.	18. Richtet Aggression oder Wut auf das, was die größte Frustration verursacht, beispielsweise durch Zerstören von Gegenständen oder damit werfen.....	✓✓	
	5 J.	19. Zeigt Emotionen wie Stolz, Eifersucht. Z. B.: Strahlt bei einem Kompliment, kann es schwer ertragen, wenn die Bezugsperson jemand Anderem Aufmerksamkeit schenkt.....	✓✓	
	14 +	20. Hat Angst, dass etwas wehtun wird, aus früheren Erfahrungen heraus.....	✓✓	
	7 J.	21. Führt Fantasie-Aufträge aus, beispielsweise: „Gib dem Püppchen ein Häppchen?“.....		✓✓

* Bitte, alle 76 Items bewerten

			C	NC
2 Jahre – 2½ Jahre	14 +	22. Spricht von sich als „ich“.....		
	14 +	23. Kann weiterspielen, wenn die Bezugsperson weg ist.....	✓	✓
	5 J.	24. Will Sachen unbedingt selbst tun und den eigenen Willen durchsetzen.....	✓	✓
	5 J.	25. Erzählt ein Erlebnis, ohne die soziale Situation oder das Vorwissen der anderen Person zu berücksichtigen. Kann mittendrin mit dem für ihn Wichtigsten anfangen.....	✓	✓
	5 J.	26. Schaut bestürzt, wenn er bei einer Übertretung ertappt wird.....	✓	✓
	5 J.	27. Wird bestürzt und aufgeregt, wenn ein Anderer einen Regelverstoß begeht, besonders wenn der andere bestraft wird.....		✓
	4 J.	28. Zeigt starkes Interesse und Beunruhigung, wenn etwas „kaputt“ oder anders ist, als es sein „sollte“. Teilt es der Bezugsperson mit.....	✓	✓
	14 +	29. Kann darauf hinweisen, dass er/sie ein Junge oder ein Mädchen ist.....	✓	✓
2½ Jahre – 3 Jahre	7 J.	30. Schaut das eigene Spiegelbild interessiert an; schneidet Grimassen.....		✓
	5 J.	31. Macht kleine Aufgaben oder hilft, um von der Bezugsperson Anerkennung zu bekommen. Kann Komplimente intensiv genießen und ist über Kritik sehr bestürzt.....		✓
	10 J.	32. Ahmt im Fantasiespiel die Wirklichkeit nach.....		✓
	5 J.	33. Zögert, wenn er etwas tut, was gegen die Regeln verstößt. Tut es aber doch, wenn die Bezugsperson abwesend ist. Kann dann zu sich selbst „Pfu!“ sagen.....	✓	✓
	14 +	34. Kann durch sanftes Zureden beruhigt werden.....	✓	✓
	14 +	35. Kann mit Spiel oder Aktivität beschäftigt sein, ohne durch Stimuli um ihm herum abgelenkt zu werden.....		✓
3 Jahre – 4 Jahre	5 J.	36. Kann sagen, ob jemand ärgerlich ist oder froh, kann aber noch nicht zwischen echt und nicht echt unterscheiden.....	✓	✓
	6 J.	37. Beschreibt sich selbst in konkreten Begriffen, beispielsweise: „Ich bin stark“, „Ich bin groß“ oder „Ich habe blaue Augen“.....		✓
	8 J.	38. Drückt Enttäuschung oder Frustration eher durch Schmollen oder Weglaufen als durch körperliche Aggression aus.....		✓
	14 +	39. Kann sich ohne einen Kuschelgegenstand (als Ersatz für die Bezugsperson) ein wenig aus der bekannten Umgebung hinaus begeben.....		✓
	6 J.	40. Lebt in einer magischen Welt. Bestimmte Gedanken und Fantasiefiguren aus dieser Welt rufen in der Realität Angst hervor, z. B. Angst vor Monstern, bösen Männern, Wesen unter dem Bett.....		✓
	14 +	41. Gibt eine einfache Erklärung für die Entstehung von eigenen Gefühlen oder Gefühlen anderer wie Ärger oder Kummer.....	✓	✓
4 Jahre – 5 Jahre	5 J.	42. Sucht die Schuld außerhalb von sich selbst; „es hat immer ein anderer getan“.....		✓
	14 +	43. Erkundigt sich nach Gedanken und Gefühlen der Bezugsperson, beispielsweise: „Ist dir auch kalt?“ oder „Findest du das auch lecker?“.....		✓
	14 +	44. Kann ein kleines Geheimnis bewahren.....		✓
	14 +	45. Sieht ein, dass manche Dinge nicht verwirklicht werden können, und kann sich dem fügen.....		✓
	14 +	46. Unterlässt verbotenes Verhalten, weil er sich unbehaglich/schuldig fühlt.....		✓
	7 J.	47. Beurteilt „unartiges“ Verhalten nach seinen Konsequenzen: Jemand ist viel „schlechter“, wenn er fünf Tassen zerbricht, als wenn er nur eine Tasse zerbricht.....		✓
14 +	48. Kann angeben, dass sich trotz der äußeren Veränderungen das Geschlecht eines Jungen oder Mädchen nicht verändert.....		✓	

10.3 Erfassungsbogen SEN Ali

SEN

Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsniveaus
 Joop Hoekman, Aly Miedema, Bernard Otten und Jan Gielen

Protokollbogen

Person: Ali	Ausgefüllt durch: • Lena Hegnauer
Geschlecht: <input checked="" type="radio"/> m / w*	•
Geburtsdatum: 2009	Funktion: • Heilpädagogin
•	•
Datum der Einschätzung: 16.2.15 / 20.7.15	IQ:
Alter in Jahren und Monaten: - 5 Jahre und 7 Monate.	Test: oder Einschätzung der Intelligenz:

* Nichtzutreffendes bitte streichen!

- 6 Jahre

Entwicklungsalter SEN

Bereich	Entwicklungsalter
Soziale Entwicklung	
Emotionale Entwicklung	1-1½
SEN-Entwicklungsalter	Mittelwert des Entwicklungsalters aus den beiden Bereichen

Übersicht über frühere SEN-Entwicklungsniveaus:

	Datum: 16.2.15	Datum: 20.7.15	Datum:	Datum:	Datum:
Bereich	Kalenderalter: 5.7	Kalenderalter: 6	Kalenderalter:	Kalenderalter:	Kalenderalter:
Soziale Entwicklung	1½				
Emotionale Entwicklung	1-1½	1-1½			
SEN-Entwicklungsalter	1½				

Copyright © 2012 PITS B. V., Leiden – Website: www.pits-online.nl – E-Mail: info@pits-online.nl

Alle Rechte vorbehalten. Aus dieser Ausgabe darf nichts vervielfältigt, als automatisierter Datenbestand gespeichert und veröffentlicht werden – in jeglicher Form und Weise, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf irgendeine andere Art – ohne die vorausgehende schriftliche Zustimmung durch den Verlag.

20.7.15

Entwicklungs- alter	Geschätzte Altersobergrenzen	SEN		charakteristisch	nicht charakteristisch
		Bereich Emotionale Entwicklung*			
Geburt – ½ Jahr	1½ J.	1.	Reagiert ausschließlich mit Lust oder Unlust. Unlust: wenn er auf Essen, Trinken, Säuberung warten muss. Lust: Körperkontakt, Essen, Trinken.	✓	
	3 J.	2.	Beruhigt sich bei starken Emotionen, wenn er körperlich durch Festhalten oder Umarmen getröstet wird.	✓	
	6 M.	3.	Entdeckt Händchen und Füßchen, um damit zu spielen. Entdeckt, dass die verschiedenen Körperteile zu ihm gehören.		✓
	1½ J.	4.	Benutzt Gegenstände vor allem als Sinnesreize: mit dem Mund berühren, Töne machen, nach Farben oder Bewegungen schauen.	✓	
	1½ J.	5.	Wird unruhig durch Lärm, Hektik im Haus oder um ihn herum. Ist dem ausgeliefert, kann sich davon nicht distanzieren.	✓	
½ Jahr – 1 Jahr	2½ J.	6.	Ist etwas durcheinander, wenn feste Muster in der primären Versorgung durchbrochen werden, z.B. beim Füttern, Säubern, Körperkontakt.		✓
	3 J.	7.	Experimentiert mit seiner Umgebung mehr als mit dem eigenen Körper. Tut dies wegen der Wirkung. Z. B. macht etwas immer wieder (Verhaltenswiederholung), macht Töne.	✓	
	5 J.	8.	Kann durch ein Ersatzobjekt, z. B. ein Kuscheltier, beruhigt werden, wenn die Bezugsperson nicht in Sichtweite ist.		✓
	14 +	9.	Reagiert auf den eigenen Namen.	✓	
	14 +	10.	Zeigt Emotionen wie Vergnügen, Angst und Wut. Sie sind vom Gesichtsausdruck abzulesen.	✓	
	14 +	11.	Versucht, sich angenehme Reize zu schaffen, z. B. gewiegt zu werden. Vermeidet unangenehme Reize, z. B. Schmerz, laute Geräusche.	✓	
1 Jahr – 1½ Jahre	2 J.	12.	Reagiert mit Zeichen von Wiedererkennen, z. B. Lachen oder Greifen, wenn er sich im Spiegel sieht.	✓	
	2 J.	13.	Übernimmt die Emotionen der Bezugsperson.	✓	
	3 J.	14.	Spricht von sich selbst in der dritten Person: „Tom will...“	✓	✓
	5 J.	15.	Spielt mit umfunktioniertem Material (z. B. Essen und Dreck), erlebt dies als lustvoll. Macht dabei keinen Unterschied zwischen „schmutzig“ und „sauber“	✓	✓
1½ Jahre – 2 Jahre	14 +	16.	Bleibt in einer bekannten Situation auch dann ruhig, wenn die Bezugsperson nicht in Sichtweite ist.	✓	
	3 J.	17.	Empfindet die Bezugsperson als „gut“ oder „böse“ („Mama lieb“ oder „Mama böse“) und macht keine Abstufungen.		✓
	4 J.	18.	Richtet Aggression oder Wut auf das, was die größte Frustration verursacht, beispielsweise durch Zerstören von Gegenständen oder damit werfen.		✓
	5 J.	19.	Zeigt Emotionen wie Stolz, Eifersucht. Z. B.: Strahlt bei einem Kompliment, kann es schwer ertragen, wenn die Bezugsperson jemand Anderem Aufmerksamkeit schenkt.		✓
	14 +	20.	Hat Angst, dass etwas wehtun wird, aus früheren Erfahrungen heraus.		✓
	7 J.	21.	Führt Fantasie-Aufträge aus, beispielsweise: „Gib dem Püppchen ein Häppchen“		✓

* Bitte, alle 76 Items bewerten

			C	NC
2 Jahre – 2½ Jahre	14 +	22. Spricht von sich als „ich“.....		✓
	14 +	23. Kann weiterspielen, wenn die Bezugsperson weg ist.....		✓
	5 J.	24. Will Sachen unbedingt selbst tun und den eigenen Willen durchsetzen.....	✓	✓
	5 J.	25. Erzählt ein Erlebnis, ohne die soziale Situation oder das Vorwissen der anderen Person zu berücksichtigen. Kann mittendrin mit dem für ihn Wichtigsten anfangen.....		✓
	5 J.	26. Schaut bestürzt, wenn er bei einer Übertretung ertappt wird.....		✓
	5 J.	27. Wird bestürzt und aufgeregt, wenn ein Anderer einen Regelverstoß begeht, besonders wenn der andere bestraft wird.....		✓
	4 J.	28. Zeigt starkes Interesse und Beunruhigung, wenn etwas „kaputt“ oder anders ist, als es sein „sollte“. Teilt es der Bezugsperson mit.....		✓
	14 +	29. Kann darauf hinweisen, dass er/sie ein Junge oder ein Mädchen ist.....		✓
7 J.	30. Schaut das eigene Spiegelbild interessiert an; schneidet Grimassen.....		✓	
2½ Jahre – 3 Jahre	5 J.	31. Macht kleine Aufgaben oder hilft, um von der Bezugsperson Anerkennung zu bekommen. Kann Komplimente intensiv genießen und ist über Kritik sehr bestürzt.....		
	10 J.	32. Ahmt im Fantasienspiel die Wirklichkeit nach.....		
	5 J.	33. Zögert, wenn er etwas tut, was gegen die Regeln verstößt. Tut es aber doch, wenn die Bezugsperson abwesend ist. Kann dann zu sich selbst „Pfu!“ sagen.....		
	14 +	34. Kann durch sanftes Zureden beruhigt werden.....		
	14 +	35. Kann mit Spiel oder Aktivität beschäftigt sein, ohne durch Stimuli um ihm herum abgelenkt zu werden.....		
	5 J.	36. Kann sagen, ob jemand ärgerlich ist oder froh, kann aber noch nicht zwischen echt und nicht echt unterscheiden.....		
3 Jahre – 4 Jahre	6 J.	37. Beschreibt sich selbst in konkreten Begriffen, beispielsweise: „Ich bin stark“, „Ich bin groß“ oder „Ich habe blaue Augen“.....		
	8 J.	38. Drückt Enttäuschung oder Frustration eher durch Schmallen oder Weglaufen als durch körperliche Aggression aus.....		
	14 +	39. Kann sich ohne einen Kuschelgegenstand (als Ersatz für die Bezugsperson) ein wenig aus der bekannten Umgebung hinaus begeben.....		
	6 J.	40. Lebt in einer magischen Welt. Bestimmte Gedanken und Fantasiefiguren aus dieser Welt rufen in der Realität Angst hervor, z. B. Angst vor Monstern, bösen Männern, Wesen unter dem Bett.....		
	14 +	41. Gibt eine einfache Erklärung für die Entstehung von eigenen Gefühlen oder Gefühlen anderer wie Ärger oder Kummer.....		
	5 J.	42. Sucht die Schuld außerhalb von sich selbst; „es hat immer ein anderer getan“.....		
4 Jahre – 5 Jahre	14 +	43. Erkundigt sich nach Gedanken und Gefühlen der Bezugsperson, beispielsweise: „Ist dir auch kalt?“ oder „Findest du das auch lecker?“.....		
	14 +	44. Kann ein kleines Geheimnis bewahren.....		
	14 +	45. Sieht ein, dass manche Dinge nicht verwirklicht werden können, und kann sich dem fügen.....		
	14 +	46. Unterlässt verbotenes Verhalten, weil er sich unbehaglich/schuldig fühlt.....		
	7 J.	47. Beurteilt „unartiges“ Verhalten nach seinen Konsequenzen: Jemand ist viel „schlechter“, wenn er fünf Tassen zerbricht, als wenn er nur eine Tasse zerbricht.....		
	14 +	48. Kann angeben, dass sich trotz der äußeren Veränderungen das Geschlecht eines Jungen oder Mädchen nicht verändert.....		

10.4 Unterrichtseinheit

10.4.1 Morgenritual

1. Begrüssung:

Die Lehrperson begrüsst die anwesenden Schülerinnen und Schüler und macht auf abwesende Kinder und Änderungen im Tagesablauf aufmerksam.

2. Die Kinder begrüßen sich und steigen ins Schiff

Die Lehrperson beginnt und fährt mit einem Kartonschiff zu einem Kind. Dazu wird die erste Strophe des Liedes «Traumschiffli» (Gerda Bächli, CD Traumschiffli) gesungen. Das Kind steckt seine Wilde-Kerle-Figur mit Foto, welches unter seinem Stuhl platziert ist, in das Schiff rein und fährt mit dem Schiff zum nächsten Kind. Am Schluss stecken alle Fotos der Kinder im Schiff und es wird vor der Wandtafel platziert.

3. Reise mit dem Schiff

Die Kinder halten ein blaues Tuch welches sie zum Lied «Mis chliine Schiff das schauklet» (Andrew Bond, CD Chrüsimüsichräbs) bewegen. Ein Papierschiff mit einem Bild von Max wird auf das Tuch gelegt und die Kinder müssen aufpassen, dass das Schiff nicht runterfällt.

Abbildung 2: Papierschiff mit Max

4. Aufenthalt bei den wilden Kerlen: Gemeinsames Tanzen, Singen und Spielen

Ein Kind wählt jeweils einen der drei wilden Kerle aus Plüsch (Sorgenfresser) aus. Im Mund des wilden Kerls ist eine laminierte Lied- oder Spielkarte (siehe nächste Seite) versteckt, welche für ein bestimmtes Lied oder Spiel steht. (Anzahl kann je nach Zeit und Zustand der Kinder variiert werden.)

Abbildung 3: wilde Kerle aus Plüsch

Lied- und Spielkarten:

-Königsspiel:

Abbildung 4: Liedkarte Königsspiel (Sendak, 1967)

Ein Kind darf eine Krone anziehen und auf einen Stuhl vor die anderen Kinder sitzen. Folgender Vers leitet das Spiel ein:

„ D`..... (Name Mädchen) hät e Chroone aa, chum mir mached sie grad na“, oder „ De (Name Knabe) hät e Chroone aa, chum mir mached ihn grad na“. Das Königskind macht Bewegungen vor, welche die anderen Kinder nachmachen müssen.

-Tanzlied:

Abbildung 5: Liedkarle Tanzlied (Sendak, 1967)

-Lied: «Chum mir gönd go tanze» (Gerda Bächli, CD Händ und Füess)

-Musik machen:

Abbildung 4: Liedkarle Singen (Senkak, 1967)

-Lied: «Mir sind die wilde Kerli» (Melodie l`m singing in the rain, Gene Kelly) oder «Ich bi de Max im Wolfspelz» (Eva Marlin, CD Uf und devoo)

5. Gemeinsame Aktivität, Tischtheater oder Freispiellied

-Gemeinsame Aktivität: In einem alten Koffer befindet sich ein Bild aus dem Bilderbuch zu dem die Kinder im Verlaufe des Tages eine passende Aktivität ausführen können (siehe 10.4.2).

-Tischtheater (1x wöchentlich): Zwei Lehrpersonen spielen gemeinsam die Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen» mit Holzfiguren nach. (Die Holzfiguren können auf www.uratj.ch bestellt werden.)

Abbildung 6: Holzfiguren Wilde Kerle

-Freispiellied: Mit dem Lied «Zeigt her eure Füße» (traditionell) wird das Freispiel eingestimmt und die Kinder können wählen, wo sie spielen wollen.

10.4.2 Aktivitäten

Nach dem Morgenritual wird bei Bedarf eine Szene aus dem Bilderbuch vertieft. Ein laminiertes Bild aus dem Bilderbuch (Siehe Bilder Tabelle 33) befindet sich in einem alten Koffer, welcher von einem Kind aufgemacht werden kann. Das Kind zeigt den anderen Kindern das Bild, es wird gemeinsam besprochen und eine Aktivität dazu ausgeführt.

Tabelle 33: Aktivitäten

Bild	Vertiefungsaktivitäten
<p>Max ist wütend</p> <p>Abbildung 7: Max wütend (Sendak, 1967)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Lärm machen mit Musikinstrumenten (z.B Trommeln) und mit der Stimme -hämmern (Hämmerlispiel, Werkbank) -Frech sein (Grimassen schneiden und fotografieren) -Hütte mit Stoff bauen -Tanz üben zum Lied «Ich bi de Max im Wolfspelz» (Eva Marlin, CD Uf und devoo)

<p>Wald im Zimmer</p> <p>Abbildung 8: Wald im Zimmer (Sendak, 1967)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Wald basteln für den Freispielort: Grosse Papiere mit Kleisterfarbe grün und Braun bemalen -in den Wald gehen und dort verschiedene Spiele spielen (Versteckis, Fangis, auf die Bäume klettern) -Blätter trocknen und darin Figuren der wilden Kerle verstecken und suchen -ein Foto des Zimmers mit getrockneten Blättern überkleben
<p>Schifffahren</p> <p>Abbildung 9: Schifffahren (Sendak, 1967)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -auf dem Segelschiff segeln (Schaukel draussen, Vogelnest-Schaukel, Wippe rot, Hängematte, Spielplatz Schiff) -im Schwimmbad aus Matten ein Schiff bauen -Schiff falten -mit dem Playmobile Schiff spielen -mit Wasser experimentieren
<p>Max hat Angst vor den wilden Kerlen</p> <p>Abbildung 10: Max hat Angst (Sendak, 1967)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Im Dunkeln spielen (dunkel machen und mit Taschenlampe etwas suchen) -Szene nachspielen mit Verkleidung
<p>Max und die wilden Kerle singen</p> <p>Abbildung 11: Singen (Sendak, 1967)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Verkleiden und Schminken -Verkleidung basteln (Maske aus Papiersack mit Haaren)

<p>Max und die wilden Kerle tanzen</p> <p>Abbildung 12: Tanzen (Sendak, 1967)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Marionette basteln -CD «Uf und devoo» (Eva Marlin) hören und tanzen
<p>Max und die wilden Kerle turnen</p> <p>Abbildung 13: Turnen (Sendak, 1967)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -im Bewegungsraum oder draussen turnen -Vormachen-Nachmachen -auf Bäume klettern im Wald
<p>Max ist traurig</p> <p>Abbildung 14: Trauer (Sendak, 1967)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Heimweh thematisieren, etwas für die Eltern basteln -ein Bett, eine Höhle bauen und schlafen spielen -Bastelarbeit: trauriges Gesicht
<p>Max kommt nach Hause, das Nachtessen steht bereit</p> <p>Abbildung 15: Nachtessen, (Sendak, 1967)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Gemeinsam etwas kochen oder backen und essen -Überraschung basteln für zu Hause

Weitere Aktivitäten:

- Strukturiertes Arbeitsmaterial zu den wilden Kerlen: Kerle in den Wald kleben, Max Gefühle zuordnen
- Supertalker zur Geschichte aufnehmen mit Max` Gefühlen
- Stempeln mit Gefühlsstempeln

10.4.3 Freispiel

Damit die Kinder das Thema «Wo die wilden Kerle wohnen» selbständig vertiefen können, steht ihnen ein Freispielort dazu zur Verfügung. Der Freispielort bietet den Kindern verschiedene Vertiefungsmöglichkeiten. Dieser Ort wird in den ersten Wochen zusammen mit den Kindern zur gestaltet. Es werden grosse Bäume gemalt und ein kleines Baldachin-Zelt aufgestellt.

Abbildung 16: Waldbild

Beim Freispielort können sich die Kinder mit folgenden Spielangeboten geführt oder ungeführt beschäftigen:

Verkleidungskiste

In der Verkleidungskiste befinden sich Kostüme, Masken und Accessoires passend zum Thema.

Bücherkiste

In der Bücherkiste finden die Kinder verschiedene Bilderbücher zum Thema Gefühle, sowie ein laminiertes Exemplar der Geschichte «Wo die wilden Kerle wohnen».

Bücherliste zum Thema Gefühle:

Tabelle 34: Bücherliste

Titel	Autor	Verlag
Das kleine Buch der grossen Gefühle	Judith Drews	Ars edition
Weinen lachen wütend sein, dafür bin ich nicht zu klein	Dagmar Geisler	Oetinger
Lilly	Ursula Enders, Dorothee Wolters	Zartbitter
Luis	Ursula Enders, Dorothee Wolters	Zartbitter
Gefühle und Trotz: Das Kita-Paket mit Praxisbuch, Erzählkarten und Elternbroschüren Karten	Marieke Göttlicher	Verlag an der Ruhr
Schön blöd	Ursula Enders, Dorothee Wolters	Zartbitter
Nein, nein, nein	Bernard Friot, Catherine Louis	NordSüd
Bravo kleiner weisser Fisch (vergriffen)	Guido van Genechten	Bloomsbury
Der kleine weisse Fisch ist glücklich	Guido van Genechten	Bloomsbury
Der kleine weisse Fisch wird gross	Guido van Genechten	Bloomsbury
Gesichter machen	Nicola Smee	Bloomsbury
Ich und meine Gefühle	Holde Kreul	Loewe
Hast du Angst, fragte die Maus	Rafik Schami	Beltz und Gelberg

Musikinstrumente

In einem Korb befinden sich verschiedene Musikinstrumente um gemeinsam zu musizieren.

Tischtheater

Auf einem kleinen Tisch befinden sich die Requisiten des Tischtheaters mit den wilden Kerlen aus Holz und einem Segelschiff, damit die Kinder die Geschichte nachspielen können.

Bewegungsraum

Im Bewegungsraum wird eine Strickleiter aufgebaut um zu klettern.

Musikzelt

Unter einem Baldachin können die Kinder mit Kopfhörern eine CD mit Kinderliedern zu Gefühlen hören.

10.4.4 Einzelförderung

In der Einzelförderung wird die Geschichte vertieft und jedes Kind arbeitet an einem persönlichen «Wilde-Kerle-Buch». Dazu wird jeweils eine der vier Basisemotionen vertieft behandelt. Das Buch darf anschliessend nach Hause genommen werden.

Feinplanung Einzelförderung:

Tabelle 35: Feinplanung Einzelförderung

Woche	Inhalt	Material
1	<p>-Gefühlsbarometer: Wie geht es dir? Das Kind hängt sein Foto zu einem Gefühl. (Wird jedes Mal zu Beginn gemacht.)</p> <p>Einführung Geschichte:</p> <p>-Die Geschichte „Wo die wilden Kerle wohnen“ wird dem Kind erzählt</p> <p>-Bastelaufgabe Papierschiff mit Foto des Kindes im Meer</p>	<p>-Gefühlsbarometer</p> <p>-Bastelmaterial</p>
2	<p>Wut:</p> <p>-Geschichte repetieren und gemeinsam nachspielen</p> <p>-Bildbetrachtung Max ist wütend</p> <p>-Lärm machen mit Musikinstrumenten, an der Werkzeugbank hämmern</p> <p>-Max-Ohren basteln aus Moosgummi und Gummiband</p>	<p>-Buch, Holzfiguren</p> <p>-Bastelmaterial</p>
3	<p>Wut:</p> <p>-Repetition Woche 2: Lärm machen mit Musikinstrumenten in Max-Verkleidung und fotografieren</p> <p>-Eintrag ins Buch mit Foto des Kindes</p> <p>-Schlafen spielen und Foto machen</p> <p>-Blätter über Bild kleben:</p> <p>Abbildung 17: Seite Wald</p>	<p>-Verkleidung</p> <p>-Fotoapparat</p> <p>-Buch</p>

4	<p>Angst:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Geschichte repetieren und nachspielen -Szene spielen: Max ist im Boot und ein wilder Kerl erschreckt ihn (Rollen wechseln) 	<ul style="list-style-type: none"> -Holzfiguren -runde Bockenschaukel
5	<p>Angst:</p> <p>Abbildung 18: Bastelarbeit Maske</p> <ul style="list-style-type: none"> -Maske wilder Kerl basteln -Eintrag ins wilde Kerle Buch (Repetition Szene spielen Boot) 	<ul style="list-style-type: none"> -Bastelmaterial -Holzfiguren -runde Bockenschaukel
6	<p>Freude:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Geschichte repetieren und nachspielen -Bastelarbeit zum Thema Freude und Trauer 	<ul style="list-style-type: none"> -Holzfiguren -Bastelmaterial
7	<p>Freude:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Papierboot falten und im Bach fahren lassen -Eintrag ins wilde Kerle Buch: <p>Abbildung 19: Seite Freude</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Buch
8	<p>Trauer:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Geschichte repetieren mit Holzfiguren -Nastuchetui basteln oder Nastücher bemalen 	<ul style="list-style-type: none"> - Holzfiguren -Bastelmaterial
9	<p>Trauer:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Eintrag ins wilde Kerle Buch mit Foto -Eintrag ins Wilde-Kerle-Buch mit Bastelarbeit: <p>Abbildung 20: Seite Abschied</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Buch -Bastelmaterial

10	<p>Abschluss</p> <p>-Eintrag ins Wilde-Kerle-Buch mit Bastelarbeit:</p> <p>Abbildung 22: Seite Heimweg</p> <p>-Omelette Kochen und Essen für die letzte Seite im Buch</p> <p>-Gemeinsames Anschauen des Buches</p>	<p>-Bastelmaterial</p> <p>-Zutaten Omelette</p>
----	---	---

10.5 Interview mit einer Heilpädagogin

Tabelle 36: Interview mit einer Heilpädagogin

Frage 1	Hast du das Thema „Gefühle“ schon behandelt mit deiner Klasse?
Antwort	Ja, ich habe das Thema schon behandelt, jedoch habe ich meistens auch die sozialen Kompetenzen mitthematisiert. Beispielsweise beim Thema Freundschaft oder Ich und Du.
Kommentar	-
Frage 2	Findest du das Thema „Gefühle“ zu behandeln ist sinnvoll auf der beschriebenen Altersstufe?
Antwort	Ja ich finde es sehr sinnvoll, sich den einzelnen (Basis-)Gefühlen intensiv zu widmen. Dadurch erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit jede Emotion einzeln auf verschiedenen Zugängen bei sich und anderen wahrzunehmen. Ich gehe davon aus, dass sie dadurch ein besseres Bewusstsein für ihren eigenen Gefühlszustand entwickeln und besser verbalisieren können, wie es ihnen geht.
Kommentar	-
Frage 3	Baustein Morgenkreis: Hast du Fragen oder Bemerkungen zu Inhalt, Ablauf oder der Organisation des Morgenkreises?
Antwort	Ablauf ist klar beschrieben, jedoch habe ich nicht ganz verstanden, wie die Fotos ins Schiff gesteckt werden respektive um was für ein Kartonschiff es sich handelt. Bezüglich Material fände ich es hilfreich, Fotos oder eine Liste zu haben, was man alles braucht. Lieder im Anhang angefügt, finde ich gut so.
Kommentar	Die Unterrichtseinheit wird nun nach der Durchführung mit Fotos aus dem Unterricht und Materiallisten ergänzt.
Frage 4	Baustein Geführte Aktivitäten: Hast du Fragen zu Inhalt, Ablauf oder der Organisation der geführten Aktivität?
Antwort	Erscheint mir klar und logisch.
Kommentar	-
Frage 5	Baustein Einzelförderungssequenz: Hast du Fragen zu Inhalt, Ablauf oder der Organisation der Einzelförderungssequenz?
Antwort	Die Gestaltung eines persönlichen Wilde-Kerle-Buchs finde ich eine sehr schöne Idee!
Kommentar	-
Frage 6	Baustein Freispielort: Hast du Fragen zu Inhalt, Ablauf oder der Organisation des Freispielangebots?
Antwort	Finde ich gut erklärt und klar gegliedert.
Kommentar	-
Frage 7	Könnten die beschriebenen Bausteine der Unterrichtseinheit ohne Abänderung in deiner Klasse durchgeführt werden? Wenn nein, welche Abänderungen müsstest du machen?
Antwort	Ich denke der Morgenkreis sowie die geführte Aktivität liessen sich gut ohne Abänderungen durchführen. Die Einzelförderungen müsste ich schauen, wie ich sie zeitlich organisieren könnte, inhaltlich liessen sie sich bestimmt wie in der Unterrichtseinheit beschrieben umsetzen.
Kommentar	-
Frage 8	Würdest du eine ähnliche Unterrichtseinheit zu den Basisemotionen an deiner Klasse durchführen?
Antwort	Ich kann mir gut vorstellen, diese Unterrichtseinheit mit meiner Klasse durchzuführen.

	Ich finde das gewählte Bilderbuch sehr ansprechend und die geplanten Unterrichtseinheiten vielseitig und gut umsetzbar.
Kommentar	-

Frage 9	Sind der Inhalt und die Aktivitäten dem Alter und der Entwicklungsstufe der Kinder deiner Klasse angepasst?
Antwort	Ja, ich unterrichte an einer Grundstufe (Entwicklungsstand der Kinder: sensomotorisch und präoperativ) und finde die geplanten Aktivitäten den Kindern angepasst. Eventuell lassen sich noch mehr Ideen für die Umsetzung mit UK anfügen oder Möglichkeiten, wie die Kinder partizipieren können.
Kommentar	In der durchgeführten Unterrichtseinheit wurden einige Elemente aus der Unterstützten Kommunikation angewendet wie beispielsweise Gebärden nach Portmann (2014), Sprachausgabegeräte wie der Bigmack oder der Supertalker.

10.6 Protokolle Videoanalysen

10.6.1 Protokolle Chiara

Protokolle «Theater spielen» Chiara

Tabelle 37: 1. selektives Protokoll Chiara «Theater spielen»

1. selektives Protokoll: Chiara «Theater spielen» 22.5.15	
Ziel:	Chiara erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.
Einheit:	Chiara und LH, Einzelförderung, 11 min
Zeit	Aktivität der Schülerin (Chiara) und Lehrperson (LP)
0'	LP: „Söled mir mal zäme s` Theater spile vom Max?“ Chiara: „Ja-Ja-Jaa“ <i>schlägt mit den Händen auf den Tisch und lacht</i> LP: „Wetsch du de Max sii?“ Chiara: „Nei du!“ LP: „Ich bi de Max? Und du bisch d` Mama vom Max?“ Chiara: „Ja“ LP (laut): „Ich bi de Max und ich bi verruckt!“ Chiara: „Nöd schreie!“
1'	LP (laut): „Ich bi verruckt!“ Chiara: „Du musch sofort de Bett!“ LP: „ou nei, sofort is Bett...“ Chiara: „Ja-Sofort!“ Chiara: „Mues choche? Mues i Schuel gah?“ ... LP: „Weisch no was passiert bim Max im Zimmer? Was chunnt da?“ Chiara: „Ässe?“ LP: „Was chunnt da plötzlich bim Max im Zimmer?“ Chiara: „Wald“
3'	LP: „Weisch no was denn chunnt?“ LP: (laut) „Uuuäääääh“ Chiara: „Ich han Angst, ääähhh, ääähhhhh!“ (<i>rennt weg</i>) Chiara: „Wasch das?“ LP: „Uh, ich bin en wilde Kerli! Und wer bisch den du?“ Chiara: „Ich bin de Max!“
8'	LP: „Und de Max?“ Chiara: „Ich mues id Schuel gah!“ LP: „Weisch no was mit em Max isch?“

	<p>Chiara: „Ja“ LP: „Was isch mit em Max?“ Chiara: „Mues id Schuel gah!“ LP: „Isch er truurig?“ Chiara: „Nei“ LP: „Ja, de Max isch nämmlig truurig, weisch wieso?“ Chiara: „Ja“ LP: „Er wett hei zum Mammi!“ Chiara: „Mammi!“ LP: „Ja, mega truurig, ich vermiss mis Mami, seit er!“ Chiara: „Mami, wo bisch du?“ </p>
10'	<p>Chiara: „Da hät mis Mami kocht!“ LP: „Wow, hät dis Mami kocht! Bisch du glücklich?“ Chiara: „ich will Mami ha!“ </p>
<p>Kommentar: Allgemeines: Chiara zeigt Freude, als ihr die LP vorschlägt das Theater zu spielen. Chiara möchte nicht Max spielen. Sie stellt viele Fragen zu Max. (Z.B. „mues id Schuel gah?“). Bei den Liedern klopft Chiara mit den Figuren rhythmisch auf den Tisch. Ablauf: Für den allgemeinen Ablauf braucht Chiara viel Unterstützung durch Fragen und Erklärungen der LP. Sie erinnert sich noch nicht an den Ablauf der Geschichte. Basisemotionen: Ausser dem Wort „Angst“ benützt Chiara das Vokabular zu den Basisemotionen nicht. Sie zeigt jedoch die Basisemotionen mit anderen Mitteln z.B der Stimme (Minute 0' „Nöd schreie“) oder Umschreibungen z.B „Mammi!“ oder „Mami, wo bisch du?“ in der Minute 8.</p>	

Tabelle 38: 2. selektives Protokoll Chiara «Theater spielen»

2. selektives Protokoll: Chiara «Theater spielen» 19.6.15	
Ziel:	Chiara erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.
Einheit:	Chiara und LH, Einzelförderung, 11 min
Zeit	Aktivität der Schülerin (Chiara) und Lehrperson (LP)
0'	<p>... <i>Chiara schlägt mit dem Hammer an die Wand: „Ich bi verrückt!“</i></p>
1'	<p>Chiara: „Ich bin verrückt, ich bin verrückt!“ LP: „Verrückt, verrückt-so fest verrückt!“ Chiara: „Ich bi verrückt!“ LP: „So jetz isch aber fertig Max-jetzt gisch du mir de Hammer und denn gasch du ohni Znacht is Bett!“ Chiara: „Wer bisch du?“ LP: „D`Mamma. Chasch mer de Hammer gäh! So, jetzt isch fertig lustig, jetz gasch du ohni Znacht is Bett!“ </p>
4'	<p>.... Chiara: „Mues Fründin ha?“ LP: „Fründin?“ LP (laut): „Uäääääääh!“ Chiara: „Hilfe!“ Chiara: „Stopp, ich han nid gern!“</p>
5'	<p>Chiara: „Stopp, stopp!“ LP: „Wo isch de Max?“ Chiara: „Nid da!“ LP: „Max!“ Chiara: „Nid rüefe!“ LP: „Chasch emal de Max wieder ufenäh-de Max hät Angst.“ Chiara: „Wer bisch du?“ LP: „Ich bin en wilde Kerli und wer bisch du?“ Chiara: „Max!“ </p>

8'	LP: „Und jetzt Max?“ Chiara: „Schlafe- sofort “ LP: „Jetzt müemer ali go schlafe? Ohni Znacht is Bett?“ LP: „Ok. Denn halt schlafedmer halt!“
9'	Chiara: „ Ühüü, ich brüele, ich brüele! “ LP: „Du brüelsch? Wieso?“ U: „Ich mues zum Mami!“ LP: „Du musch zum Mami? Wieso?“ Chiara: „Will Mami wartet.“ LP: „Vermissisch du dis Mami, bisch du“ Chiara: „ Truurig “ LP: „Bisch du truurig?“ Chiara: „ Ja “ LP: „Nei gang nöd Max, mir hend dich so gern!“ Chiara: „Nei“
10'	Chiara: „ Da hät Mami kocht, da hät Mami kocht “ LP: „Mhhh.... hät sie öpis koched? Was hät sie koched?“ Chiara: „Wo isch Mami?“ LP: „Die isch scho am schlafe.“
<p>Kommentar:</p> <p>Allgemeines: Zu Beginn gibt Chiara der LP Anweisungen was sie machen muss. Chiara spielt zuerst Max und weigert sich dann nach einer Weile Max zu spielen. Es kann sein, dass sie sich nicht mehr sicher fühlt im Ablauf. Später spielt sie mit Unterstützung der LP Max wieder sehr motiviert.</p> <p>Ablauf: Chiara kennt den Ablauf viel besser als das erste Mal. Sie weiss welche Szenen nacheinander kommen. Teilweise braucht sie die Unterstützung der Lehrperson, die beispielsweise eine Gebärde macht. Sie erwartet gewisse Szenen. (Z.B Wenn die wilden Kerle Max erschrecken)</p> <p>Basisemotionen: Chiara drückt die beiden Emotionen Wut und Trauer verbal aus. Sie drückt auch mit ihrer Stimme und Körperhaltung die verschiedenen Emotionen aus. (z.B Minute 5 „Nid da!“)</p>	

Protokolle «Bilder betrachten»

Tabelle 39: 1. selektives Protokoll «Bilder betrachten»

1. selektives Protokoll «Bilder betrachten» 11.5.15	
Ziel:	Chiara erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.
Einheit:	Chiara und LH, Einzelförderung, 11 min
Zeit	Aktivität der Schülerin (Chiara) und Lehrperson (LP)
0'	Chiara: „Ich bin müed!“ LP: „Ja? Bisch du müed“ Chiara: „Ich han früeh ufstaa!“ LP: „Häsch müese früe ufsta? Und jetzt bisch du müed?“ Chiara: „ Ja “ LP: „Ja, das verstahn ich. Froisch du wennd heigasch?“ Chiara: „ Ja “ LP: „Söled mir mal zäme luege? S' Buechli vo de Chinde de Vorschulstufe? Was die da mached?“ Chiara: „Ja-Ja!“ <i>klatscht in die Hände</i> Chiara: „ Warum....warum brüelt? “ LP: „Brüelst?“ LP: „Isch er truurig?“ Chiara: „ Warum brüelt? “
1'	LP: „Weisch wieso Chiara? Ich glaub de Bueb isch trurig wills Mami seit jetzt denn „Tschüss ich gange!“ Und de Bueb isch denn eleige ohni Mammi“ Chiara: „ Mues Mammi dabliibe? “ LP: „Vilicht wett er das s`Mami dabliibt“ LP: „Und da?“

	<p>Chiara: „Das schreit!“ LP: „Sie schreit, wieso?“ Chiara: „Wött nöd das ässe!“</p>
2'	<p>LP: „Lueg emal was de Bueb macht! De chunnt eifach und stilt ihre es Öpfelstückli.“ Chiara: „Wo?“ LP: „Da, lueg!“ Chiara: „Warum?“ LP: „Will er vilicht Hunger hät. Und denn wird's Maitli ganz verruckt.“</p>
3'	<p>Chiara: „Das isch Papi cho.“ LP: „Ja de Papi isch cho. Hä, lueg emal!“ <i>Zeigt auf das Bild</i> Chiara: „Was?“ LP: „Was isch mitem Bueb?“ Chiara: „Will id Schuel bringe?“ LP: „De Papi chunt en go abhole.“ Chiara: „Was?“ LP: „De Papi chunt en go abhole.“ Chiara: „Wo?“ LP: „Und isch den de Bueb trurig oder hät er Froid?“ Chiara: „Froid!“ LP: „Ja er hät fest Froid chunnt de Papi wieder.“ LP: „Und d`Schwöster? Was isch mit de Schwöster?“ Chiara: „Sagt Stopp.“ LP: „Seit sie stopp? Wieso?“</p>
4'	<p>Chiara: „Gah“ LP: „Hä, wett sie gar nonig heigah?“ Chiara: „Ja“ LP: „Wett sie nochli male.“ LP: „Isch sie verruckt.“ Chiara: „Warum?“ LP: „Will sie gar nonig wett heigah?“ </p>
5'	<p>Chiara: „De isst?“ LP: „Was, sie ässed?“ Chiara: „Ja“ LP: „Teigware und Spinat. Und häts de Bueb gern?“ Chiara: „Ja“ LP: „Und s`Maitli?“ Chiara: „Ja.Da!“ LP: „Das häts gern, und s`andere Maitli?“ Chiara: „Nid gern!“ LP: „Wähhhh...macht sie.“ Chiara: „Was?“ LP: „Hät sies gar nöd gern.“ Chiara: „Isch nöd koched guet?“ LP: „Ich glaub sie häts eifach nöd gern. Lueg de Bueb häts gern und de Brüeder vom Maitli häts au gern und das Maitli häts eifach nöd gern.“ Chiara: „Mues Mami cho?“ LP: „Meinsch? Und denn?“ Chiara: „Ich mag nümm!“ LP: „Sie mag nümm?“ Chiara: „Nei“ </p>
6'	<p>..... LP: „De macht „Hahahaha, lueg emal, hahaha““ Chiara: „Wo?“ LP: „Er tuet lache. Und de Bueb isch trurig wills en uslached. S`Maitli und de Bueb lached und de Bueb isch ganz elei ufem WC. Will mängmal wott mer gar nöd das die andere Chinde chömed go luege wenn mer ufem WC isch. Häschtu das gern?“ Chiara: „Neiiiiii!“</p>

	<p>LP: „Gäll und er hät das au nöd gern!“ Chiara: „Mues Mami cho?“ </p>
7'	<p>LP: „Oii, Sinds dusse am spile?“ Chiara: „Ja. Will nöd ufe, nöd une cho.“ LP: „Chunnt sie nüme abe?“ Chiara: „Nei“ LP: „Wieso?“ Chiara: „Will isch gföhrlich!“ LP: „ Oh, find sies gfährlich? Hät sie grad Angst?“ Chiara: „Ja“ LP: „Aha“ Chiara: „Mues Mami cho?“ LP: „Ja, mues ire öper hälfe dass sie wieder abechunnt!“</p>
8'	<p>..... LP: „Und de Bueb?“ Chiara: „Pirat“ LP: „Pirat? Hät er sich grad als Pirat verchleidet? Was macht de Pirat?“ <i>Chiara schlägt auf den Tisch.</i> LP: „Mit dem Schwert? Was macht er mit em Schwert und em Fuess“ Chiara: „Kaputtmake“ LP: „De Turm kaputtmake? Und denn, was isch mitem Bueb?“ Chiara: „Mues brüele.“ LP: „Mues er brüele? Isch er trurig, verruckt?“ Chiara: „Mues lache!“</p>
9'	<p>LP: „Ja und de tuet lache, genau!“ Chiara: „Wa macht?“ LP: „Was de gmacht hät? De hät mit em Fuess tschuttet.“ Chiara: „Warum?“ lacht</p>
<p>Kommentar: Zu Beginn der Videos gähnt Chiara und sagt: „ich bin müed“. Auf die Frage der LP wieso sie müde sei, antwortete sie „han müese fröh ufstah“. Sie erkennt das Gefühl „Müdigkeit“ bei sich selber und kann erklären wieso. Chiara braucht die beschreibenden Wörter zu den Emotionen (Trurig, verruckt, wütend, freudig) nicht. Sie umschreibt eher den Zustand (schreit, brüelt, kaputtmake, lache). Sie fragt die LP viel zu den Ursachen der Gefühle (z.B „warum brüelt?“) Chiara schaut die Bilder genau an und fragt nach den verschiedenen Kindern. Sie interessiert sich sehr für die Kinder und fragt unter anderem nach deren Namen.</p>	

Tabelle 40: 2. selektives Protokoll «Bilder betrachten»

2. selektives Protokoll: Bilder betrachten 19.6.15	
Ziel:	Chiara erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.
Einheit:	Chiara und LH, Einzelförderung, 16 min
Zeit	Aktivität der Schülerin (Chiara) und Lehrperson (LP)
0'	<p>.... Chiara: „Chinde mues Schuel lerne?“ LP: „Ide Schuel tüends lerne. Und die tüend au mitenand tanze im Stuelchreis? Hends Froid?“ Chiara: „Ja“ LP: „So toll.“ Chiara: „Mami gaht.“ LP: „Vo wem isch das s` Mami?“ Chiara: „Baby“ LP: „Weles ischs Baby?“ LP: „De gaht in Chindergarte, das isch en Bueb!“ Chiara: „Warum brüelt?“ LP: „Warum, was denksch?“</p>

1'	<p>Chiara: „Will gaht.“ LP: „Will s`Mami gaht?“ Chiara: „Ja“ LP: „Mhm...Wott er gar nöd das s`Mami gaht?“ Chiara: „Nimmt Bire!“ LP: „Wer nimmt d`Bire?“ Chiara: „Bueb“ LP: „De Bueb nimmt d`Bire? Und denn was macht s`Maitli?“</p>
2'	<p>Chiara: „Das schreit!“ LP: „Schreits, wieso?“ Chiara: „Will sie nöd gern“ LP: „Hät sie nöd gern dass de Bueb e Bire chlaut ab irem Tällerli? Wird sie fast es bitzeli verruckt?“ Chiara: „Ja“ Chiara: „Hät Papi Froid cho?“ LP: „Mhm. Hät er Froid de Henry. Und d`Hanna?“</p>
3'	<p>Chiara: „malt“ LP: „Hät sie au Froid?“ Chiara: „Nei, verruckt!“ LP: „Verruckt, wieso?“ Chiara: „Will sin Brüeder gaht Schuel!“ LP: „Aha, will sie nöd das ire Brüeder weggaht“ Chiara: „Hät nöd gern!“ LP: „Ja, er häts nöd gern!“ Chiara: „Das seit?“ LP: „Was seit sie?“ Chiara: „Das isch grusig!“ LP: „Vilicht seit sie „Das isch grusig, das hani nöd gern.“ Chiara: „Isch nöd guet koched.“ LP: „Und ihre Brüeder, hät ers gern?“ Chiara: „Was? Ja.“ </p>
4'	<p>Chiara: „Wer isch das?“ LP: „Das isch de.....de Tim“ Chiara: „Warum lacht?“ LP: „De lacht de Henry uus, was macht denn de Henry?“ Chiara: „WC. Mues Mami rüefe.“ LP: „Mhm...isch er trurig gäll?“ Chiara: „Mues Mami cho.“ LP: „S`Mami isch nöd da.“ Chiara: „ Wo isch Mami?“ LP: „D` Chindergärtnerin?“ Chiara: „Nei.“</p>
5'	<p>LP: „Gäll das isch nämmlü blöod wenn mer ufem WC isch und die andere chömed go lache.“ Chiara: „Ja“ LP: „Hesch du au nöd gern?“ Chiara: „Nei“ Chiara: „Will deet ufe, une gah?“ LP: „Wett sie abe gah? Wieso gaht sie nöd“ Chiara: „ Will nöd gah une, hät Angst.“ LP: „Wieso hät sie Angst?“ Chiara: „Will nöd abe gaht“ LP: „Will sie nüme abechunnt?“</p>

	<p>Chiara: „Ja“ LP: „Aha, isch sie so wiit ufeklätteret dass sie nüme abechunnt? Und jetzt weiss sie nüme wie abechlättere? Uii nei.“ Chiara: „Ja“ LP: „Und s`Maitli uf em Riitiseili, hät sie au Angst? Uf de Schaukle?“ Chiara: „Nei (<i>lacht</i>) lustig.“ LP: „Finds sies lustig?“ </p>
6'	<p>LP: „Was isch mitem Linus?“ Chiara: „Warum macht so?“ LP: „De macht: „Huuuääää“ (<i>erschreckt</i>) macht er. Was isch mit dem?“ LP: „Het er au Froid?“ Chiara: „Nei“ LP: „Er hät Angst weg em Maitli, will s` Maitli so wiit ufeklätteret isch.“ Chiara: „Ja“ Chiara: <i>zeigt auf Bild</i> „Macht das kaputt“ LP: „Was macht er kaputt?“ Chiara: „Klötze“ LP: „Was?“ Chiara: „Klötze“ LP: „Mit de Chlötz ja, hett de Bueb öpis bout! Und denn was isch mitem Henry“ Chiara: „Macht das kaputt“ LP: „Und de Henry?“ Chiara: „Hät nöd Froid“</p>
7'	<p>LP: „Hät kei Froid? Isch er chli....Was isch er denn?“ Chiara: „truurig!“ LP: „Truurig und verruckt das de eifach siin Turm kaputtgmacht hät? Ja weisch wie....“ Chiara: „Ja“ LP: „Und was isch mit de Hanna?“ Chiara: „Hät Froid“ LP: „Ja, sie freut sich. Und de Bueb da?“</p>
8'	<p>.... LP: „Hät de Tomas au Froid?“ Chiara: „Mues auch Brief?“ LP: „Ja er wett au en Brief, gäll, er isch echli truurig“ Chiara: „Ja“</p>
9' neues Buch!	<p>LP: „Wohii gaht er ächt?“ Chiara: „Hät Angst Luis?“ LP: „Vor wem het er Angst?“ Chiara: „Auto“ LP: „Ja, Auto. Isch ganz näch s` Auto.“ Chiara: „Hät Froid Wind!“ LP: „Mhm.. hät Froid am Wind und de Blettli“ Chiara: „Hät inetaa“ LP: „Was inetaa?“ Chiara: „De Zimmer“ LP: „Isch is Zimmer gange, wieso?“ Chiara: „Weg Lärme“ LP: „Was isch mit dem? Hät er Froid?“ Chiara: „Nei, hät nöd Froid“ LP: „isch er verruckt wills dusse regnet. Wott er so gern usegah!“</p>
10'	<p>... Chiara: „Hat de Halsweh?“ LP: „Mhm da ischer chrank.“ Chiara: „Chrank“ LP: „Gsesch da häts no en Fiebermässer“ Chiara: „Wo“</p>

	<p>LP: „Hends em müesse Fiebermässe“ Chiara: „Chunnt de Dokter?“ LP: „Vilicht, ja“ Chiara: „Das isch kaputt.“ LP: „Isches kaputtgange? Und jetz, was isch mitem Luis?“ Chiara: „Macht das...sagt das kaputt“ LP: „Kaputt... Lueg emale, was isch mitem Luis? Isch er glücklich?“ Chiara: „Nei! Brüelt!“ LP: „Ja, isch er truurig, er Brüelt!“</p>
12'	<p>LP: „Was macht den d? Lily de ganz Tag?“ Chiara: „Spile“ LP: „Chlättere bis zoberst ufe?“ Chiara: „Hät Froid!“ Chiara: „Was isch das?“ LP: „Uh das isch glaub en Hund Chiara!“ Chiara: „En Grosse!“ LP: „Mhm, en grosse Hund!“</p>
13'	<p>Chiara: „Hät Angst?“ LP: „Mhm, da hät d' Lily Angst! Vorem Hund“ Chiara: „De chunnt das use?“ LP: „De chunnt nächer, ja“ Chiara: „Was?“ LP: „Er chunnt nächer und er bällt. Wauwau!“ Chiara: „De Brüelt?“ LP: „Brüelt sie? Gseesch du das?“ Chiara: „Ja, ja!“ LP: „Gseesch e Träne?“ Chiara: „Ja“ Chiara: „Hät Froid?“ </p>
14'	<p>Chiara: „Wer hät das kaputtgmacht?“ LP: „Ich weiss es nöd“ Chiara: „Lilly?“ LP: „De Lilly isches kaputtgange? Und jetzt?“ Chiara: „Will Hilf!“ LP: „Brucht sie Hilf?Hä, was macht sie?“ Chiara: „Brüele“ Chiara: „macht weh?“ LP: „Wieso machts ere weh?“ Chiara: „Will de Dokter chunnt“ LP: „Sie hät da aneghebt echli näch und denn häts ganz fest wehgmacht“ Chiara: „Wo isch de Dokter?“</p>
15'	<p>LP: „Nacher isch sie wieder glücklich, wens ere nüme weh tuet“ Chiara: „ Was?“ LP: „Nachher hät sie wider Froid wens nüme weh tuet. Nachher chan sie wider lache.“ Chiara: „lache“ Chiara: „Spaghetti mit Tomatesosse!“ LP: „Mhhhh....Hät sies gern?“ Chiara: „Ja“ Chiara: „Da isch“ LP: „Was isch da? Ich hans gar nöd gsee!“</p>
16'	<p>Chiara: Da isch (<i>schlägt mit der Faust auf den Tisch</i>) Wurst LP: „Was?“</p>

	Chiara: „So“ (<i>schlägt mit Faus auf den Tisch</i>) Chiara: „hat verrückt“ LP: „Isch sie verrückt, wieso?“
Kommentar: Chiara ist wiederum sehr interessiert an den Geschichten und Bildern, fragt viel nach und kommentiert die Bilder von sich aus. Sie interessiert sich für die einzelnen Kinder. Sie benennt die Emotionen der Kinder und fragt nach deren Ursachen. („Warum lacht?“)	

10.6.2 Protokolle Nina

Protokolle «Theater spielen»

Tabelle 41: 1. selektives Protokoll Nina «Theater spielen»

1. selektives Protokoll Nina «Theater spielen» 11.05.2015	
Ziel:	Nina erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.
Einheit:	Nina und LH, Einzelförderung, 5 min
Zeit	Aktivität der Schülerin und Lehrperson Anmerkungen
8'	<i>Lacht als der wilde Kerl erschreckt wird und zieht Max schnell weg.</i>
11'	LP: „Uh, jetzt bini echli müed. Sind alli müed.“ Nina: „Ich au!“ LP: „Und weisch no de Max? De Max isch echli truurig, weisch wieso?“ LP: „Wott er hei? Hei zum Mami?“ Nina: „Mami“ LP: „Also chasch en wider is Schiff tue.“ Nina: „Schiff“ LP: „Und alli säged „Tschauuu Max““
12' LP: „Lueg emal Max, da häts öpis z' ässe! Chasch du heichoo und denn chasch du grad öpis ässe.“ Nina: „fertig!“
Kommentar: Allgemeines: Nina zeigt Interesse am gemeinsamen Theaterspiel. Vor allem die Szenen in denen die Basisemotionen Angst und Trauer vorkommen interessieren sie. Ablauf: Sie scheint den Ablauf grob zu kennen und hilft der LP dabei. (Gibt ihr einen Baum den sie auf dem Tisch vergessen hat.)	

Tabelle 42: 2. selektives Protokoll Nina «Theater spielen»

2. selektives Protokoll Nina «Theater spielen» 15.06.2015	
Ziel:	Nina erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.
Einheit:	Nina und LH, Einzelförderung, 7 min
Zeit	Aktivität der Schülerin und Lehrperson Anmerkungen
0'	Nina: „Verrückt, verrückt“
1'	LP: „ Uh, was isch denn mit em Max los?“ Nina: „Verrückt!“ LP: „Bisch du Verrückt? Verrückt? Ich bi de Max und ich bi verrückt!“ LP: „Oh jetzt isch aber fertig Max, jetzt isch fertig lustig! Jetz musch du mir de Hammer gäh und musch ohni Znacht is Bett. Ohni Znacht is Bett!“ Nina: „de Baum!“ LP: „Meinsch de Baum? Wotscht du mal de Baum anetue im Zimmer? Alli Boim ane...“ Nina: „Wow, wow“ LP: „Ui, ischer scho verwached de Max“
2'	LP: „Was seit de Max?“

	Nina: „Baum“
3'	LP: „Uuuäääh, uuuhäääh!“ <i>Nina zieht Max schnell weg und lacht dabei</i> Nina: „Angst“ LP: „Uuuuuäääh“ LP: „Hallo Max, wer bisch denn du?“ Nina: „Krach!“ LP: „Du machsch Krach?“ Nina: „König!“ LP: „Du bisch de König?“
4'	Nina: „Schlafe“ LP: „Söledmer nöd no zäme singe?“ LP: „Uh Max, und jetzt was söledmer? D`Chräle füre?“ Nina: „Nei, das!“ LP: „Uf de Baum ufe nomal? Wie vorane?“ Nina: „Nei schlafe!“
	LP: „Uh bisch müed?“ Nina: „Da ligge“ LP: „Bisch scho müed?“ Nina: „Ja“ LP: „Hu, ich bin au müed“ LP: „Ali sind müed“ <i>Nina macht Gebärde für „traurig“ und reibt sich in den Augen</i> Nina: „Truuuurig“ Nina: „Max“ LP: „Ou, de Max isch truurig“ Nina: „Hallo, hallo“ LP: „Hee, Max bisch du truurig? Wieso bisch den du truurig Max?“ Nina: „Schiffli“ LP: „Wetsch ufs Schiffli, Neiiii...“ LP: „Wetsch hei zum Mami?“ Nina: „Ja“ LP: „Nei, ou nei so schad. Gasch du wider ufs Schiffli zum Mami hei?“ <i>Nina macht Weingeräusch</i>
6'	LP: „Ou nei ischer truurig de Max, sägedmerem Tschau! Tschau Max!“ Nina: „Ou ässe!“ LP: „Ässe, Häts no z'Ässe dihei?“ Nina: „Mhhhh“ <i>macht Schmatzgeräusche</i>
<p>Kommentar:</p> <p>Allgemeines: Nina wirkt sehr interessiert und beginnt von alleine mit dem Theater, bevor die LP bereit ist. An ihrem Gesichtsausdruck sieht man, dass sie sehr motiviert ist und die einzelnen Szenen voraussieht. Sie benützt einige Wörter aus dem Bilderbuch und aus dem Theaterspiel der Erwachsenen wie «Kerli», «Krach», «König». Sie scheint den Ablauf sowie den Inhalt verstanden zu haben.</p> <p>Ablauf: Sie schaut jeweils genau was die LP macht und hilft ihr beim Bereitstellen der Szenen. Sie scheint zu warten auf die Szene in der Max weint. Die vorherigen Szenen (Gemeinsames Singen, Tanzen und Turnen mit den wilden Kerlen) scheinen sie nicht zu interessieren und sie möchte diese überspringen.</p>	

Tabelle 43: 3.selektives Protokoll Nina «Theater spielen»

3. selektives Protokoll Nina «Theater spielen» 28.06.2015	
Ziel:	Nina erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.
Einheit:	Nina und LH, Einzelförderung, 8 min

Zeit	Aktivität der Schülerin und Lehrperson Anmerkungen
1'	<p>Nina: „ruckt!“ <i>schlägt mit dem Hammer auf das Holz, schaut dabei immer zur LP.</i> LP: „So, jetz isch aber gnueng Max! Gnueng Blödsinn gmacht! Jetz muesch mer de Hammer gäh und denn chasch du ohni Znacht is Bett!“ </p>
2'	<p>Nina: „Zuemache Fenster.“ <i>Schliesst Vorhänge der Puppenstube</i> LP: „machs zue, isches dunkel?“ Nina: <i>flüstert</i> „Wooooow! Wooow“ LP: „Was häts denn deet Max?“ Nina: „Wald!“ LP: „En Wald i dim Zimmer!“ LP: „Ui, da häts es Schiff, so toll!“ Nina: „Fahre!“ </p>
3'	<p>..... LP: „Uuuuääää!“ <i>Nina lacht und zieht Max im Boot schnell weg.</i> LP: „Wo isch de Max? Max wo bisch? Uuuuuääää!“ Nina: „Kerli!“ <i>Nina lacht jedes Mal wenn ein weiterer wilder Kerl kommt und zieht Max weg.</i> </p>
4'	<p>LP: „Wer bisch denn du?“ Nina: „De König!“ LP: „Chasch du es Zaubertrickli?“ <i>Nina macht mit Max Kunststücke vor.</i> LP: „und was söledmer no mache, Max?“ Nina: „Ähm....ähm....Schlafe!“ LP: „Sölledmer nöd no singe?“ Nina: „Singe!“ </p>
5'	<p>..... LP: „Und jetzt?“ Nina: „Ähm....müed““ LP: „Müed? Müemer go schlafe?“ Nina: „Ja“ LP: „Ohni Znacht is Bett?“ Nina: „Ja“ LP: „Ok, denn schlafedmer“ <i>Nina macht Weingeräusche und wendet sich mit Max einem wilden Kerl zu.</i> LP: „Ou, was isch den mit em Max los?“ LP: „;Max, was isch mit dir?“ Nina: <i>„traurig“, macht die Gebärde für „traurig“</i> LP: <i>„Bisch du trurig?“</i> Nina: „Mami, Mami“ LP: „Du wetsch zum Mami hei? Vermissisch du dis Mami?“ </p>
6'	<p>..... LP: „Bisch du so fest trurig Max“ <i>Nina macht Weingeräusche und zeigt aufs Schiff</i> Nina: „Schiffli!“ LP: „Bruchsch du s' Schiffli, wetsch du wider heigah?“ LP: „Also, stigg emal ii“ <i>Nina schluchzt</i> </p>
7'	<p>..... Nina: <i>„Ou! Mami!“</i> LP: „Häts Mami öpis koched? Gitts z`ässe?“ Nina: <i>„Mhhhh....!“ macht Schmatzgeräute</i></p>

	Nina: „Schlaf! Vorhang zue!“ LP: „Bisch müed? Ja, de Vorhang zue genau.“
Kommentar:	Allgemein: Nina spielt sehr motiviert die Rolle von Max. An ihrem Gesichtsausdruck lässt sich erkennen, dass sie Freude hat an den Szenen in denen die Basisemotionen vorkommen. Nina schaut häufig zur Lehrperson in der Erwartung auf die nächste Szene. Sie kommentiert das Theater und die einzelnen Szenenwechsel. Dabei benützt sie viele Wörter aus der Geschichte (z.B Wald, Schiff, Kerli, König) Ablauf: Wiederum möchte Nina sehr schnell schlafen und die gemeinsamen Elemente mit den wilden Kerlen auslassen. Sie sagt jeweils „müed“ oder „schlaf“. Einmal wird sie vom Geschehen auf dem Pausenplatz abgelenkt. Nach einer kurzen Erklärung der LP kann sie sich jedoch sofort wieder auf das Theater einlassen und macht dort weiter wo sie aufgehört hat.

Protokolle «Bilder betrachten»

Tabelle 44: 1.selektives Protokoll Nina «Bilder betrachten»

1. selektives Protokoll Nina «Bilder betrachten» 11.05.2015	
Ziel:	Nina erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.
Einheit:	Nina und LH, Einzelförderung, 4 min
Zeit	Aktivität der Schülerin und Lehrperson Anmerkungen
0' LP: „Nina, tue mal luege, isch das ide Vorschulstufe?“ Nina: „Stufe“ LP: „Und de Bueb?“ Nina: „Angst“ LP: „Hät er Angst? Meinsch?“ LP: „Hä, isch da na sis Mami da und seit „Tschüss Henry!““ LP: „Söledmer mal luege was sie mached ide Vorschulstufe?“ LP: „Znüni ässe“ Nina: „Brot ässe“ LP: „Und was macht da de Bueb? Nimmt er eifach echli weg vom Maitli?“ LP: „Wird sie verruckt!“
1'	Nina: „Dä miis!“ LP: „Ja seit sie „das isch miis!““gäll, „de isch mir de Öpfel!““ Nina: „Hei!“ LP: „ja wer isch denn da? De Papi cho?“ LP: „Und was machts Maitli?“ Nina: „male“ LP: „Male ja, seit sie „stopp, ich wott nonig hei!“ LP: „Ou, was gitte denn ja feins Zmittag?“ Nina: „Wääähhhh!“ LP: „Wäääh...het sies nöd gern? Find sies gruusig?“ LP: „Und de Bueb?“ Nina: „ässe“ LP: „Het ers gern?“
2'	LP: „De Bueb tuet lache“ Nina: „lache“
3'	Nina: „Oh nei, kaputt!“ LP: „Oh nei, was geht denn da kaputt? De Turm!“ Nina: „Zauberhuet!“
Kommentar: Nina schaut die Bilder interessiert an und erfasst die Situationen schnell. Die Fragen der LP helfen ihr bei den Bildern genauer hinzuschauen. Bei sehr eindeutigen Situationen kommentiert sie die	

Szene kurz und möchte dann weiterblättern. Wenn sie ein Bild nicht interessiert, möchte sie sofort weiterblättern.

Tabelle 45: 2. selektives Protokoll Nina «Bilder betrachten»

2. selektives Protokoll Nina «Bilder betrachten», 15.06.2015	
Ziel:	Nina erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.
Einheit:	Nina und LH, Einzelförderung, 6 min
Zeit	Aktivität der Schülerin und Lehrperson Anmerkungen
1'	<p>....</p> <p>LP: „Lueg emal, s' Maitli isch bis da ufe klätteret. Hät sie Froid!“</p> <p>Nina: „Angst“</p> <p>LP: „Meinsch? Isches höch obe?“</p> <p>Nina: „Rutsche. Maitli ähm... Wasser“</p> <p>LP: „Im Wasser? Meinsch sie isch im Wasser? Im Bad, im Schwümbbad?“</p> <p>LP: „Chum mir lueged mal, huii, was isch ächt das?“</p> <p>Nina: „Huehn“</p> <p>LP: „ Es Huehn? Lueg emal s`Maitli“</p> <p>Nina: „Will heigah!“</p> <p>LP: „ja hät sie Angst, macht sie „huiuiui!““</p> <p>Nina: „Froid“</p> <p>LP: „ Froid ufem Spielplatz“</p> <p>Nina: „Oh-oh“</p> <p>LP: „Was isch denn da?“</p> <p>Nina: „Velo kaputt“</p>
2'	<p>LP: „aha.. hät sie au Froid?“</p> <p>Nina: „Nei, truurig“</p> <p>Nina: „Oh-Oh“</p> <p>LP: „Und da?“</p> <p>Nina: „dräckig“</p> <p>LP: dräckig? Tuet sie male mit de Farbe“</p> <p>Nina: „Oh, Finger“</p> <p>LP: „Was isch mitem Finger?“</p> <p>Nina: „Aua“</p> <p>LP: Het sie aua gmacht? Lueg emal“</p> <p>LP: „Mue sie brüele?“</p> <p>Nina: „Pflästerli“</p> <p>LP: „Isch sie grad truurig“</p> <p>Nina: „Oh, ässe!“</p> <p>LP: „Was isst sie denn da?“</p> <p>Nina: „Getti“</p> <p>Nina: „Verruckt!“ gebärdet „wütend“</p> <p>LP: „Uu, isch sie verruckt?“</p> <p>Nina: „Oh is Bett gah... Nuggi“</p>
3'	<p>LP: „ Ja, het sie en Nuggi wied Nina amel!“</p> <p>Nina: „Nei“</p> <p>LP: „Hesch du nöd so eine?“</p> <p>Nina: „Baby, Nuggi“</p> <p>....</p> <p>Nina: „Angst, nei geht weg“</p> <p>LP: „Wieso hät er Angst?“</p> <p>Nina: „Da!“</p> <p>LP: „Was macht er da?“</p> <p>Nina: „Räge“ lacht</p> <p>LP: „Regnets Bletter?“</p> <p>LP: „Lueg emal, hät er Froid tuet er lache?“</p> <p>Nina: „Da... verruckt!“</p> <p>LP: „Wieso ischer verruckt de Luis?“</p>

4'	<p>Nina: „Da!“ <i>verschränkt die Arme</i> LP: „Verruckt, ja, Wieso?“ LP: „Lueg emal? Lueg emal usem Feister? Was isch da usse füres Wätter?“ Nina: „Räge“ LP: „Ja, es rägnet und ich glaub de Luis de tuet nöd gern sini Rägehose alege, de tuet nöd gern sini Stifel alege und nöd so gern sini Rägejacke alege. Drumm ischer verruckt.“ Nina: „Oh nei, müed!“ LP: „Meinsch, er isch müed? Lueg mal Nina, weisch was das isch?“ Nina: „Mässe“ LP: „En Fiebermässer“ LP: „Ich glaub de Bueb isch sogar chrank. De isch chrank.“ </p>
5'	<p>LP: „Was isch kaputtgange?“ Nina: „Das“ LP: „De Arm vode Puppe?“ LP: „Und jetz was isch mit dem Bueb?“ Nina: „Truurig“ <i>macht Gebärde für „traurig“</i> LP: „Ja, ischer truurig“ Nina: „Ässe“ </p>
<p>Kommentar: Obwohl Nina zuerst kein Buch anschauen will und auf die Spielsachen zeigt, schaut sie danach das Buch motiviert an und möchte auch das zweite Buch anschauen. Nina kommentiert die Bilder und Situationen sehr interessiert und beantwortet die Fragen der LP. Diese helfen ihr die Bilder genauer zu betrachten. Sie erkennt die Situationen und scheint sich in sie hineinzusetzen. Dies erkennt man unter anderem an ihrem Gesichtsausdruck und den Ausrufen („Oh-oh!“). Sie scheint sich mit den Kindern zu identifizieren. Bei einer Szene mit einem wütenden Kind schlägt Nina mit der Faust auf den Tisch und macht dabei Max nach aus der Geschichte.</p>	

Tabelle 46: 3. selektives Protokoll Nina «Bilder betrachten»

3. selektives Protokoll Nina «Bilder betrachten» 28.06.2015	
Ziel:	Nina erkennt die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und kann diese benennen.
Einheit:	Nina und LH, Einzelförderung, 7 min
Zeit	Aktivität der Schülerin und Lehrperson Anmerkungen
1'	<p>LP: „Weles Buechli wott d`Nina luege? Das vom Maitli oder das vom Bueb?“ Nina: „Maitli!“ Nina: „Oh chlättere“ LP: „Oh chlätteret d`Lily bis deet ufe?“ Nina: „Angst Hund!“ LP: „Hät sie Angst vorem Hund?“ LP: „Das isch aber en grosse Hund!“ Nina: „Uuh, lustig!“ LP: „Ja, hät sie Froid!“ Nina: „Ou (Unverständlich) Velo kaputt!“ LP: „Isches kaputtgange?“ Nina: „Ja flicke!“ LP: „Ja und was isch denn mit de Lily?“ Nina: „De da Schruube“ LP: „De Frosch chunt und tuets wider flicke?“ LP: „Und was isch den mit em Maitli?“ Nina: „truurig“ LP: „Ja isch sie fest truurig, tuet sie fest brüele.“ Nina: „Ou, dräckig!“ LP: „Macht sie sich dräckig? Finds sies lustig!“</p>

	<p>Nina: „putze“</p>
1'	<p>Nina: „Ou aua!“ LP: „Wo het sie aua gmacht?“ Nina: „blaase“ LP: „Mhm, ade Cherze“ LP: „Het sie wele Cherze alange?Uiii“ Nina: „Ouu (schläge mit den Händen auf den Tisch) verruckt!“ LP: „Isch sie? Ui ja, fest verruckt!“</p>
2'	<p>Nina: „brüele“ LP: „Het er Angst vorem Auto?“ Nina: „Wow, schön d' Bletkli!“ Nina: „Verruckt!“ LP: „Wieso ischer verruckt?“ Nina: „Stifeli alege!“ LP: „Tuet er nöd gern d' Stifel alege?“ Nina: „Verruckt!“ LP: „Het er nöd gern wens regnet!“</p>
3'	<p>LP: „Was isch den da mitem Luis?“ Nina: „Ou, chrank“ LP: „Ischer chrank genau“ Nina: „Ui kaputt. Arm“ LP: „Was isch kaputt?“ Nina: „D`Händli“ LP: „Ja, vom Bäbi, gäll. Und denn was isch mitem Luis?“ Nina: „Truurig“ LP: „Mh, so fest truurig“</p>
4'	<p>Nina: „Ou Mami“ LP: „Was isch mitem Mami?“ Nina: „Heigah!“ LP: „Genau, denn isch de Bueb?“ Nina: „Truurig“ LP: „Und s`Maitli, isch s' Maitli au truurig?“ Nina: „Nei!“ Nina: „Ou dädädä...miis!“ LP: „Was macht denn dä?“ Nina: „Isch miis!“ LP: „Ja s' Maitli seit „das isch miis“ Und de Bueb?“ Nina: „Nei!“ LP: „De Bueb nimmts eifach? Und was isch denn mit em Meitli?“ Nina: „Verruckt!“</p>
5'	<p>Nina: „Papi“ LP: „Ja, de Papi chunnt in Chindergarte. Und de Bueb, het er Froid?“ Nina: „ja“ LP: „Und s' Maitli?“ Nina: „Stopp, stopp“ LP: „Ja macht sie Stopp. Isch sie verruckt, wott sie gar nonig hei.“ Nina: „Wäääähhhh“ LP: „Het sies nöd gern, nöd fein?“ Nina: „nöd gern“ LP: „S'Maitli häts nöd gern, und de Bueb?“</p>

	Nina: „ässe“ Nina: „WC“
6'	LP: „Ja er isch ufem WC. De hät nöd eso Froid Nina, das die andere Chinde chömed go luege u Blödsinn mached.“ Nina: „lache“ LP: „Ja de lached“ Nina: „Chlättere“ LP: „ Wer isch chlättered?“ Nina: „Hoch“ Nina: „Oh Schwert!“ LP: „Ja es Schwert, was macht de Bueb mitem Schwert?“ Nina: „Kaputtmache!“
Kommentar: Wie beim letzten Mal wählt Nina das Buch über das Mädchen. Nina blättert durch das Buch und kommentiert die Bilder (vorallem die Gefühle des Mädchens) ohne dass die LP viele Fragen stellen muss. Obwohl sie draussen die Stimmen der badenden Kinder hört, kann sie sich auf das Buch konzentrieren. Als das erste Buch fertig ist, sagt sie „meh“ und möchte das zweite auch anschauen. Sie schaut alle drei Bücher interessiert durch und kann sich gut an die einzelnen Situationen erinnern.	

10.6.3 Protokolle «Theater schauen» Ali, Nina und Chiara

Tabelle 47: 1. selektives Protokoll «Theater schauen»

1. selektives Protokoll Ali, Nina und Chiara «Theater schauen» 12.05.2015			
Ziel:	Die Kinder erkennen die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und können diese benennen.		
Einheit:	Ganze Klasse, Morgenkreis 7 min		
Zeit	Aktivität Ali	Aktivität Nina	Aktivität Chiara
0'	-schaut die anderen Kinder an, sitzt auf dem Stuhl	-Verfolgt das Geschehen mit den Augen, Mund ist dabei offen	-Klatscht zur Xylophonmusik mit -schaut aufmerksam zu -fragt „warum?“
1'	-schaut auf das Theater als das ihm bekannte Lied gesungen wird		-bewegt sich zur Musik, schaut dazu zur Decke -Schaut sofort wieder zum Theater als ein wilder Kerl auftaucht
2'	-sucht Körperkontakt zur PM und schaut auf das Theater	-Lehnt sich nach vorne um einen wilden Kerl anzufassen	
3'	-lächelt beim ihm bekannten Lied und richtet die Augen auf die Figuren	-bewegt sich und singt mit beim Lied	-hört aufmerksam dem bekannten Lied zu und klatscht später den Rhythmus dazu
4'	-beobachtet die anderen Kinder im Kreis	-steht auf und schaut aufs Theater	
5'	-streckt sich und produziert Laute -schaut aufmerksam hin wenn die wilden Kerle laut gähnen und ahmt sie nach -fokussiert die LP wenn diese Weingeräusche macht, lächelt		-bewegt sich auf dem Stuhl -schaut dabei immer dem Geschehen zu
6'	-schaut im Zimmer herum -produziert Laute -schaut anderen Kindern	-steht auf um zu schauen, verfolgt das Theaterspiel mit den Augen	-fragt „wo isch Mami?“ -schaut kurz im Zimmer umher

	zu	-lacht als Max das Essen sieht	
7'		-steht kurz auf, spricht mit PM, sitzt dann wieder hin und schaut auf das Theater	
Allgemeine Beobachtungen	-bleibt mit körperlicher und verbaler Unterstützung der PM sitzen -schaut häufig neben das Theater, es ist jedoch schwierig zu sehen wo Ali hinsieht aufgrund seines Schielens	-schaut während dem ganzen Stück zu -rückt teilweise näher oder steht auf und möchte die Figuren berühren	-bleibt ruhig auf dem Stuhl sitzen, bewegt sich dazwischen -stellt Fragen während dem Theaterstück

Tabelle 48: 2. selektives Protokoll «Theater schauen»

2. selektives Protokoll «Theater schauen» 25.05.2015			
Ziel:	Die Kinder erkennen die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und können diese benennen.		
Einheit:	Ganze Klasse, Morgenkreis 6 min		
Zeit	Aktivität Ali	Aktivität Nina	Aktivität Chiara
0'	-lächelt und schaut aufmerksam zu als das Theater beginnt	-schaut aufmerksam zu mit offenem Mund -lehnt sich nach vorne um besser sehen zu können	-schaut zu
1'	-lächelt und schaut die anderen Kinder an -erzeugt Töne und schaut den Knaben neben sich an -bewegt sich zum ihm bekannten Lied hin und her	-schaut kurz weg, schaut aber wieder zu wenn das Lied erklingt -lehnt sich nach hinten und lächelt entspannt	-schaut kurz zu den anderen Kindern, konzentriert sich später wieder aufs Theater
2'	-sitzt ruhig auf seinem Stuhl, schaut teilweise zum Theater, teilweise zur Videokamera und zu den anderen Kindern -lächelt beim ihm bekannten Lied und schaut zum Theater	-verzieht den Mund und lacht als Max vom wilden Kerl erschreckt wird	-schaut fokussiert zu mit offenem Mund -sagt „ja“ -bewegt sich zur Musik
3'	-schaut dem Theater zu, schaut dazwischen immer wieder zu seinem Sitznachbarn oder zur Videokamera, sein Blick schweift ab	-schaut sehr aufmerksam die ganze Zeit aufs Theater, bewegt sich dazu kaum -bewegt den Kopf zur Musik beim Lied -gähnt und streckt sich	-stampft mit dem Fuss den Takt zur Musik
4'	-lächelt und bewegt die Finger dazu -schaut sehr fokussiert auf das Theater als Max beginnt zu weinen, schaut zur PM	-lächelt in der Szene in der Max weint	-fokussiert ihren Blick auf Max als dieser weint
5'	-schaut lange auf das Geschehen und lächelt immer wieder, wendet dann den Blick ins Zimmer und beginnt sich auf dem Stuhl zu bewegen -gähnt	-schaut den Figuren einzeln nach beim Theater (z.B Max im Boot) -lehnt sich nach vorne	-singt beim Lied mit

Allgemeine Beobachtungen:	-schaut meist aufmerksam zum Theater oder teilweise zur Kamera -nimmt dazwischen Kontakt auf mit der PM oder seinen Mitschülern -bewegt sich teilweise auf dem Stuhl	-schaut während dem ganzen Theater sehr aufmerksam zu -bewegt sich kaum -spricht nicht -hat den Mund meist offen	-schaut sehr aufmerksam zu während dem Theater, beteiligt sich teilweise sprachlich und singt mit
---------------------------	--	---	---

Tabelle 49: 3. selektives Protokoll «Theater schauen»

3. selektives Protokoll «Theater schauen» 07.07.2015			
Ziel:	Die Kinder erkennen die Basisemotionen Wut, Angst, Trauer und Freude bei anderen Personen und bei sich selber und können diese benennen.		
Einheit:	Chiara und LH, Einzelförderung, 17 min		
Zeit	Aktivität Ali	Aktivität Nina	Aktivität Chiara
0'	-schaut zu -imitiert den Knaben neben sich indem er die Hände ins Gesicht hält	-schaut fokussiert aufs Theater	-verfolgt die Figuren des Theaters mit den Augen
1'	-schaut fokussiert als Max erschreckt wird	-öffnet den Mund und lacht schon bevor der wilde Kerl Max erschreckt	-schaut während dem Lied zuerst auf den Boden, beginnt dann mitzusingen -schaut wieder aufs Theater als Max vom wilden Kerl erschreckt wird
2'		-rückt näher heran und schaut sehr aufmerksam aufs Theater -entdeckt dass das Schiff noch auf dem Tisch ist und gibt es den Theaterspielenden zurück	-schaut mit offenem Mund zu
3'	-macht die Bewegungen aus dem Theater nach, bewegt die Hände in die Höhe -lacht nachdem alle laut gesungen haben	-sagt „oh-oh“ und zeigt auf die wilden Kerle die den Kopfstand machen -lacht beim Lied	-schaut zu den anderen Kindern während dem Lied
4'	-schaut dem Theater zu, lässt seinen Blick dazwischen immer wieder durchs Schulzimmer und zu den anderen Kindern schweifen	-singt mit und stampft zum Lied -lacht und schaut fokussiert auf Max als dieser zu weinen beginnt	-singt mit und bewegt sich zum zweiten Lied
5'	-verfolgt das Schiff im Theater mit den Augen	-gähnt -geht nah ans Theater ran	-schaut dem Theater zu
6'	-bewegt sich auf dem Stuhl, streckt die Hände in die Höhe		-schaut dem Theater zu
Allgemeine Beobachtungen	-sitzt auf seinem Stuhl ohne das Kissen auf den Knien und braucht sehr wenig Unterstützung der PM um sitzenzubleiben -sein Blick ist meist auf das Theater gerichtet	-sitzt ruhig auf dem Stuhl und schaut sehr aufmerksam zu -scheint gewisse Szenen zu erwarten und freut sich darauf -kennt den Ablauf des Theaters und akzeptiert keine Variationen	-schaut während dem ganzen Theater aufmerksam zu -beteiligt sich wenig